

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ

С К У П Ш Т И Н А

ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

САДРЖАЈ

КАНДИДАТ ЗА РЕДОВНОГ ЧЛАНА САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења уметности САНУ

1. дописни члан САНУ Светислав Божић

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења уметности САНУ

1. Мрђан Бајић
2. Дејан Мијач
3. Петар Митковић
4. Миодраг Табачки
5. Слободан Шијан

Са већином гласова у Одељењу уметности САНУ

1. Бранимир Карановић
2. Александра Вребалов
3. Борислав Стојков

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Кнеза Михаила 35
ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ			
БЕОГРАД			
Примљено: 27.5.2021			
Орг. јед.	Број	Прилог	В:ност
237	180		

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

**Резултати гласања Одељења уметности САНУ
за избор у чланство САНУ 2021. године**

Одељење уметности Председништву САНУ доставља листу кандидата који су на основу тајног гласања о рефератима и/или мишљењима добили већину гласова у Одељењу уметности или двотрећинску подршку Одељења.

Гласање је спроведено на VI скупу Одељења одржаном 26.5.2021. године.

У радном саставу Одељења је 12 чланова, од којих редовни члан Дејан Деспић дуже од годину дана није учествовао у раду Одељења. Према томе, VI скупу Одељења је присуствовало свих 11 активних чланова Одељења.

Комисију за бројање гласова чинили су академици Душан Оташевић и Бранислав Митровић.

Након обављеног тајног гласања резултати гласања за нове дописне чланове су следећи:

Кандидати за дописне чланове са двотрећинском подршком присутних чланова Одељења су:

1. Бајић Мрђан, 10 гласова
2. Мијач Дејан, 10 гласова
3. Митковић Петар, 9 гласова
4. Табачки Миодраг, 8 гласова
5. Шијан Слободан, 8 гласова

Кандидати за дописне чланове са већином гласова присутних чланова Одељења су:

1. Карановић Бранимир, 7 гласова
2. Вребалов Александра, 6 гласова
3. Стојков Борислав, 6 гласова

Кандидат за иностраног члана са двотрећинском подршком присутних чланова Одељења је Никита Сергејевич Михалков, 9 гласова.

На посебној Va седници која је одржана одмах по завршетку V седнице на којој су тајно гласали само редовни чланови (7 присутних) гласало се о избору кандидата за редовног члана САНУ.

Кандидат за редовног члана САНУ са двотрећинском подршком присутних редовних чланова Одељења је дописни члан Светислав Божић, 7 гласова.

Секретар Одељења

Академик Милан Лојаница

**Композитор Светислав Божић -
Реферат:
предлог за редовног члана САНУ**

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Светислав Божић (22.05.1954. Лозница) је композитор, музички теоретичар и педагог. Завршио је Факултет музичке уметности у Београду (основне студије 1977, магистарске 1979, хабилитацију 1987), на коме је прошао сва наставничка звања (асистент 1980-1987, доцент 1987-1994, ванредни професор 1994-1999 и редовни професор 1999-2019).

За дописног члана САНУ изабран је 05. новембра 2015. године.

У опусу Светислава Божића је преко 300 композиција различитих жанрова од солистичких, камерних, хорских, оркестарских до вокално-инструменталних. Аутор је 14 књига из области музичке теорије. Његова музика се налази на преко 30 дискова, ДВД-а снимљених у земљи и иностранству (од тога 15 је ауторских, на осталима је са више аутора-композитора). Божићеву музику изводе еминентни солисти, оркестри и хорови у 17 земаља.

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА

У претходном шестогодишњем периоду композитор Светислав Божић је имао извођења својих дела (солистичких, камерних, оркестарских, хорских, сценских) у земљи и иностранству (Београду, Косовској Митровици, Новом Саду, Санкт Петербургу - Русији, Стокхолму - Шведској, Лондону - Великој Британији, Солуну - Грчкој, Лисабону - Португалији, у Паризу - Француској, Мајнцу, Минхену и Берлину - Немачкој, Бања Луци и Приједору - Републици Српској, Бару - Црној Гори, Северној Каролини - САД-у, Москви и Санкт Петербургу - Русији, Нарн и Аскони - Италији, Будимпешти - Мађарској), међу којима је 29 премијера.

У овом периоду је објављено 5 компакт дискова (CD) оркестарске, камерне и солистичке музике.

Био је беседник на отварању 83. Вуковог сабора у Тршићу (2016), као и на отварању више научних скупова, међународних фестивала, академија. Одржао је више предавања из области уметности у земљи и иностранству, а од осталих активности писао је рецензије, предговоре, поговоре и приказе. Такође је аутор музике за пет играно-документарних, документарних филмова и позоришне монодраме.

Премијерна извођења

Меланхолични снови грофа Саве Владиславића, опера у седам сновиђења. Симфонијски оркестар, мешовити хор, балет, солисти опере Народног позоришта, Београд (2015)

Литургија Св. Јована Златоуста за мешовити хор, Београд, Задужбина Илије М. Коларца, мешовити хор РТС (2015)

Чета, Тропар за мешовити хор, посвећен успомени на Патријарха Павла, Београд,

Задужбина Илије М. Коларца, мешовити хор РТС (2015)
Петроградски мозаик, концерт за виолину и симфонијски оркестар, Санкт Петербург,
Русија, Државна академска капелла Санкт Петербурга (Глинка) (2015)
Четири портрета источног сна, Концерт за симфонијски оркестар, Санкт Петербург,
Русија, Државна академска капелла Санкт Петербурга (Глинка) (2015)
Јесен у мокрањчевом врту, Фантазија за ансамбл харфи, Београд, Задужбина Илије
М. Коларца, Београдски ансамбл харфи (2015)
Портрет минуле јесени, Концерт за клавир и гудаче (II став), Београд, Задужбина
Илије М. Коларца, Гудачки оркестар Таурунум (2015)
Јефимија-мадригал за мешовити хор, Порта манастира Љубостиња - Јефимијини
дани (2016)
Антифон, за клавир четвороручно, Стокхолм, Шведска (2016)
Мали лирски опход, фантазија за виолу и клавир, САД, Ferguson Art Center,
Christopher Newport University (2016)
Подсетник за дане смеђе, фантазија за виолину и клавир, Лондон, Енглеска (2017)
Сећања и Дозивања, две фантазије за виолину и виолу, Дан Библиотеке САНУ,
Свечана сала САНУ, Београд (2017)
Одзиви Св. Симеону Мироточивом, за мешовити хор, Задужбина Илије М. Коларца,
Београд (2017)
Концертно за тромбон и клавир, сала Београдске филхармоније, Београд (2017)
Валцер, за две виолине и клавир, Београд, СКЦ (2017)
Химна присаједињења, за мешовити хор, Српско народно позориште, Нови Сад
(2018)
На Мору Царске Лавре, соната за виолончело и клавир, АРТ ГЕТ Београд (2018)
Поглед са Калемегдана, концерт за гудачки оркестар, Солун, Грчка (2018)
Сунчана река, поема за симфонијски оркестар, Београд, Задужбина Илије М.
Коларца, СО РТС (2018)
Прелид за Милену-за виолу соло, Београд, Задужбина Илије М. Коларца, (2018)
Смарагдна песма, за мешовити хор, Београд, Задужбина Илије М. Коларца (2018)
Соната за виолину и клавир бр.1, Лондон, В.Британија (2018)
Дечани и Просветљење, за камерни оркестарска, Косовска Митровица (2018)
Мала јектенија за виолону и виолончело, Нови Сад (2019)
Светлости и сенке над Метохијом, за мешовити хор и клавир као јектенија,
Задужбина И.М. Коларца, Београд (2019)
Крунисања у Жичи, симфонијска поема, Задужбина И.М. Коларца, Београд, СО РТС

(2019)

Соната за виолину и клавир бр.2, Гаалерија САНУ, Београд (2019)

Соната за клавир, Галерија САНУ, Београд (2019)

На балу, слика за флауту и клавир, Галерија САНУ, Београд (2019)

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

	награде, захвалнице и признања (у периоду 2015-2021):	
Eurasian Economic Commission	Диплома BELBRAND AWARD Интернационална музичка награда за изузетане резултате на популаризацији класичне музике и заслуге у учењу и васпитању младих музичара	2 0 1 7
Факултет музичке уметности у Београду	Захвалницу за изузетне заслуге и допринос Факултету	2 0 1 7
Библиотека Матице српске	Златна књига и Округли сто Бројаница Светислава Божића Одржан у Свечаној сали Матице српске у Новом Саду на коме је било 18 излагача (доктора, доктораната, професора Универзитета из Београда, Новог Сада, Ниша и Бања Луке). Са овог научног скупа издат је Зборник радова.	2 0 1 8
Министарство културе и информисања Републике Србије	Културни образац за посвећени рад на корист наше културе	2 0 1 9
Факултет музичке уметности у Београду	Захвалницу за изузетне заслуге и допринос Факултету	2 0 1 9
Белгијски часопис за музику и уметност Крешендо	Крешендо оценио највишом оценом компакт диск композитора Божића Византијски мозаик за клавир у издању куће NAXOS у извођењу Јасмине Кулаглић https://www.crescendo-magazine.be/une-decouverte-de-loeuvre-pianistique-de-svetislav-bozic/ приказ на РТС-у:	2 0 2 0

https://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspورا/story/1516/vesti/3935935/najvise-priznanje-za-album-vizantijski-mozaik-pijanistkinje-jasmine-kulaglic.html	
---	--

ЧЛАНСТВО У ОДБОРИМА, САВЕТИМА, ЖИРИЈИМА

- председника академијског одбора САНУ за Културу (именован 2020)
- члан академијског одбора за Српско питање (2020)
- члан Одбора за заштиту музичке баштине - САНУ (2020)
- члан Националног комитета за нематеријално културно наслеђе (2020)
- члан Националног савета за културу (2019)
- члан епархијског савета Архиепископије београдско-карловачке, (од 2019)
- члан Националног акредитационог тела - НАТ (од 2018)
- Председник жирија за награду Вукове задужбине, у области уметности (од 2020)
- председник жирија за доделу Вукове Награде (до 2018),
- уметнички директор БЕМУС-а (2014-2018)

ИЗВОД ИЗ КРИТИКЕ

...“ Златна књига Светиславу Божићу
У склопу обележавања Дана Библиотеке Матице српске композитору Светиславу Божићу уручено је најзначајније признање БМС-награда „Златна књига“. Говорећи о лауреату, председник жирија академик Миро Вуксановић истакао је да је Божић „јединствена појава у нашем музичком стваралаштву која спаја неосредњовековну српску традицију и модеран литерарни сензибилитет у оригинално музичко дело“. Дневник, Субота 28 април 2018.

.Библиографија: <https://www.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2019/06/Svetislav-Bozic-biografija-i-bibliografija.pdf>

Веб сајт : www.svetislavbozic.com

Академик Иван Јевтић, композитор

Академик Тодор Стевановић

Академик Бранислав Митровић

ПРЕДЛОГ ОДЕЉЕЊА УМЕТНОСТИ ЗА ПРИЈЕМ
МРЂАНА БАЈИЋА
ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

МРЋАН БАЈИЋ

Рођен 1957. у Београду

1976-1983. - Похађао и завршио основне и постдипломске студије на Вајарском одсеку ФЛУ у Београду у класи професора Јована Кратохвила.

1985-1990. - Асистент на Вајарском одсеку ФЛУ у Београду

1990-1992. - Боравак на Cite Internationale des Arts, Paris

1992-1993. - Usine ephemere, Asnieres, Paris

1994-1995. - Pollock-Krasner Foundation Grant, Paris

Од 1997. - Ради као професор на Вајарском одсеку ФЛУ у Београду, сада у звању редовног професора

Од 1998-2002- Ради на пројекту „Југомузеј“

2003. - „Позоришна скулптура“ фоаје Југословенског драмског позоришта, Београд

2007. - Reset, Национални павиљон Републике Србије, Венецијански бијенале

2006-2019. - Мост на Калемегдану, Ричард Дикон/Мрђан Бајић

2011-2013. - Учесник и селектор симпозијума „Бели Венчац“ и смотре „Мермер и звуци“, Аранђеловац

2015. - Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letters

2016. - Биљана Србљановић/Мрђан Бајић, прва награда на конкурс за спомен обележје Зорану Ђинђићу

2020-2022. - Припрема ретроспективне изложбе у Музеју савремене уметности, Београд

САМОСТАЛНЕ И ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ

Мрђан Бајић је самостално излагао у многим европским градовима: Београду, Загребу, Љубљани, Паризу, Стокхолму, Кракову, а на групним изложбама у Риму, Њујорку, Сиднеју, Паризу, Грацу, Копенхагену, Венецији, Монаку, Солуну.

Опширније у прилогу

КОЛОНИЈЕ:

Југословенска колонија младих, Ивањица (1981); Сопоћанска виђења, Нови Пазар (1983); Магнохром, Краљево (1985); Кипарска радионица, Арт Љето, Сплит (1987); Ликовна колонија, Илок (1987); Бакар РТБ Бор, Бор (1988); Терл ИГМ Тоза Марковић, Кикинда

(1989); Vermonta Studio Program, Jonson, USA (1994); 15th International Sculpture Conference, San Francisco (1994); Јаловик, Јаловик (1997); Бели венчац – Мермер и звуци, Аранђеловац (2011).

НАГРАДЕ:

Фонд Илија Коларевић, Београд (1980); Фонд Сретен Стојановић, Београд (1981); Награда Југословенске колоније младих, Ивањица (1981); Награда на I Бијеналу Студентског цртежа, Београд (1981); Награда за сликарство на V Дубровачком салону, Дубровник (1983); 7 секретара СКОЈ-а, Загреб (1984); Фонд Иван Табаковић, САНУ, Београд (1991); Prix pour la sculpture, Salon de Montrouge, Paris (1992); VII ПИЈС, Панчево (1993); Фонд Сава Шумановић, Нови Сад (2000); Фонд Владислав Рибникар, Београд (2001); Мишићев дукат, Мионица (2002); Велика плакета Универзитета уметности, Београд (2011); Награда Уменичке галерије „Надежда Петровић“, Чачак (2012); Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (2015); Награда за спомен обележје Зорану Ђинђићу (М. Бајић, Б. Србљановић, 2017).

РАДОВИ У МУЈЗЕЈИМА

Музеј града Београда, Београд; Музеј савремене уметности, Београд; Ville de Paris, Paris; Музеј савремене уметности, Загреб; Народни музеј, Београд; Галерија савремене ликовне уметности, Бања Лука; Музеј рударства и металургије, Бор; Галерија Центра за културу „Олга Петров“, Панчево; Галерија савремене уметности, Зеница; Народни музеј Кикинда, Кикинда; Музеј Цептер, Београд; Instituto Nazionale per la Grafica, Roma; Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак; Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад; Народни музеј, Врање; Колекција ФЛУ, Београд.

РАДОВИ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Konsumationspparat, Колекција Dout, Chateaulin (1992); Позоришна скулптура, Југословенско драмско позориште, Београд (2003); Ја волим Америку и Америка воли мене, Бели венчац – Мермер и звуци, Аранђеловац (2012); Оданде доведе, скулптура и архитектонско-скулпторска целина пешачког моста на Калимегдану, Ричард Дикон/Мрђан Бајић (2019).

СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ

Италија, Немачка, Француска, САД, Кина

ПЕДАГОШКО ИСКУСТВО

1985-1990. Води наставу цртања на Вајарском одсеку ФЛУ Београд. Од 1997. Води наставу вајања на Вајарском одсеку ФЛУ Београд. Од 2002. Води класу на Вајарском одсеку за студенте основних и мастер студија. Као гостујући уметник држао је предавања на ликовним академијама и катедрама за историју уметности у: Ричмонду, Стокхолму, Сиднеју, Будимпешти, Сан Франциску, Бања Луци, Карлсруеу, Берлину, Њујорку, Олбанију, Стразбуру, Паризу, Загребу, Xi AN (Кина).

Поетика Мрђана Бајића нас учи да је све на овом свету обрнуто наопачке, тако да коњи јашу аутобусе, играчке имају облик бомбе, Партенон се креће, змај/седи на софи, сунце/сија у поноћ или – да пређемо на осећајни регистар – сузе цуре низ насмешена лица, а плишане меде се радују будућности у којој ће их разнети бомба. Просторне и временске координате се сукобљавају, појаве се измештају из свог уобичајеног контекста, емоције су изнова одмерене, а свака оријентација је изгубљена.

Бранка Арсић, професорка на њујоршком универзитету Колумбија

Мрђан Бајић свакако један од најистакнутијих и најактивнијих уметника у Србији, а такође има значајну међународну репутацију. Излагао је у многобројним домаћим и светским галеријама и учествовао на значајним ликовним манифестацијама. Поменимо Бијенале на Цетињу, Сао Паолу, Панчеву, Солуну, а 2007. је представљао Србију на Венецијанском бијеналу.

О радовима Мрђана Бајића писали су бројни аутори домаћи и страни. Поменимо нека имена: Лоран Хеђи, Бојана Пејић, Филиберто Мења, Жарко Радаковић, Леонида Ковач, Ана Богдановић, Лидија Мереник....

Француски критичар Оливије Каплен пише: „Ретко наилазимо на скулптуру у облику игре која раскринкава озбиљност света и омогућава нам да постанемо његов скромни „господари-маипулатори“. Господари игре, Господари играчака. Те формалне конструкције су мала и велика позоришта земаљске кугле. Наиме, нисмо још потпуно уништени историјом, још увек можемо да се поиграмо њоме. Постајући тај оксиморон стваралаштво се претвара у разиграно, а опасно оружје. Радост не заборавља катастрофу, али је превазилази уз уметност која више не спаја и раздваја, у ритму своје визије света“.

Професорка Лидија Мереник је пишући о раду Мрђана Бајића смислила термин СКУЛПТОТЕКТУРА. Ова сложеница настала спајањем речи скулптура и архитектура не представља стапање скулпоралних и архитектонских облика у јединствену форму, већ се односи на низ комплексних и међусобно повезаних процеса који излазе из уобичајене заокупљености фигуром или формом и уводи архитектонско-конструктивну методологију у Бајићева истраживања. Овај новонастали појам означава низ компактних и међусобно повезаних процеса у третирању скулптуре који су утемељени у напетости различитих принципа: скулптуре и архитектуре, редукције и конструкције, имагинације и рационализације.

Седамдесетих година прошлог века, Студентски културни центар у Београду је било место где се региструју нове уметничке праксе: концептуална уметност, перформанс, боди арт, видео уметност. Мрђан Бајић започиње свој скулпторски и цртачки пут осамдесетих година (студије завршио 1983) у новонасталом пост-модернистичком плурализму повезаним са интернационалном уметничком сценом.

ЈУГОМУЗЕЈ

Југомузеј је простор где се укрштају историје свих Југославија: Краљевине настале по завршетку Првог светског рата, Социјалистичке настале после Другог светског рата и Савезне после југословенских ратова. Реализујући радове у различитим материјалима и

техникама, од скулптуре до цртежа, колажа, скица, током тог вишегодишњег пројекта (од 1998-2002) Мрђан Бајић размишља о позицији уметника у садашњем времену оптерећеном различитим покушајима ревизије историје. Усмерен превасходно на свој уметнички посао, не упушта се у одређивање и изрицање историјских или друштвено-политичких истина, већ се пита да ли уметност може да утиче на стварност, на време и друштво у коме настаје.

РИСЕТ

1993. Мрђан Бајић требало је да представља СР Југославију на Бијеналу у Венецији. Због уведених санкција као уметник из Србије није могао да учествује.

2007. Бајић представља Србију новим радовима урађеним за простор Павиљона под називом РИСЕТ. Тај компјутерски термин означава поново успостављање система и могуће исправљање грешке. Три сегмента изложбе – Југомузеј, Бек Ап и Рисет – међусобно испреплетена функционишу као целина. Заједнички назив Рисет, прикладно изабран, означава сопствено преиспитивање дотадашњег комплексног рада и упућује на ретроспективни карактер изложбе. На изложби су поред скулптура великог формата били изложени цртежи, колажи, скице, фотографије.

РАДНИЧКА КЛАСА ИДЕ У РАЈ

Монументална скулптура – инсталација, димензија 560x240x400 цм са реалним аутомобилом Фиат 750 постаљена је 2011. у Крагујевцу, граду у коме се производио чувени фића.

„Када се запитам шта то у кутијама стоички тегли Мрђанов фића, знам да тегли све наде и срећу ослобођеног народа потрошача, оптимизам социјалистичке заједнице, дечију радост, време када он, тежачки фића, није дозволио ни да помислите како би могло изгледати буђење из тог умилног сна“. (Лидија Мереник)

Радничка класа, у то време релевантан уметнички фактор, претоварила је фићу својим пртљагом пуним идеала и снова. Уместо у рају фића је, заједно са онима који су веровали у светлу будућност, завршио као потрошни материјал на тржишту рада.

1.
Душан Оташевић
2.
Милица Стевановић
3.
Бранислав Митровић

ПРЕДЛОГ
ОДЕЉЕЊА УМЕТНОСТИ
ЗА ИЗБОР

ДЕЈАНА МИЈАЧА

ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ
НАУКА И УМЕТНОСТИ

Дејан Мијач рођен је 17. маја 1934. године у Краљевини Југославији, у Бијељини, у породици православног свештеника и учитељице.

Основну школу и гимназију је завршио у Ваљеву, где је живео до преласка у Београд на студије.

Дипломирао је позоришну режију на Академији за позоришну уметност у Београду 1958. године, у класи професора Вјекослава Афрића.

Био је стални редитељ Народног позоришта у Тузли од 1958. до 1961, па затим Српског народног позоришта у Новом Саду од 1962. до 1974. У периоду од 1964. до 1972. године био је професор глуме при Драмском студију Српског народног позоришта, а од 1978. до 1980. предавао је глуму на Академији уметности у Новом Саду. Од 1974. до пензионисања 1997. године, био професор на предмету „Позоришна режија” Факултета драмских уметности у Београду.

Дејан Мијач је режирао 135 позоришних представа – од прве представе „Плуг и звезде” Шона О Кејсија у Тузли 1956, до последње „Вишњик” А. П. Чехова у Југословенском драмском позоришту, 2010. године.

Од великог броја стручних награда и признања Дејану Мијачу, издвајамо:

- Шест Стеријиних награда за режију
- Две Стеријине награде за заслуге у области позоришне уметности
- Две награде „Бојан Ступица” за режију, Удружење драмски уметника Србије
- Статуету „Јоаким Вујић”, за уметничка достигнућа и изузетан допринос развоју позоришне уметности
- Златну медаљу „Јован Ђорђевић”, Српско народно позориште, Нови Сад
- Октобарску награду града Београда
- Октобарску награду града Новог Сада
- Признање Владе РС за врхунски допринос националној култури

Објављене су и књиге „Дејан Мијач” аутора Даринке Николић, монографско издање Српског народног позоришта 2017. и театролошка студија „Корак испред” Ксеније Радуловић, у издању „Будва град театра” и „Октоиха”, Подгорица, 2000.

О позоришним режијама и стваралачком опусу Дејана Мијача објављиване су студије у релевантној театролошкој периодици као што су часописи „Сцена” у издању Стеријиног позорја, Нови Сад и „Театрон” у издању Музеја позоришне уметности Србије у Београду.

„Позориште је један човек, одлично спреман, утрениран, да тако кажемо и решен да то што је припремио покаже неке да би изазвао оно основно, што је – контакт са оним другим. Постоји други који га гледа и који је, за разлику од овог првог, потпуно неспреман. И благодаревћи хипнотичком моменту који производи ово што овај ради, што игра, укључује га и он постаје партнер без кога се не може. Ако нема тога, те двојице, нема позоришта. Позориште иде директно од човека човеку.”

Дејан Мијач

Дејан Мијач спада у ону врсту изузетних стваралаца који је режирајући позоришне представе својим глумцима, гледаоцима и студентима откривао филозофију живљења у разним епохама, посебном методом показивао нијансе које воде друштвеним преокретима, детктовао најскривеније мотиве људског понашања, отварао неслућена стања душе, учинио видљивим везе између прошлости и будућности и све то у бираном жанру комедије и трагедије. Као велики мајстор режије, много пута стављао је пред позоришну публику огледало времена и својим делом посведочио да је суштина позоришне режије у непролазној лепоти пролазног тренутка.

За Мијача је у режији основно што он подвлачи и наглашава истраживање унеобичавања. „Игра је заправо процес који и у свом најмањем делу открива онострано”, тврди Мијач и додаје, „а то је распрскавање релног света у имагинативном. Зато је та игра од субјекта ка објекту и назад ка субјекту непоновљива и не може се рутински репродуковати. Та игра је откривалачка, свака представа је стално трагање за оностраним. И није циљ игре да предвиђа, циљ је оностраност сама или како каже Стерија „догађа се нешто уму непознато, духу недостижно”, а то нешто појављује се у реалном времену и простору представе.”

Прва режија Дејана Мијача која је скренула пажњу културне јавности целе Југославије била је „Покондирена тиква” Јована Стерије Поповића, у извођењу ансамбла Српског народног позоришта у Новом Саду, у сезони 1973/74. Представа је добила укупно 13 награда на фестивалима, а Дејан Мијач је добио „Ђурана” за режију у Јагодини, „Стеријину награду” за режију на Стеријином позорју, као и награду „Бојан Ступица” за најбољу југословенску режију те године. По мишљењу бројних критичара, ова инсценација „Покондирене тикве” представљала је прекретницу у тумачењу нашег класика Стерије. По редитељевим речима, јунацима је „глава у Паризу, а ноге у банатском блату” и тај покушај да досегну невероватно чини их трагикомичним, а не окошталим ликовима лаке комедије. Њихова тежња ка узвишеном и недостижном, као и њихов слућени пораз производе опору комику апсурда, а не фриволну комедију.

Представа „Путујуће позориште Шопаловић” Љубомира Симовића премијерно је изведена 1985. године у Југословенском драмском позоришту и освојила је 8 награда на фестивалима. Ова представа је химна немоћном позоришту и његовој истовремено великој моћи. То је поема о позоришној рампи, тој чаробној црти на којој се срећу универзум игре и чаролије и универзум црне рупе која у то гледа. Ова представа је доживела хвалоспеве где год да се давала и била је по речима једног критичара, „празник за очи и молитва за душу”.

Шекспирова „Мера за меру” из 1998. године, у Српском народном позоришту у Новом Саду, донела је представи рекордне 23 награде на фестивалима и имала је велики успех код публике. Све Шекспирове драме су, по Мијачевом мишљењу, посредно или непосредно приче о погубности власти и свака је огроман слив тема, те је зато необично важно пронаћи тему која ће бити кичма представе. У „Мери за меру” појављује се људско и нељудско лице власти и превртљива игра самовоље. То је живописна игра али са тужним крајем, иако крај треба да буде срећан. С једне стране, представа потврђује врлину као меру људскости, а онда долази власт која наметне меру тој врлинској мери, јер „вук на овцу своје право има” и то је суштински тужно.

Представе Дејана Мијача гостовале су на многим значајним светским фестивалима у Москви, тадашњем Лењинграду, Варшави, Кијеву, Софији, Солуну, Берлину, Бечу, Паризу, Риму, Висбадену, Каракасу, Боготи, Мексико Ситију...

Дејан Мијач се током свог стваралачког периода једнако дуго и једнако успешно бавио педагогијом – предавао је како глуму, тако и позоришну режију. Ове две области уско су повезане, јер су, по Мијачевим речима „моје представе базиране пре свега на глумачкој игри која подразумева међуигру између самих глумаца, као и глумаца и публике. Уопште, појам добре представе је за мене подразумевао добро осмишљену и освешћену глумачку игру. Бављење педагогијом за мене је било изванредно подручје за проучавање и припремање глумачке игре и свака нова генерација младих људи који су долазили на студије је значила проналажење нових приступа и одговора на нове захтеве. Тако се и време у свом протоку испробавало у мојим представама. Педагогија режије је у основи виши формативни степен истог.”

НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ

- 1964.** Награда за најбољу представу и режију
- 1969.** Октобарска награда Новог Сада
- 1974.** ■ „Дани комедије”, Јагодина – награда за представу
■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу и режију
- 1975.** Сусрети војвођанских позоришта – награда за представу и режију
- 1976.** ■ „Дани комедије”, Јагодина – награда за режију
■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу и режију
- 1977.** Октобарска награда града Београда
- 1978.** ■ „Дани комедије”, Јагодина – награда за представу и режију
■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за режију
■ Награда музеја Новог Сада
■ Награда Бојан Ступица
- 1980.** „Сусрети Јоаким Вујић”, Крагујевац – награда за режију
- 1981.** Награда „Дневника”, Нови Сад
- 1985.** ■ „Дани комедије”, Јагодина – награда за представу и режију
■ „Дани сатире”, Загреб – најбоља представа
- 1986.** ■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу и режију
■ „Стеријина награда Округлог стола”
■ Награда Бојан Ступица
■ „Фестивал МЕСС”, Сарајево – Златни лаворов вијенац за представу и режију
- 1987.** ■ „Дани комедије”, Јагодина – награда за представу и режију
■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу и режију
■ Сусрети војвођанских позоришта – похвала за режију
- 1989.** Статуета Јоаким Вујић за уметничка достигнућа
- 1990.** Стеријина награда за заслуге у области позоришне уметности
- 1992.** „Стеријино позорје”, Нови Сад – Стеријина награда Округлог стола
- 1993.** „БИТЕФ”
– Специјална награда за представу
– Награда публике
– Златна медаља Јован Ђорђевић

- 1994.** ■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу
■ „Град театар”, Будва – награда за драмско стваралаштво
■ „Фестивал позоришних праизведби”, Параћин – најбоља представа
- 1995.** ■ „Земун фест” – награда за представу и режију
■ „Град театар”, Будва – награда Дејану Мијачу
■ „Охридско лето” – најбоља представа
■ „Сусрет војвођанских позоришта” – најбоља представа
■ „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу
- 1997.** ■ „Вршачка позоришна јесен” – најбоља представа
■ „Југословенски позоришни фестивал”, Ужице
– награда „Ардалион” за представу
- 1998.** „Вршачка позоришна јесен” – награда за најбољу представу и режију
- 1999.** ■ „Сусрет војвођанских позоришта” – најбоља представа и режија
■ „Југословенски позоришни фестивал”, Ужице
– награда „Ардалион” за представу и режију
- 2000.** „Југословенски позоришни фестивал”, Ужице
– награда „Ардалион” за представу и режију
- 2001.** „Вршачка позоришна јесен” – награда за режију
- 2002.** „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за представу и режију
- 2006.** „Стеријино позорје”, Нови Сад – награда за режију
- 2007.** Добитник признања владе РС за врхунски допринос националној култури

1. Душан Оташевић

2. Иван Јевтић

3. Бранислав Митровић

СРПСКА АКАДЕМИЈА
НАУКА И УМЕТНОСТИ
ОГРНАК САНУ У НИШУ

1/21-58

Бр. 29.04.2021

2.1. КОНАЧНИ РЕФЕРАТ

Др ПЕТАР Б. МИТКОВИЋ, дипл.инг.арх, кандидат за дописног члана САНУ

редовни професор ГРАЂЕВИНСКО - АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ПРЕДЛОГУ ОГРАНКА САНУ У НИШУ

2.1.1. Кратки биографски подаци о кандидату

Рођен је 22.12.1953. године у селу Гргуровцу код Лебана. Основну школу и гимназију завршио је у Лебану са одличним успехом као носилац дипломе „Вук Караџић“. Још у детињству је успешно израђивао макете зграда и бавио се сликарством и уметничком фотографијом, па је у периоду осмогодишњег школовања већ имао личну фотолaborаторију и студио. Такође се бавио и музиком и за време гимназијских дана је био члан школског оркестра као солиста на тамбури и кларинету. Завршио је друштвено језички смер, а такмичио се са ђацима природно математичког смера на Републичком нивоу у области математике и физике.

Студије на Архитектонском факултету у Београду започео је 1972. године а са успехом (као први на ранг листи на пријемном у конкуренцији од петоструко више пријављених кандидата и посебном похвалом беседом проф. Богдана Богдановића, тадашњег-декана), а завршио их 1977. године и први у генерацији је магистрирао и докторирао. 11.11.1977. године дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. На завршним годинама студија је радио и на стручним пројектима у Техничком бироу факултета Београдског Универзитета. Последипломске студије на курсу „Становање“ је започео школске 1979/80.године, а специјалистички рад је одбранио 1981.године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад под насловом: „Бесправна стамбена изградња у СР Србији без САП са примером њеног истраживања и решавања у карактеристичном граду“ одбранио је 1984. године на Архитектонском факултету у Београду. 11.11.1988. године докторирао је такође на Архитектонском факултету у Београду одбраном докторске дисертације из области урбанизма и становања, под насловом: „Развој и коришћење индивидуалне стамбене изградње са међузависношћу у урбаним и руралним срединама лесковачког субрегиона“. Од јуна 1989.године као стипендиста Републичке заједнице науке СР Србије боравио је на вишемесечном усавршавању на University of Westminster, Polytechnic of Central London u Londonu (Одсек за просторно планирање и урбанизам).

После завршетка студија, 1977.године, свој стручни рад започиње у Лебану где стиче и примењује прва практична и теоријска знања из урбанизма, просторног планирања, пројектовања, извођења радова и руковођења у грађевинарству, стамбеној и комуналној делатности. За свој стручни рад на подручју неразвијене општине и региона, као млади архитекта, добија престижну Плакету Републичке конференције омладине Србије. По конкурс ГРАЂЕВИНСКОГ факултета у Нишу децембра 1985. године изабран је за асистента на предметима: Урбанизам и Просторно планирање и урбанизам. У звању доцента је изабран 1992.године. Почетком 1995.године изабран је у звање ванредног професора на овом факултету, и наставља са извођењем наставе на редовним и последипломским студијама за предмете из урбанистичке научне области, а посебно новооснованом смеру за архитектуру. Одлуком Министарства грађевина Републике Србије 1999. године одређен је за члана комисије за полагање стручних испита за дипломиране инжењере архитектуре. Од 1998.-2002. године допунски је по уговору ангажован испред Факултета у Дирекцији за урбанизам и изградњу Лесковац, као експерт урбанистичке струке и директор Сектора за планирање и пројектовање. У том периоду покретач је израде и аутор више планова и пројеката, од којих су неки већ успешно реализовани или су у реализацији. Написао је више књига из области урбанизма и просторног планирања, а у њима се највише посвећује саобраћајним проблемима у градовима и то са аспекта динамичког и стационарног саобраћаја. Од 1996. године ангажован је као истраживач на више научно-истраживачких пројеката финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Члан тима међународних научних пројеката: 516729-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR "Development And. Improving Automotive And Urban Engineering Studies In Serbia – DIAUSS; Erasmus plus, Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) и Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM) Project number 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP.

Најплоднији рад професор Митковића је остварио у преко четири деценије креативног рада на преко стотинупедесет својих оригиналних ауторских архитектонских и урбанистичких решења, пројекатима и плановима од којих су највећи број успешно реализовани или се реализују, а значајан број је и првонаграђен на јавним конкурсима. Већина објеката је јавног или стамбеног карактера појединачне корисне површине преко 2.000 до 20.000 м² и преко 150.000м² стамбеног простора у каријери, где је углавном први или једини аутор, као што су и следећи капитални: Просторни план Републике Србије и Стратегија просторног развоја Републике Србије, у делу развоја руралних територија и насеља; Просторно урбанистичко-архитектонско решење и пројекат Научно-технолошког парка у Нишу; Просторни плана Општине Босилеград; Просторни плана Општине Куршумлија; План генералне регулације за Босилеград; План генералне регулације за Блаце; Архитектонско-урбанистичко решење просторно-функционалне цел ине ширег окружења Трга краља Милана у централној зони града Ниша; Централни пешачки градски трг у Лесковцу; Идејни пројекат спортске дворане за тренинге ФК Црвена Звезда уз стадион Рајко Митић у Београду; План детаљне регулације соларног парка 16 MW у КО Доња Драгуша у општини Блаце; Пројекат пешачке улице Светозар Марковић у Лесковцу; Аутобуска станица у Лесковцу; Спортска дворана у

Лесковцу; Спортска дворана у Власотинцу; Стамбени комплекс са око 120 станова за научне раднике Универзитета у Нишу; Прва фотонапонске електране на југу Србије; Аутлет у Лесковцу са око 30.000 м² у више фаза и др.

Запошљен је на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу, на Катедри за урбанизам и просторно планирање, као редовни професор на предметима: Урбанизам 2, Урбанизам 3, Урбанизам 4, Регенерација урбаних комплекса, Комунални објекти и инфраструктура, Урбани дизајн и композиција, Студио урбанизам и просторно планирање, Синтезни пројекат урбанизам и други. На докторским студијама води наставу на предметима: Градитељство и животна средина, Теорија просторног и урбанистичког планирања, Методологија урбанистичког планирања и истраживања, Урбанизам и просторно планирање, Урбанистичко пројектовање и истраживање простора, Савремени проблеми планирања и развој насеља, Принципи и инструменти урбанистичког планирања и Процес урбанистичког пројектовања и ревитализације. Био је ментор или члан комисије на више од 300 дипломских или мастер радова. Члан је комисија за одбрану магистарских теза и докторских дисертација више од десет пута. Ментор је на две одбрањене магистерске тезе, као и на пет докторских дисертација, од којих су две одбрањене. Рецензент је многих књига, монографија и научних радова својих колега.

Професор Митковић је основао Катедру за просторно планирање и урбанизам на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу, чији је шеф и данас, а на 14. Међународном салону 2005. године са својим сарадницима добитник је посебног признања за сарадњу са локалним заједницама у оквиру предмета Урбанизам. Развио је и успоставио сарадњу са другим Архитектонским и грађевинским факултетима у земљи и иностранству. Један је од оснивача, водећи креатор, студијског програма архитектуре на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу, а био је и шеф тог одсека. Демократском процедуром и тајним гласањем од стране Наставно научног већа и Савета факултета изабран је 2012. године за декана Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, а реизабран 2015., 2018 и 2021. године. На овој функцији је и данас и успешно је обавља у интересу даљег развоја Факултета, нових студијских програма и едукације студената. За изузетан допринос формирању нове архитектонске школе на југу Србије добитник је Октобарске награде-медаље Града Лесковца за 2015. годину, а поводом дана студената на свечаној академији у Београду 2013. примио је и захвалницу СКУНУСа за заслуге и изузетан допринос у развоју студентског организовања и унапређења студирања и животног стандарда студената, као водећем професору са Универзитета у Нишу. Од стране Универзитета у Нишу за значајан допринос у развоју 2018. године одликован је Сребрним знаком.

Члан је више стручних организација, одбора и комисија у земљи и иностранству. Члан је Инжењерске коморе Србије и свих њених секција, јер поседује све лиценце (одговорни планер, одговорни урбаниста, одговорни пројектант и одговорни извођач радова) и више пута предавач по позиву. Члан је Републичке ревизионе комисије за пројекте од Националног значаја од 2016. године. Исте године је изабран и за члан Матичног научног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство при Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Професор Митковић је познат широј научној и стручној јавности у земљи и иностранству, нарочито у области планирања развоја недовољно развијених подручја и њиховом спровођењу. Његов посебан допринос је у примени идеја из својих научних и стручних радова у унапређењу живота становништва региона у развоју, а посебно доминантних руралних подручја Републике Србије и том дугорочном циљу остаје посвећен од почетка каријере до данас, за шта је добитник и више награда и признања. Одликује се свеобухватношћу у области архитектонске струке и то му омогућава да пружи најзначајнији допринос у едуковању младих формирањем нове архитектонске школе на Универзитету у Нишу, чији је иницијални и водећи оснивач инспирисан својим студирањем на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Професор Митковић поседује посебну извршност у споју науке и њене практичне примене. Као аутор реализовао је више оригиналних идеја чија масовна примена тек предстоји, а која су већ добила признање и подршку европских фондова (Награда Европска банка за обнову и развој – ЕБРД, у оквиру Програма зелених иновација за пројекат Соларног пластеника).

Више пута је номиниован за дописног члана САНУ (ово је четврта кандидатура, а 2015. доспео до најужег круга у завршном гласању на изборној скупштини са значајним и највећим бројем освојених гласова у области архитектуре).

2.1.2 Квантитативни показатељи научног рада

Професор Митковић је аутор или коаутор преко 150 научних радова из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, објављених у научним часописима, зборницима радова или саопштених на међународним и домаћим научним скуповима. Први или једини аутор је у седам монографија или поглавља у монографијама међу којима су и: „Урбанизам – планирање градске саобраћајне мреже“ (1994. год.), монографију „Студентски домови у Србији“ (1996. год.) и монографију „Просторна организација и уређење градских површина за паркирање путничких аутомобила“ (2000. год); ГРАДИ СЕЛО – партнерством до одрживог развоја, поглавље у монографији: креативна стратегија за одрживи развој у Србији (2010.). Радови у часописима са ИМПАКТ фактором, укупно 17. Радови у часописима међународног значаја укупно 21. Радови у националним часописима 16. Радови на научним скуповима међународног значаја: укупно 49. Радови на међународним скуповима штампани у изводу 11. Радови на домаћим научним скуповима 56 и радови штампани у изводу 3. Према подацима Рефералног центра Библиотеке

Матике Српске за период до јануара 2021. године број цитата и самоцитата је 63 (58 цитата и 5 самоцитата), а h-index према бази података Web of Science износи 3, а у бази Scopus је 4.

2.1.3 Листа најзначајнијих остварења кандидата у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања

У својој пројектантско-планерској каријери од преко четири деценије континуалног стваралачког урбанистичко-архитектонског и оригиналног уметничког рада професор Митковић је аутор или коаутор око 150 оригиналних остварења и готово исто толико мањих стамбених и пословних објеката грађана. Из тог богатог опуса својом стручно-уметничком и инжењерском вредношћу могу се навести следећа дела:

1. **Митковић, П.**, СПОРТСКЕ ХАЛЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ: а) ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ВЛАСОТИНЦУ, одговорни пројектант архитектонског дела, пројекат израђен код ДП "Црна Трава" из Лесковца, I награда на конкурс, Власотинце 1994., Изведено; б) ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У КУРШУМЛИЈИ, 2001. израђено, в) СПОРТСКА ХАЛА ДОМ ПАРТИЗАН У ЛЕСКОВЦУ, 2007. израђена, г) КОШАРКАШКИ ДОМ У ЛЕСКОВЦУ, 2007.
2. **Митковић, П.**: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ДП „ЦРНА ТРАВА“ У ЦЕНТРУ ЛЕСКОВЦА, Лесковац, 2000. Изведено
3. **Митковић, П.**, ИДЕЈНА РЕШЕЊА ПОСЛОВНО ПРОИЗВОДНИХ КОМПЛЕКСА: а) „ВМТЕКС“, б) ФАБРИКЕ ТЕКСТИЛА „MARTINI VESTO“ У ЛЕСКОВЦА, Лесковац, 2000. Реализовано, в) „INTERLEMINO“ ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕНДВИЧ ПАНЕЛА, У ЛЕСКОВЦУ, Лесковац, 2006. Реализовано, г) „JUGO-HEM“, У ЛЕСКОВЦУ, Лесковац, 2000.
4. **Митковић, П.**, Анђелковић, М., Китић, Ђ.: АУТОБУСКА СТАНИЦА У ЛЕСКОВЦУ, ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ, Прва награда на конкурс, Идејни и главни пројекат, Лесковац 2004. Реализовано
5. **Митковић, П.** и други: ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА НИШКЕ БАЊЕ, Прва награда на конкурс, Ниш, 2007.
6. **Митковић, П.**, Васов, М., Илић, С., Кондић, С., Борђевић, М.: ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА МЛАДЕ НАУЧНЕ РАДНИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ П+7, Ниш, 2007. године, у реализацији, б) СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА У СУРДУЛИЦИ, Ниш, 2018. и в) СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА У ЛЕСКОВЦУ, Лесковац, 2020.
7. **Митковић, П.** и други.: КОМПЛЕКС ПЕШАЧКЕ УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У ЛЕСКОВЦУ: а) **Митковић, П.**, Динић, М.: ЗАПАДНА КАПИЈА, СЕВЕРНИ ДЕО, ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС, ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У ЛЕСКОВЦУ, Лесковац, 2004. и б) **Митковић, П.**, Василевска, Ј., Динић, М., Богданивић, И., Велев, Ј.: ИДЕЈНИ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У ЛЕСКОВЦУ, Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац, Лесковац, 2008. II награда у категорији Урбанистички пројекти и реализације, XVIII Салон урбанизма, Ниш, 2009.
8. **Митковић, П.**, члан ауторског тима: ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2010-2014/2020 и СТРАТЕГИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 2009-2013-2020 Тематска свеска РАЗВОЈ И УРЕЂАЊЕ СЕЛА И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА, Република Србија, Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање, Београд, 2010.
9. **Митковић, П.** и други.: ХОТЕЛ НА ВЛАСИНСКОМ ЈЕЗЕРУ, два алтернативна идејна решења, Ниш, 2012. и б) ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СПЕЦИЈАЛНЕ ОРТОПЕДСКЕ КЛИНИКЕ МИТКОВИЋ, 2020.
10. **Митковић, П.** и други.: Просторно урбанистичко-архитектонско решење и главни пројекат НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НИШ, Ниш, 2012. По посебном позиву аутор је дело представио на SHARE Belgrade 2020 live stream Ljubljana, share-architects.com, изградња завршена 2020.
11. **Митковић, П.** (одговорни планер и одговорни урбаниста), са сарадницима, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА И ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ОПШТИНА: а) ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, Босилеград, 2013. б) ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОСИЛЕГРАДА, Босилеград, 2014., в) ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛАЦА, Блаце, 2014. и г) ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА, Куршумлија, 2014. у спровођењу
12. **Митковић, П.**, са сарадницима: ХОТЕЛСКО-БАЊСКИ КОМПЛЕКС НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ, Трећа награда на Међународном салону урбанизма, Београд, 2014. изведено
13. **Митковић, П.**, са сарадницима: РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДЊА ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У КРАЉЕВУ, идејни и главни пројекат, 2014. израђено
14. **Митковић, П.**, са сарадницима: МАСТЕР ПЛАН АЕРОДРОМА „КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“, П+1, НИШ, 2014.
15. **Митковић, П.**, **Митковић, М.**: УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ АУТЛЕТА „JUSTINIANA PRIMA“, Лесковац, 2015.

16. Митковић, П., са сарадницима: ПРВЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ 2012-2016.; а) Митковић, П., Стајић, З.: ПРОЈЕКАТ И ИЗГРАДЊА ПРВЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЈУГУ СРБИЈЕ МСЕ ДОМИТ 2012. и МСЕ ДОМИТ 1 до 6 2015., Лесковац, 2012.; б) Митковић, П., Стајић, З.: СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БОЈНИК 1 и БОЈНИК 2, Бојник, 2013.; в) Митковић, П., са сарадницима: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНОГ ПАРКА 16 MW у КО Доња Драгуша, општина Блаце, Блаце 2016.; г) Награда Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) у оквиру Програма зелених иновација за ПРОЈЕКАТ СОЛАРНОГ ПЛАСТЕНИКА, Београд, 2018.
17. Митковић, П., са сарадницима: ЦЕНТРАЛНИ ПЕШАЧКИ ТРГ У ЛЕСКОВЦУ, Лесковац, 2016.; у завршној фази изградње, завршетак у 2021.
18. Митковић, П., Митковић, М. и Николић, В: ПРОЈЕКАТ ПОРОДИЧНЕ ВИЛЕ У СЛОВЕНИЈИ, Цеље, 2017. Изграђено 2019. и 18а) ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ У ЛЕСКОВЦУ, Лесковац, 2017.
19. Митковић, П., Николић, В и Митковић, М.: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ ЗА ТРЕНИНГЕ ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА УЗ СТАДИОН РАЈКО МИТИЋ У БЕОГРАДУ, Београд 2017.
20. Митковић, П., са сарадницима: АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ПРОСТОРНОФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ ТРГА КРАЉА МИЛАНА И ШИРЕГ ОКРУЖЕЊА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ ГРАДА НИША; Ниш, 2017.

2.1.4. Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата

Из веома богатог стваралачког опуса кандидата за дописног члана САНУ, др Петра Б. Митковића, дипл.инг.арх, редовни професора са Грађевинско-архитектонског факултета из Ниша, може се издвојити више научних, стручних, уметничких и педагошких области у којима је активно деловао готово четири деценије. Посебно је важно деловање у планерско-урбанистичкој и архитектонско-пројектантској области у Србији, а нарочито на регионалном подручју њеног југа и југоистока.

1. *Митковић, П.: ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ВЛАСОТИНЦУ, одговорни пројектант архитектонског дела, пројекат израђен код ДП "Црна Трава" из Лесковца, 1 награда на конкурс, Власотинце 1994., Изведено*

Прву награду на конкурс аутор је добио захваљујући свом умећу свеобухватног третитања простора локалитета и ширег контекста с једне и функционалног и обликовног формирања објекта с друге страна. Синергијско решење је резултат оптимизације свих утицајних фактора у урбанистичком и архитектонском смислу. Добра саобраћајна приступачност и решење пешачког, динамичког и стационарног аутомобилског саобраћаја са везама на све улазе објекта, прилагођено морфологији терена и садржајима и навикам становника малог града Власотинца, стваралац зналачки обједињује у архитектонску форму објекта са примесима традиционалних локалних архитектонских форми и модерних модификација које резултирају из савршенства захтевног функционалног решења за ову врсту објекта. На нов начин је применио галеријске системе за публику и диспозицију санитарног блока спортиста. Аутор је укупно пет спортских дворана на југу Србије.

Аутор је и одговорни пројектант главног пројекта по којем је објекат изграђен. Преко 3.000м² објекта обезбеђују смештај за преко 2000 гледалаца спортских и других манифестација, али и свакодневно стедиште готово свих спортова у комплексу Спортско рекреативног центра на чијем решењу је такође радио и у саставу којег је изграђен и јединствени објекат атлетског клуба са такође његовим ауторством.

2. *Митковић, П., Анђелковић, М., Китић, Ђ.: АУТОБУСКА СТАНИЦА У ЛЕСКОВЦУ, ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ, Прва награда на конкурс, Идејни и главни пројекат, Лесковац 2004.*

Реализовано

На националном конкурс ауторски рад је убедљиво победио јер је на јединствен начин решио сложене саобраћајне и урбанистичке проблеме а притом дао оригинални печат уметничком и архитектонском изразу објекта. Модерна форма мултисадржајног станичног објекта са преко 3000м² у композицији са преко 6000м² перонских надстрешница и пратећим објектима, као и сложеном пратећом подземном и надземном инфраструктуром, чини јединствену матричну структуру у функцији аутобуског, пешачког и аутомобилског а нарочито такси саобраћаја као и везом са железничким чвором. Изградњом овог објекта Лесковац је створио оригиналан бренд домаћег и међународног аутобуског саобраћаја и афирмисао неопходан и готово јединствен стандард који му даје значај водеће саобраћајне луке на мрежи међународних коридора.

3. *Митковић, П., Васов, М., Илић, С., Кондић, С., Ђорђевић, М.: ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО - СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА МЛАДЕ НАУЧНЕ РАДНИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ П+7, Ниш, 2007.године, у реализацији*

Користећи своја највећа искуства у станоградњи у којој је пројектовао преко 100.000м² корисног стамбеног простора, аутор на преко 15.000м² корисног простора (са 120 станова) у саставу којег су и подземна гаража, пословни, ...пратећи и заједнички простори, конципира рационалну и функционалну вишеспратну компактну

композицију ламела, у чијем склопу су уткане различите структуре стамбених јединица. Афирмишући принципе савременог становања на луцидан начин се реализују структурне јединице, прилагођене потребном стандарду младих научних радника и уметника, са елементима флексибилног становања и проширених простора корисника као научних и уметничких ствараоца на Универзитету у Нишу.

4. **Митковић, П.**, члан ауторског тима: **ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2010-2014-2020 и СТРАТЕГИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 2009-2013-2020 Тематска свеска РАЗВОЈ И УРЕЂАЊЕ СЕЛА И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА**, Република Србија, Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно планирање, Београд, 2010., у реализацији.

Професор др Петар Митковић је своја вишедеценијска искуства, посебно изучавајући стање у неразвијеним и руралним подручјима југа и југоистока Србије кроз рад на својој докторској дисертацији осамдесетих година 20. века, а онда и многим другим истраживањима, као водећи експерт за РУРАЛНИ РАЗВОЈ, искористио да постави стратегију просторног развоја државног подручја у руралним срединама, која заузимају преко 90% њене територије и обухватају готово 50% њеног становништва. Познавајући њене потенцијале и искуства у свету, поставио је модел постизања високог степена урбанизације инвестирањем у стварање градских услова живота у селима, а не само повећањем коефицијента пресељењем сеоског становништва у градове. Уграђујући своје визионарске ставове од пре три деценије у овај најзначајнији државни документ, не само да је доказао своје тадашње хипотезе, већ је трасирао и најбољи пут садашњег и будућег просторног, економског и социјалног развоја руралних а тиме и урбаних подручја Србије.

5. **Митковић, П., Кондић, С., Танић, М., Коштић, И., Васов, М., Станковић, Д., Василевска Љ.:** **НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НИШ**, Ниш, 2012. *Прва награда на тријеналу архитектуре у Нишу 2012., ИЗГЗАБЕН*

Своје надахнуће и вишедимензионални приступ професор Митковић је савршено сублимирао и кроз ауторски пројекат Научно технолошког парка у Нишу на више од 12.000м² изграђеног потребног отвореног простора и садржаја. Вишефазним ангажовањем од општег ка посебном, од рађања идеје до реализације, промовишући принцип децентрализације научних активности у Србији, и упознат са значајем институције и мреже технолошких паркова у Европи и свету и споју науке са привредом и економским развојем земље, а кроз избор локације, ударио је темеље и ка стварању Кампуса техничких факултета у Нишу.

Круна тих успеха је и **УМЕТНИЧКО ДОСТИГЊУЋЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ОБЛИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ ФОРМЕ ОБЈЕКТА** мултидисциплинарно инжењерски одређене употребом најсавременијих материјала и техничких достигнућа, применом принципа енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и зелене градње. Просторно и функционално решење такође сврставају овај објекат као јединствени храм науке у врх светских достигнућа апсолутно примерених развоју науке, истраживања и иноваторства, нарочито дајући шансу, кроз модел инкубатор центра, најмлађој научној популацији проверено предиспонираној да креира нашу садашњост и своју будућност. Својим архитектонским изразом, који без сумње плени посматрача или корисника, он јасно одаје карактер намене и постаје незаобилазни симбол Ниша као моћног универзитетског и научног центра, али и Србије, што је отворило пут за будуће нараштаје научника и уметника дизајнера.

6. **Митковић, П.**, са сарадницима: **АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ПРОСТОРНОФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ ШИРЕГ ОКРУЖЕЊА ТРГА КРАЉА МИЛАНА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ ГРАДА НИША**, Ниш, 2017., у реализацији

Идејно решење са предлогом партерног уређења централног градског подручја града Ниша најпре полази од ширег контекст разраде у оквиру планске и техничке документације и представља просторно-функционалну целину Трга краља Милана и његовог окружења. Предлаже се ремоделаца постојећих токова и примат пешачког саобраћаја, сходно реалним потребама и тренутним планским активностима. Изабрано идејно решење обухвата партерно уређење, озелењавање и поплочавање са елементима урбаног опремања простора, у циљу креирања новог, репрезентативног и одрживог амбијента који ће бити примерен захтевима времена и потребама корисника, уз поштовање наслеђеног архитектонског израза.

Концепт решења у потпуности поштује затечено урбано ткиво, у коме се интервенише увођењем нових подцелина и садржаја у циљу формирања јединствене просторно-амбијенталне целине и већег степена атрактивности. Основни циљ коме се тежи је унапређење не само предметне подцелине, већ и читаве урбане структуре централног подручја – креирање савременог, репрезентативног амбијента по мери пешака, са високим степеном урбанитета, високим нивоом атрактивности и великом концентрацијом активности, уз поштовање историјске димензије простора и контекста окружења, је у потпуности остварен. На најбољи начин су решени сви саобраћајни проблеми, где је фокус пешак, његово кретање и боравак на отвореном простору. Линијска просторно-амбијентална целина – мост добија пешачки карактер и омогућује природну повезаност централног градског трга са тврђавом као најважнијим историјским спомеником у региону.

Комбинацијом постојећих и планираних садржаја, обраде и материјализације остварено је функционално и естетско јединство, које ће након реализације круцијалног градског простора, сврстати Ниш у препознатљиву културну, туристичку и манифестациону дестинацију на мапи Европе и света. Ово решење је са изузетном похвалом и подршком стручних кругова и целокупне јавности прихваћено на свим нивоима и току су завршне процедуре и поступци који ће омогућити брз и успешан почетак реализације већ у 2018. години.

7. ОСНИВАЧ И ГЛАВНИ КРЕАТОР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРЕ НА ГРАЂЕВИНСКО АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ, КРЕИРАН КАО НОВА ШКОЛА АРХИТЕКТУРЕ

У процесу од 1995. године до данас нова школа **доминантно је дело проф. Др Петра Митковића** и његових ближих сарадника. Највећи понос ове школе за **четврт века рада** су пар хиљада дипломираних студената на свим нивоима студија (основне, мастер, интегрисане и докторске). Управо тај млади кадар је дао велики допринос у реконструкцији и изградњи Града Ниша и осталих центара и простора у региону и Републици Србији и урбаној обнови у складу са савременим трендовима у свету, и градитељска будућност неразвијеног урбаног и руралног подручја јужне и источне Србије тек предстоји. Квалитетан кадровски потенцијал за ту активност је већ испуњен. Стручњаци ове школе су препознатљиви и тражени у читавом свету.

За изузетан допринос формирању Нове архитектонске школе на југу Србије **добитник је Октобарске награде-медаље Града Лесковца за 2015. годину**, а поводом дана студената на свечаној академији у Београду 2013. примио је и захвалницу СКОНУСа за заслуге и изузетан допринос у развоју студентског организовања и унапређења студирања и животног стандарда студената, као водрћем професору са Универзитета у Нишу. Одлуком Ректора и органа Универзитета одликован је и **Сребрним знаком за велики допринос у развоју Факултета и Универзитета**. Први у Републици покреће и уводи **ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ**, акредитоване 2014. Године.

2.1.5 Квалитативни показатељи, награде у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања и слично Активно ради у друштвеним организацијама у Нишу и Србији. Члан је Савеза инжењера и техничара Србије, Савеза архитеката Србије, Удружења урбаниста Србије. Члан је више стручних организација, одбора и комисија у земљи и иностранству. Члан је Инжењерске коморе Србије и свих њених секција, јер поседује све лиценце (одговорни планер, одговорни урбаниста, одговорни пројектант и одговорни извођач радова), и више пута предавач по позиву. Најзначајније награде на јавним конкурсима за избор најбољих решења и на изложбама:

1. **Митковић, П.: УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ТРГА СА ПОСЛОВНО ЗАНАТСКИМ ПРОСТОРОМ У ЛЕБАНУ**, I награда на позивном конкурсима, Лебане, 1988. Изведена прва фаза
2. **Митковић, П., Јовановић, Г.: СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У НИШУ У СУЈАРИНСКОЈ БАЊИ**, Идејни пројекат, I награда на конкурсима, 1990.
3. **Митковић, П.: УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЗАЈАТСКО – ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА У МЕДВЕЂИ**, II награда на конкурсима, 1991.
4. **Митковић, П., Анђелковић, М.: УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА „ЈАБЛАНИЦА” У ЛЕБАНУ**, I нагр.1991., изведено
5. **Митковић, П.: ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ КОМПЛЕКСА ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА „ТРОЈАНОВО-ЛОЗИШТЕ” У ЛЕБАНУ**, 1992., I награда на конкурсима Изведено
6. **Митковић, П.: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ТРГОВАЧКОГ ЦЕНТРА „ЕЛУ” У ЛЕСКОВЦУ**, I награда на конкурсима, 1993., Изведено
7. **Митковић, П.: ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ЛЕСКОВЦУ**, I награда на конкурсима, 1993., Изведено
8. **Митковић, П.: ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ВЛАСОТИНЦУ**, I награда, Власотинце 1994., Изведено.
9. **Митковић, П., Василевска, Љ.: ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА ЗОНЕ ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ БОРА – ЗОНА ЕКСПРЕС**, Грађевинско архитектонски факултет Ниш, инвеститор ЈП Дирекција за изградњу Бора, Бор, 2001. Прва награда
10. **Митковић, П., Анђелковић, М., Китић, Ђ.: АУТОБУСКА СТАНИЦА У ЛЕСКОВЦУ, ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ**, I награда на конкурсима, Идејни пројекат, Лесковац 2004. у реализацији, изведена прва фаза
11. **Митковић, П., Китић, Ђ.: ВЕЛИКА САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ**, пројекат ентеријера, Лесковац, 2005., I награда, изведено
12. **Митковић, П.: НАДГРАДЊА ПОДКРОВЉА ЗГРАДЕ СО ВЛАСОТИНЦЕ У ВЛАСОТИНЦУ**, Лесковац, 2005. I награда, реализовано
13. **Митковић, П., Василевска, Љ., Добросављевић, Ј., Каралић, Г.: ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ КОМПЛЕКСА ОКО ИЗВОРИШТА ТЕРМАЛНИХ ВОДА У НИШКОЈ БАЊИ**, II награда на конкурсима, Ниш, 2005.
14. **Митковић, П.**, са сарадницима: Добитник посебног признања за сарадњу са локалним заједницама у оквиру предмета Урбанизам на XIV Међународном Салону урбанизма, Ниш, 2005. године
15. **Митковић, П., Василевска, Љ., Динић, М., Богданивић, И.: Идејно урбанистичко решење уређења обалног појаса Габровачке реке за потребе Градске општине Медијана**, Ниш, 2007. II награда на конкурсима

16. Митковић, П., Васов, Богданивић, И., Динић, М., Велев, Ј.: ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО - УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА НИШКЕ БАЊЕ, I награда на конкурс, Ниш, 2007.
17. Митковић Петар, Василевска Љиљана, Динић Милена, Богдановић Ивана, Велев Јелена: Идејни архитектонскоурбанистички пројекат партерног уређења улице Светозара Марковића у Лесковцу – II награда у категорији Урбанистички пројекти и реализације, XVIII Салон урбанизма, Ниш, 2009.
18. Митковић, П., и други: ХОТЕЛСКО-БАЊСКИ КОМПЛЕКС НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ, 3. награда на Међународном салону урбанизма, Ниш, 2014.
19. Митковић П., Динић Бранковић М., Ђекић Ј., Игић М., Митковић М.: Идејно урбанистичко-архитектонско решење дела централног подручја и његове непосредне околине у насељу Темерин, 2. награда у категорији Конкурси, Каталог XXV међународне изложбе урбаниста, Удружење урбаниста Србије, Сремска Митровица, 2016.
20. Митковић, П., Кондић, С., Танић, М., Костић, И., Васов, М., Станковић, Д., Василевска Љ.: НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НИШ, Ниш, 2012. I награда на тријеналу архитектуре у Нишу 2012.,
21. Митковић, П.: За изузетан допринос формирању Нове архитектонске школе на југу Србије добитник је Октобарске награде-медаље Града Лесковца за 2015. годину, а поводом дана студената на свечаној академији у Београду 2013. примио је и захвалницу СКОНУСа за заслуге и изузетан допринос у развоју студентског организовања и унапређења студирања и животног стандарда студената, као водрћем професору са Универзитета у Нишу. Одлуком Ректора и органа Универзитета одликован је и Сребрним знаком за велики допринос у развоју Факултета и Универзитета.
22. Митковић, П.: Награда Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) у оквиру Програма зелених иновација 2018. године, за Пројекат Соларног пластеника, ради ефикаснијег узгалања разних пољопривредних култура у подручјима са повољним условима за то. Пластеничка производња је посебно развијена у равничарским руралним пределима на југу Србије, па би се овом иновацијом та традиционална активност подигла на веома висок ниво производње уз коришћење зелене енергије из обновљиви извора. Тиме би се значајно унапредио економски развој и додатно мотивисало становништво за коришћење локалних потенцијала, што би смањило и зауставило миграције са тих територија. У том смислу професор Митковић је својим научно-истраживачким радовима такође доказао и високу економску оправданост изградњом локалних мини електрана на биомасу, која се добија као биљни отпад након убирања плодова из пластеничке или производње на отвореном. Тиме би свако село могло имати своје мини биогасне електране које би обезбеђивале енергетску независност коришћењем електричне и топлотне енергије (из тог процеса производње) за догревање производних пластеника и домаћинства. Слично је и са изградње мини соларних електрана. Села имају шансу и капацитет да буду самоодржива и привлачна за здрав живот са бољим стандардом.
23. Професор др Петар Митковић је веома омињен међу својим колегама и студентима. Одликује се изузетом комуникативношћу, иницијативношћу и стваралачким еланом што несобично дели са својим колегама у едукацији и тимском раду. Одликује се инвентивношћу и иновативношћу, али и универзалношћу и изврсношћу. Члан је свих стручних домаћих и неких страних удружења и одбора. За своје свеукупне резултате и способности од стране изборних тела Факултета и Универзитета, тајним гласањем апсолутном већином је биран за Декана Грађевинско архитектонског факултета Универзитета у Нишу у континуитету за четири узастопна мандата почев од 2012. па све до 2024.године.

2.1.6. Одјек резултата и деловање кандидата у Србији и свету

Проф. др Петар Б. Митковић, је својим талентом био запажен још на студијама на Архитектонском факултету у Београду. Пошто је током студија уз помоћ својих професора, посебно В. Бјеликова, Д. Младеновића, Ђ. Злоковића, Ђ. Симоновића, М. Лојанице, Б. Богдановића, Ивана Антића и других, овладао потребним вештинама и знањем, враћа се у свој родни крај ради остварења себи задате мисије из области своје струке: *створити боље услове живота у регионима у развоју*. Давне 1977.године прихватио своје завичајно место за изванредан стартни полигон, у тада поплављеном подручју. Суочен са свим градитељским проблемима на једном месту, млади архитект је као мисионар, уз пуну подршку и поверење свих, кренуо у реализацију концепта урбанистичке и архитектонске обнове и изградње града. Са стицањем праксе и уочавањем стручних и научних проблема хумане организације живота у градовима и насељима, наставља и са ширењем и уобличавањем свеобухватног концепта на субрегионалне и регионалне нивое. Да би остварио тај тежак и дуг пут поставио је групе циљева, које је са великим успехом реализовао за четири деценије веома плодног рада: афирмација просторно планерске и урбанистичке делатности; развој и веће присуство архитектонског пројектовања; бржа изградња и унапређење комуналних система и развој система архитектонске едукације у макрорегионалним оквирима и примена нових технологија у области обновљивих извора енергије и електронских информационих система.

Данас је професор Митковић познат широј научној и стручној јавности у земљи и иностранству нарочито у области планирања развоја недовољно развијених подручја и спровођењу тих планова. Његов посебан допринос је у примени идеја из својих научних и стручних радова у унапређењу живота становништва региона у развоју, а

посебно доминантних руралних подручја Републике Србије и том дугорочном циљу остаје посвећен од почетка каријере до данас, за шта је добитник и многих признања. Одликује се свеобухватношћу у области архитектонске струке и то му омогућује да пружи најзначајнији допринос у едуковању младих, формирањем Нове архитектонске школе на југу и југоистоку Србије на Универзитету у Нишу. Један је од њених оснивача и водећи креатора. Основао је најпре Катедру за просторно планирање и урбанизам на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу, чији је шеф, а данас и декан на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу, изабран у четири мандата, почев од 2012. па све до 2024. године, што му је омогућило да повећа интересовање за студије архитектуре у земљи и из иностранства на свим нивоима и први уведе Интегрисане студије у земљи. Професор Митковић је развио и успоставио сарадњу са другим Архитектонским факултетима у земљи и иностранству. Поред наведеног, кандидат је предводник и у планирању, пројектовању и примени обновљивих извора енергије прилагођених просторном развоју неразвијених и руралних подручја Србије. Публиковао је у часописима са ИМПАКТ фактором, укупно 17 радова. Радови у часописима међународног значаја 21. Књиге и поглавља у монографијама или друге значајне публикације код угледних издавача 5. Радова објављених у националним часописима и поглавља у националним монографијама и тематским зборницима 10. Листа поглавља у националним монографијама 8. Релевантни радови презентовани на скуповима: а) радови на међународним конференцијама штампани у целости 33, б) радови на међународним конференцијама штампани у изводу 9, в) радови на домаћим научно-стручним скуповима штампани у целости 56, г) Радови на домаћим научно-стручним скуповима штампани у изводу 3. Према подацима Рефералног центра Библиотеке Матице Српске за период до јануара 2021. године број цитата и самоцитата је 63 (58 цитата и 5 самоцитата), а h-indeks према бази података Web of Science износи 3, а у бази Scopus је 4.

2.1.7. Предлог за пријем у чланство САНУ у ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ

Проф. др Петар Б. Митковић, Успоставља чврсту и природну везу између урбанистичке и архитектонске делатности и преко стотину педесет његових најзначајнијих архитектонских остварења су управо увек прожети тим јединством и оригиналним решењима, примењиваним по принципу равномерног територијалног и одрживог развоја Републике Србије и специфичностима природних и створених услова у контексту просторног захвата, чиме се позиционира у улози предводника у тој виталној области људске заједнице на националном, регионалном и ширем међународном нивоу. Са веома високим степеном реализованости пројеката и планова оставља бриљантан и трајни допринос у архитектури и урбанизму своје земље, уз присуство синергије природе и културе у локалном контексту. Први је аутор визије будућег руралног развоја у актуелном Просторном плану Републике Србије, у којем уграђује кохерентни модел флексибилног сценарија за његову практичну примену, а која осигурава добробит и достојанство сваког грађанина и друштвене заједнице. Такође, проучавајући јединство урбано – руралног континуума даје велики допринос у унапређењу простора захваћених бесправном стамбеном изградњом. Његов посебан допринос је у примени идеја из својих научних и стручних радова у планирања развоја недовољно развијених подручја и спровођењу тих планова ради унапређења живота становништва региона у развоју, а посебно доминантних руралних подручја Републике Србије, афирмишући потенцијале који могу не смо зауставити миграције и гашење насења, већ и обезбедити атрактивност и привлачност за обрнути процес и ревитализацију уз коришћење технологија и знања новог доба. Кандидат је предводник и у планирању, пројектовању и примени обновљивих извора енергије прилагођених просторном развоју неразвијених и руралних подручја Србије. Познат је и добродошао и међу обичним људима, са којима сарађује у истраживању и реализацији на терену. Због својих људских врлина посебно је омиљен међу студентима и колегама, којима се посебно посветио несребичим усмеравањем своје енергије, визије и жеље за оснивање и развој студија архитектуре на Универзитету у Нишу, што је за више од две и по деценије искуства доказано отворило пут за будуће нараштаје научника и уметника. Не угрожавајући своје експерско достигнуће, одржава своју универзалност подстичући мултидисциплинарни и тимски рад. Одликује га бриљантна инвентивност и храбра економска рационалност која га доводи до управљачке изврности.

У прилог избора за дописног члана САНУ, и највећег доприноса у РАЗВОЈУ АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ нарочито на југу и југоистоку Србије, данас се са сигурношћу може рећи и да је професор др Петар Б. Митковић најуспешнији представник Београдске архитектонске школе јужно од главног града, али и да је креатор и стуб НОВЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ШКОЛЕ на том простору. Све ово му без сумње и заслужено обезбеђује највиши углед у друштву и ПРЕДЛАЖЕ СЕ ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ У ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ од стране ОГРАНКА САНУ У НИШУ.

У Нишу, 27.04.2024. године

1. Академик Бранислав Митровић

2. Дописни члан САНУ Милан Марић

3. Академик Иван Јевтић

1. Коначни реферат

1.1. Кратки биографски подаци о кандидату

Миодраг Табачки рођен је у Кикинди 1. маја 1947. године. Основно и средње образовање стекао је у Зрењанину. Дипломирао је архитектуру на Архитектонском факултету у Београду (1972) и сценографију на Академији примењених уметности у Београду (1974). Од 1978. године, када је запослен на Факултету драмских уметности у Београду, до 2014. године, када се пензионисао, на Катедри за позоришну и радио режију предавао је Сценографију и костимографију. У звање ванредног професора ФДУ изабран је 1983, а у звање редовног професора 1988. године. Као гостујући професор, био је ментор бројним студентима основних и дипломских студија на универзитетима у Нотингему у Енглеској, Цетињу у Црној Гори, Линколну у Небраски, Стилвотеру у Оклахоми, Менхетену у Канзасу, Даласу у Тексасу, Блумингтону у Индијани, Атенсу у Охају, Сторсу у Конетикату и Питсбургу у Пенсилванији. Током школске 2005/6. године био је Фулбрајтов стипендиста (*Fulbright Scholarship Program*).

Од почетка професионалног рада, 1973. године, аутор је 350 сценографија, костимографских решења и лутака за представе професионалних позоришта у Србији и у Југославији (Скопљу, Будви, Сарајеву, Сплиту, Дубровнику, Загребу, Цељу, Љубљани и у другим местима). И током ратних деведесетих година радио је у Македонији, Црној Гори и Словенији. Стварао је и у Немачкој, Белгији, Италији, Бугарској, Словачкој и Чешкој. Успешно је сарађивао са најзначајнијим редитељима (Љубишом Ристићем, Слободаном Унковским, Дејаном Мијачем, Егоном Савином, Јагошем Марковићем и другима) и за своје радове примио више од 70 награда – од награда за појединачне представе које су му додељиване на фестивалима у Србији и у региону, преко годишњих награда, до награда за животно дело.

Његови радови излагани су на више од 30 самосталних и преко 70 групних изложби у Србији, Македонији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Француској, Чешкој, Мађарској, САД, Немачкој, Кореји, Јапану, Израелу, Филипинима, Словачкој, Канади и Русији. Самостално је излагао и у галеријама Српске академије наука и уметности у Новом Саду (2006) и Београду (2013).

Својим радом и ангажманом значајно је допринео и развоју уметничких и професионалних удружења – Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС-а), Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ-а), Југословенског центра за сценску уметност и технологију (YUSTAT-а, који је од 1997. до 2010. имао улогу OISTAT центра Србија), Америчког института за позоришну технологију (USITT-а), те Међународне организације сценографа, техничара и позоришних архитеката (OISTAT-а). Као активан члан њихових различитих одбора и секција, много путује, одржава контакте и сарађује са колегама из целог света.

Табачки је једини уметник из Југославије коме је посвећена одредница у *Светској енциклопедији уметности спектакла друге половине 20. века (La scène moderne: Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle)*, коју је Ђовани Листа (Giovanni Lista) објавио 1997. у издању француског Actes sud. Монографија *М. Табачки*, ауторки Гордане Поповић Васић и Ирине Суботић (CLIO, 2004)¹, добила је УЛУПУДС-ову награду „Павле Васић“, а 2005. је, као књига године Америчког института за позоришну технологију (USITT), добила *Golden Pen Award* – награду коју овај институт од 1986. године додељује за нове изванредне, кључне публикације о дизајну и продукцији извођачких уметности.

Књажевско-српски театар у Крагујевцу, који је 2010. године Табачком доделио Статуету „Јоаким Вујић“ за изузетан допринос развоју позоришне уметности у Србији, 2011. године објавио је двојезично (српско-енглеско) издање *Аутомонографије* Миодрага Табачког. Од других награда за животно дело, може се издвојити Диплома почасног доктора Универзитета уметности у Београду коју је добио 2018. године. Ова награда за врхунски допринос уметности додељена му

¹ Коначни реферат и остали документи које уз њега прилажемо ослањају се у великој мери на монографију *М. Табачки* Гордане Поповић Васић и Ирине Суботић. Већина цитата које смо користили су из ове монографије.

је као врхунском уметнику сцене и сценског простора који је својим дугогодишњим уметничким и педагошким радом значајно допринео томе да наша позоришна сцена остане на светском нивоу, да се квалитет наставе позоришне режије на Факултету драмских уметности подигне на највиши ниво, те да ФДУ и Универзитет уметности буду препознатљиви у свету по својим изузетно добрим професорима.

1.2. Квантитативни показатељи

Од 1973. године, када је професионално почео да се бави сценографијом, до данас, Миодраг Табачки је аутор 269 сценографија, 77 костимографских решења и лутака за 4 представе, укупно 350 ауторских целина. Детаљније, остварио је 198 сценографија и 43 костимографских решења за драмске представе (укупно 199 драмских представа); 36 сценографија и 19 костимографија за балетске представе (укупно 37 балетских представа); 18 сценографија и 5 костимографија за оперске представе (укупно 18 оперских представа); 9 сценографија и 5 костимографија за мјузикле (укупно 9 мјузикала); 8 сценографија, 5 костимографија и лутке за 4 луткарске представе (укупно 8 луткарских представа). То су представе професионалних позоришта широм Србије, широм бивше Југославије, као и позоришта у Немачкој, Белгији, Италији, Бугарској, Словачкој и Чешкој. Табачки је аутор и сценографија за 8 великих свечаности – од оних којима су обележавани важни југословенски јубилеји до актуелних Рашких духовних свечаности. За свој рад добио је више од 70 награда – од награда за појединачне представе и самосталне изложбе, до награда за животно дело.

Уметнички радови Миодрага Табачког излагани су на 31 самосталној и преко 70 групних изложби у Србији, Македонији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Француској, Чешкој, Мађарској, САД, Немачкој, Кореји, Јапану, Израелу, Филипинима, Словачкој, Канади и Русији.

Као редовни професор Факултета драмских уметности, био је предавач по позиву на универзитетима у Нотингему у Енглеској (1995), Цетињу у Црној Гори (1997–1999), Линколну у Небраски (1999), Стилвотеру у Оклахоми (1999), Менхетену у Канзасу (1999), Даласу у Тексасу (1999), Блумингтону у Индијани (1999), Атенсу у Охају (2000–2002), Сторсу у Конетикату (2000–2002), Питсбургу у Пенсилванији (2004, 2007) и Колумбији у Јужној Каролини (2013).

Као активни члан YUSTAT-а и USITT-а, одржао је запажена предавања на симпозијумима Међународне организације сценографа, техничара и позоришних архитеката (OISTAT-а) у Сеулу (1997), Токију (1998), Тел Авиву (1998), Антверпену (1999), Манили (2000) и Њу Орлеансу (2002), као и на Прашком квадријеналу сценског дизајна (2003). У Културном центру Новог Сада 1998. одржао је предавање „Град као сцена“, а 2001. на Маклестер колеџу у Минесоти предавање о свом раду. На међународном саветовању, које је Универзитет уметности у Београду 2002. године организовао у сарадњи са Немачком ректорском конференцијом, одржао је предавање на тему „Универзитет уметности као експериментални простор за уметничке, педагошке и научне иновације“. На међународном симпозијуму *Performing Peace: Tanks Talk and Theatre* (2004), у организацији Универзитета Охаја (Baker Center), одржао је предавање „Позориште као политичка интервенција“ („Theatre as Political Intervention“).

У најутицајнијим дневним, недељним и другим листовима у Србији и региону, објављено је сигурно више од 500 критика и приказа представа за које је Табачки радио сценографију и костимографска решења, као и више од 150 текстова који су посвећени само његовом раду (интервјуа, текстова о аутору, текстова о самосталним изложбама и сл).

1.3. Листа 20 најзначајнијих резултата кандидата

Сценографије и костимографска решења за следеће драмске, балетске и оперске представе и мјузикле могу се издвојити као најзначајније ауторске целине Миодрага Табачког:

- (1975) Душан Јовановић: *Играјте тумор у глави и загађење ваздуха*, Словенско људско гледалиште, Цеље; редитељ: Љубиша Ристић; сценограф и костимограф: Миодраг Табачки
- (1977) Мирослав Крлежа: *Микеланђело Буонароти*, Сплитско љето, Хрватско народно казалиште, Сплит; редитељ: Љубиша Ристић; сценограф и костимограф: Миодраг Табачки
- (1980) Вилијам Шекспир: *Хамлет*, Хрватско народно казалиште, Сплит; редитељ: Љубиша Ристић; сценограф: Миодраг Табачки; костимографи: Дорис Кристић и Ика Шкомрљ
- (1980) Зоран Христић: *Корак*, Сава центар, Београд, отварање БЕМУС-а, у част Генералне конференције УНЕСКО; кореограф: Милорад Мишковић; сценограф и костимограф: Миодраг Табачки
- (1981) Милосав Мариновић: *Мајчина Султанија*, Народно позориште, Мостар; редитељ: Милош Лазин; сценограф и костимограф: Миодраг Табачки
- (1984) Карл Орф: *Кармина Бурана*, Народно позориште, Сарајево; кореограф: Драгутин Болдин; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Вања Поповић
- (1985) Љубомир Симовић: *Путујуће позориште Шопаловић*, Југословенско драмско позориште, Београд; редитељ: Дејан Мијач; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Божана Јовановић
- (1986) Јован Стерија Поповић: *Родољупци*, Југословенско драмско позориште, Београд; редитељ: Дејан Мијач; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Биљана Драговић
- (1987) Душан Ковачевић: *Свети Георгије убија аждаху*, Театар „Јоаким Вујић“, Крагујевац; редитељ: Јовица Павић; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Загорка Стојановић
- (1989) Есхил: *Орестија*, Народно позориште, Београд; редитељ: Мира Ерцег; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Биљана Драговић
- (1990) Максим Горки: *На летовању*, Југословенско драмско позориште, Београд; редитељ: Егон Савин; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Божана Јовановић
- (1990) Питер Стоун, Боб Мерил, Џул Стајн: *Неки то воле вруће*, Позориште на Теразијама, Београд; редитељ: Соја Јовановић; кореограф: Миљенко Штамбук; сценограф и костимограф: Миодраг Табачки
- (1991) Пјер Корнеј: *Позоришне илузије*, Југословенско драмско позориште, Београд; редитељ: Слободан Унковски; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Ангелина Атлагић
- (1995) Дејан Дуковски: *Буре барута*, Југословенско драмско позориште, Београд; редитељ: Слободан Унковски; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Ангелина Атлагић
- (1997) Петар Петровић Његош: *Горски вијенац*, Црногорско народно позориште, Подгорица; редитељ: Бранислав Мићуновић; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Ангелина Атлагић
- (1997) Вилијам Шекспир: *Сан летње ноћи*, Народно позориште Београд и Будва – Град театар, Будва; редитељ: Никита Миливојевић; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Ангелина Атлагић
- (1998) Ђоакино Росини: *Пепелуга*, Народно позориште, Београд; редитељ: Јагош Марковић; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Ренато Балестра
- (2002) Едвард Бонд: *Нигдје никог немам*, Црногорско народно позориште, Подгорица; редитељ: Егон Савин; сценограф и костимограф: Миодраг Табачки
- (2008) Пјер Бомарше, Еден фон Хорват, Волфганг Амадеус Моцарт: *Фигарова женидба и развод*, Народно позориште Београд; редитељ: Слободан Унковски; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Ангелина Атлагић
- (2011) Ђакомо Пучини: *Тоска*, Национална опера, Софија; редитељ: Пламен Карталов; сценограф: Миодраг Табачки; костимограф: Лео Кулаш

1.4. Сажет приказ и оцена до 5 (пет) најзначајнијих доприноса кандидата

Сценографије Миодрага Табачког – врхунска остварења ове уметности, јесу метафоричне, симболичне просторне уметничке инсталације. Чак и када добије задатак да представи реалност, аутентични предмети из стварног живота – ђубришта и буњишта са кокошкама (*Сумњиво лице* Народног позоришта у Суботици 1974), грумења земље, лишћа и маховине

(Вишњић Атељеа 212 1978) или прашњави кофери и картонске кутије на дрвеним полицама (*Људи са четири прста* Народног позоришта у Београду 1977) – пренети на сцену добијају супротан, симболичан, односно метафоричан карактер. Тако се нпр. у реалистичном амбијенту *Балканског шпијуна* (ЈДП 1983) зидови сачињени од мреже за комарце трансформишу у мрежу у коју су ухваћени не само сви непријатељи социјалистичке стварности и чувари идеологије који су на сцени, већ и публика с друге стране мреже, која до тада мисли да је слободна. Улазећи у срж текста и редитељске намере, он нуди динамична сценографска решења – читаву архитектуру са ликовним изразом сценског простора – која омогућавају да се сви остали елементи позоришног чина (режија, глума, музика) развијају до свог максимума, те да се извођење и „гледање представе“ претварају у потпуни, тотални синкретички естетски доживљај који се дуго памти. Динамичне, пуне драмског набоја, сценографије Табачког, према речима критичара, имају својеврсну „аутономност“ и, као „акциона сценографија“ (*action design* или *action scenography*), доказују да је сценограф равноправан партнер у оригиналној инсценацији текста, што пре њега није било препознато. Зато су теоретичари и критичари високо оценили домете стваралаштва Миодрага Табачког, учивши да је реч о „сценографу–редитељу“ тј. уметнику који „режира сценографијом“.

Просторно обликовање позоришног догађаја за Табачког је кључни естетско-драматуршки чин. Он полази од повезивања идеје самог текста (жанра, теме и начина на који јој се прилази) са идејом сценског простора, а потом, промишљајући и јединство декора и костима, стално открива то да је сценографија једна од „најслојевитијих уметности“ која може створити небројено много значења и којој се на исто толико толико начина може приступити. Поетика Табачког ограничена је једино осећањем за равнотежу и свешћу о целини представе. Радио је у свим позоришним жанровима и са најразличитијим материјалима, о којима и даље учи. Такав, експериментални приступ, маштовитост, визуелна култура аутора (употреба симбола), познавање друштва, филозофије, а пре свега његов раскошни таленат, омогућили су му да постане јединствени аутор сценографије у европским оквирима.

Стваралачки опус од преко две стотине шездесет сценографија, насталих током готово пет деценија рада, прожет је многоструким особеностима због којих карактеризација укупног дела Миодрага Табачког није лака и једноставна. Ипак, могу се издвојити:

1) Сценографије метафора и персифлажа, у којима алузије прави различитим средствима: елементима архитектуре (зид, стубови), сликарством, употребом необичних материјала, посебним димензионирањем појединих реквизита, коришћењем већ стандардизованих симбола (позоришних ложа или завесе, крста, лавиринта), постављањем елемената декора у неочекивани положај или њиховим покретањем. Метафором је понекад обухваћен целокупан простор сцене, понекад се изражава само у детаљу, а зависно од жанра има ироничан, драматичан, лирски или тек шаљиви карактер. Тако је нпр. стуб као носећи елемент, симбол чврстине и мушког принципа, у интерпретацији Табачког сачињен од меког материјала који дозвољава савијање, скупљање, чак и везивање два стуба један за други и њихову трансформацију у љуљашку (*Жене у скупштини*). Спектакуларна употреба брода у сплитском *Хамлету* свакако је један од најбољих примера сценографије покрета и метафоре у исто време. Овде треба споменути и сценографије позоришта у позоришту у представама *Фројлајн Ана*, *Балкон*, *Учене жене*, *Играјте тумор у глави* и *Позоришне илузије* - сви ови драмски текстови садрже замисао позоришта у позоришту, али Табачки успева да смелим решењима, попут рушења лођа као симбола урушавања постојећих односа, знатно продуби смисао и прошири њихову комуникативност.

2) Сценографије покрета – кретање сценографије у функцији сценске радње, „подвлачења естетике сцене, поетично-визуелног изненађења или наглашавања штимунга“. На пример, у *Жар-птици* Игора Стравинског (1983) орнаменти постају гране дрвећа које се крећу у такту музике. Сценографије се креће и у представама *На летовању*, *Стање шока*, *Позоришне илузије*, *Путујуће позориште Шопаловић*, *Вајевоткиња од Малфија*, сплитском *Хамлету*.

3) Сценографије инспирисане сликарством (од оног са руских дрвених кутија до савремених визуелних остварења), као и архитектонским структурама попут лавиринта (у *Дантоновој смрти*, *Вучјаку*, *Антигони* и *Одисеји*).

4) *Site-specific* сценографије и сценографије амбијенталног позоришта показују то да Табачки сагледава и савлађује целокупну архитектонску ситуацију, да влада димензијама и шири поље сценографске интервенције, па и позоришног догађаја ван очекиваних међа. Тако нпр. фасаде и улице постају сценски простор (*Мађарска Медеја*). На фестивалу Град театар у Будви остварује неколико значајних сценографских решења у отвореном простору (*Каролина Хојбер, Монтенегрини, Кањош Мацедоновић, Сан летње ноћи*), која са оригиналном идејом, смело, остварују поетску метафору и омогућавају врхунски естетски доживљај. Овде треба споменути и сценографије за представе у постиндустријским просторима (*Војцек* у пивари у Скадарској улици у Београду; *Балада о господину Халевину* у фабрици паре у Антверпену; *Lux in tenebris* на фасади Бојничког замка у Словачкој), као и сценографије које улазе у релације са „природом” – блато, песак, трава, лишће, цвеће, шума, таласи, небо и звезде – сви природни елементи су код Табачког у новој драматуршкој, функцији (шљунак у *Антигони*, земља и маховина у *Вишњику*, брезе у *Три сестре*) и обрнуто - утисак пејзажа он постиже вештачким материјалима (цветно поље у представама *Радо иде Србин у војнике* и *Путујуће позориште Шопаловић*).

5) Костимографска решења Миодрага Табачког уједно су стилски и визуелно усклађена са осталим постулатима представе и глумцу односно играчу удобни за игру. Он тачно зна место и вредност костима у драматургији сценског простора и врло рационално користи сва његова својства. Ради све врсте костима: историјски и савремени, апстрактни и реалистички, експресивни, документарни, гротескни, лирски, карикатурални, префињени, променљиви и статични. Костим је такође актер – било да је реч о аутентичним ношњама или савременим оделима, било да се комбинују различити типови костима (нпр. костими за први део балета *Сан летње ноћи* подсећају на античке костиме, док су у сценама „сна” апстрактни).

Својим уметничким и педагошким радом Табачки позоришним професионалцима и студентима омогућава да схвате до које мере је „поетика простора” важан део њиховог ауторског израза – колико су дизајн сценског простора и драматургија тј. мизансцен представе повезани, те да тек обједињени стварају јединствени режијски приступ и поступак. Десет генерација позоришних редитеља прошло је његову школу на Факултету драмских уметности у Београду, а са многима од њих (Небојшом Брадићем, Златком Свибеном, Јагошем Марковићем, Иваном Вујић, Мирославом Бенком, Татјаном Мандић Ригонат, Јовицом Павићем, Дијаном Милошевић, Коканом Младеновићем, Марком Манојловићем итд.) касније је и професионално сарађивао.

Веома бројне сценографије и костимографска решења, награде и признања, изложбе његових радова, монографске и друге публикације посвећене његовом делу указују на то да је реч о активном, оствареном уметнику и педагогу. Зато је Табачки први сценограф који је добио Диплому почасног доктора Универзитета уметности у Београду за врхунски допринос уметности, признање које је од 1985. године добило свега осам уметника. Почасни докторат му је додељен као „једном од најистакнутијих и најславнијих сценографа у Србији и на просторима бивше Југославије”. Тако је написала и Гордана Васић Поповић, историчарка уметности и коауторка монографије *М. Табачки* (2004) – да је Табачки сценографију и костимографију подигао „на ниво до тада невиђен у Југославији”.

1.5. Квалитативни показатељи

За уметнички и педагошки рад, који без прекида траје скоро 50 година (од 1973, односно 1978. године до данас), Миодраг Табачки добио је више од 70 награда и других признања. Највише награда добио је од УЛУПУДС-а, УПИДИВ-а, Стеријиног позорја, Сусрета професионалних позоришта Војводине, Југословенског позоришног фестивала, и од Југословенског драмског позоришта. Најзначајнија признања добио је од УЛУПУДС-а (Награду за животно дело, 1997. и статус *истакнутог уметника*, 1993), фестивала Град театар у Будви (награду „Град театар” за драмско стваралаштво, 1998), Црногорског народног позоришта у Подгорици (Почасни члан, 2000), САНУ (Повељу Фонда „Иван Табаковић”, 2004), Града Зрењанина (Награду за укупан допринос позоришној уметности и афирмацију културног миљеа града из ког је потекао, 2005), Културно-просветне заједнице Београда („Златни беочуг” за трајни допринос култури Београда,

2008), Стеријиног позорја (Стеријину награду за нарочите заслуге, 2009), Књажевско-српског театра (Статуету „Јоаким Вујић“ за изузетан допринос развоју позоришне уметности у Србији, 2010), Универзитета уметности у Београду (Почасни докторат за врхунски допринос уметности, 2018) и Асоцијације српских архитеката (Награду за животно дело, 2019).

Најважније самосталне изложбе Табачки је имао у Музеју позоришне уметности Србије (1984), Југословенском културном центру у Паризу (1987), Музеју примењених уметности (1990), на Мајском салону УЛУПУДС-а (1993), на Прашком квадријеналу сценског дизајна (1999), на изложби Међународне организације сценографа, техничара и позоришних архитеката (OISTAT) у Њу Орлеансу (2002), у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ (2003), Галерији Огранка САНУ у Новом Саду (2006) и Галерији САНУ (2013). Своје радове излагао је више од 70 групних изложби у Србији и иностранству (у Сеулу, Токију, Тел Авиву, Манили). Награђиван је Октобарском салону (1986, 1989) и Бијеналу сценског дизајна у Београду (1997, 2000).

Након Награде за животно дело (1997), УЛУПУДС му је 1999. доделило Велику награду Србије. Табачки је од УЛУПУДС-а добио низ награда за сценографију (1978, 1980, 1985, 1991, 1998, 2000, 2001), Плакете за сценографију на Октобарском салону (1986, 1989) и Мајском салону (1977, 1987). За сценографију представе *Позоришне илузије* Југословенског драмског позоришта, у режији Слободана Унковског, 1992. године добио је Велику награду Мајске изложбе, као и Признање Музеја примењене уметности. УПИДИВ му је доделио шест награда (1976, 1978, 1980, 1994, 1996, 1998).

На Југословенским позоришним играма у Новом Саду, сада Стеријиним позорју, Табачки је добио више од десет награда. Поред награда за сценографију које на овом фестивалу додељују УЛУПУДС и УПИДИВ, Стеријину награду за сценографију добио је четири пута (1982, 1996, 1998, 1999). Вишеструко је награђиван и на свим другим важним позоришним манифестацијама у Србији и региону.

Био је члан жирија Стеријиног позорја (2007. био је председник, а 2013. члан жирија), Сусрета професионалних позоришта Војводине (2007, 2019), Југословенског позоришног фестивала (2016), Сусрета професионалних позоришта Србије (1985).

Табачки је активан члан кључних уметничких и професионалних удружења у пољу сценског дизајна – Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС-а), Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ-а), Југословенског центра за сценску уметност и технологију (YUSTAT), Америчког института за позоришну технологију (USITT-а), те Међународне организације сценографа, техничара и позоришних архитеката (OISTAT-а). Треба споменути да је 2002. био један од три кандидата за председника OISTAT-ове Комисије за сценографију.

1.6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Табачки је прво признање шире културне јавности добио 1985. године - награду Градске самоуправне интересне заједнице културе Београда за самосталну изложбу сценографије и костима у Музеју позоришне уметности Србије, као најбоље остварење у 1984. години. Ту награду је (од Градског фонда за финансирање културе Београда) поново добио 1991. године, за представу *Неки то воле вруће* Позоришта на Теразијама. Следеће веће признање дошло је 1993. године, када му је УЛУПУДС дао статус *истакнутог уметника*. По позиву УПИДИВ-а, Табачки је од 1994. године почасни члан и овог удружења.

Након што му је УЛУПУДС 1997. године доделио Награду за животно дело, Табачки је у Србији и у свету добио низ значајнијих признања за свој укупни рад. Као један од најугледнијих дизајнера у свету, 1999. имао је самосталну изложбу на Прашком квадријеналу сценског дизајна. Излагао је у једној од четири секције Квадријенала – тематској секцији „Омаж сценографији“. Како међународни и други институти за примењене уметности помно прате Квадријенале и уметнике који на њему излажу, Табачком је ово једна од најважнијих референци у свету.

Једанасти број магазина за визуелну културу *New Moment*, посвећен раду Миодрага Табачког, био је и каталог за ову изложбу.

После самосталне изложбе „Ретроспектива“ у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ (2003), Српска академија наука и уметности му је 2004. доделила Повељу Фонда „Иван Табаковић“ за остварења од изузетног значаја за развој ликовне мисли у сценској уметности. Председник жирија који је доделио ову Повељу, академик Дејан Деспич, нагласио је то да се Табачки „у потпуности посветио сценографији“. Исте године издавачка кућа СЛЮ објавила је обимну, богато илустровану монографију *М. Табачки* за коју су ауторке, Гордана Поповић Васић и Ирина Суботић, одмах добиле УЛУПУДС-ову награду „Павле Васић“. Наредне године, Амерички институт за позоришну технологију (USITT) је ову монографију прогласио најбољим издањем 2005. године и наградио признањем *Golden Pen Award* које, од 1986, сваке године додељује новој, изванредној, кључној публикацији о дизајну и продукцији извођачких уметности.

Табачки је 2006. године своје радове самостално излагао на изложби „Оригинали“ у Галерији Огранка САНУ. Након тога је добио значајна признања позоришне заједнице Србије - Стеријину награду за нарочите заслуге (2009) и Статуету „Јоаким Вујић“ за изузетан допринос развоју позоришне уметности у Србији (2010). У Галерији САНУ је 2013. године имао самосталну изложбу „Документи“ коју је поставио у коауторству са историчарком уметности, Горданом Харашић. Та изложба је имала више од 19 хиљада посетилаца, а Гордана Харашић је у каталогу за изложбу, између осталог, написала: „Својим схватањем простора, Табачки остварује заједнички живот сценографије и драмске радње, преплиће значења и њихове енергије, укида разлике између живота и позоришта, доприноси да дуго памтимо и сећамо се не само представа већ и сценографија, чија понека решења, с јасном ликовном артикулацијом покатакд израњају као слике, као визуелне метафоре наших животних ситуација.“

Године 2018. Табачки је добио Диплому почасног доктора Универзитета уметности у Београду за врхунски допринос уметности. Од 1985. године ово признање добило је осам уметника међу којима је он једини сценограф. Асоцијација српских архитеката му је 2019. године доделила Награду за животно дело.

У дневним, недељним и другим листовима у Србији и региону, објављено је сигурно више од 500 критика и приказа представа за које је радио сценографију и костимографска решења, и више од 150 текстова о његовом раду. О Табачком су говорили и писали Јован Ћирилов, Ирина Суботић, Дејан Мијач, Димитрије Ђурковић, Љубомир Симовић, Гордана Харашић, Исидора Жебељан. Од новијих, значајних књига у којима је о њему писано, могу се споменути *Сценске слике: 2010-2016* (Ђуров, 2017), *Атлас ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије* (Малдини и Малдини, 2019), *Making the Scene - A History of Stage Design and Technology in Europe and United States* (Brocket, Michell, Hardberger, 2009), *World Scenography 1975-1990* (McKinnon, Fielding, 2012) и *Costume at the Turn of the Century 1990-2015* (Rodionov, Roussanov, 2015).

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ И ПРЕДЛОГ

На основу свега претходно наведеног може се закључити да се ради о изузетној личности која иза себе има врхунска остварења у домену уметности и веома значајно место у српској култури. Након детаљног прегледа достављене документације и исцрпне анализе целокупног дела, комисија одговорно и са великим задовољством предлаже професора Миодрaга Табачког за члана Српске академије наука и уметности

КОМИСИЈА

академик Бранислав Митровић

дописни члан Милан Марић

дописни члан Светислав Божић

**PREDLOG KANDIDATURE
PROFESORA, SLOBODANA ŠIJANA
FILMSKOG REDITELJA, PISCA I VIZUALNOG UMETNIKA
ZA ČLANA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI**

KONAČNI REFERAT

BIBLIOGRAFIJA SA PROŠIRENIM SPISKOM RADOVA

Potpisnici referata:

redovni član Branislav Mitrović

redovni član Dušan Otašević

dopisnin član Jelena Jovanović

Beograd, maj 2021.

BIOGRAFIJA

Slobodan Šijan je filmski reditelj, pisac i vizuelni umetnik. Režirao je nekoliko najpopularnijih i najcenjenijih srpskih igranih filmova ali je i umetnik koji je dao „upečatljiv i visoko samosvojan doprinos ukupnoj art sceni, imajući u vidu ne samo njegov kulturni kinematografski opus najšire poznat po dugometražnim igranim filmovima *Ko to tamo peva*, *Maratonci trče počasni krug*, *Davitelj protiv davitelja*, nego i višedecenijskim bavljenjem ovog umetnika neoavangardnim i postavangardnim praksama, od eksperimentalnog filma i psihodeličnog slikarstva do konceptualne umetnosti, kemp kolaža, i performansa ...¹

Rođen je 1946. godine u Beogradu gde je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti (1970) i filmsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti (1975) u klasi Živojina Pavlovića. Režirao je neke od najpopularnijih i najcenjenijih domaćih filmova a dobitnik je i mnogih domaćih i međunarodnih priznanja za ta filmska ostvarenja. Jedan je od retkih stvaralaca koji je spojio umetnički i komercijalni uspeh. Njegova filmska osobenost učinila ga je poznatim i izvan naše zemlje: ubedljivost likova i čitava balkanska karakterologija izvajana britkim humorom i vizuelnom stilizacijom i osobenom likovnošću. Trenutno je u toku realizacija njegovog najnovijeg filma *Budi Bog s nama* koji je inspirisan životom prvog srpskog filmskog kritičara i teoretičara filma Boška Tokina koji je bio jedan od osnivača zenitizma i avangardni pesnik i književnik.

KO TO TAMO PEVA

Film *Ko to tamo peva* (1980) ostvario je veliki uspeh i popularnost u bioskopima u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji. Filmski kritičar Bogdan Tirnanić je napisao u *NIN*-u : „Ta se vivisekcija jednog 'nacionalnog bića' (koja se, naravno, iskazuje kao 'društveno biće') ni malo ne suprotstavlja prihvaćenim pravilima igre, žanrovskim opredeljenjima na kojima počiva film *Ko to tamo peva*, te je debi-ostvarenje Slobodan Šijana možda zgodna prilika da oni kojima ta lekcija nedostaje najzad nauče kako se stvara jedinstvo opšteg, posebnog i pojedinačnog, taj preduslov izlaska iz svoje avlije u veliki svet.“²

Na filmskom festivalu u Kanu 1981. godine, film je je takođe odlično primljen. Dobio je nagradu PRIX GEORGES SADOUL za najbolji debitantski film prikazan u Francuskoj što mu je omogućilo širu distribuciju u toj zemlji, tako da je postao, posle duže vremena, jedan od srpskih

¹ Nebojša Milenković *Filmske poze Slobodana Šijana ili o tome kako je Đenka sreo Tucića i Despotova*, tekst kataloga za izložbu Slobodana Šijana *Filmske poze*, u Zrenjaninu, 2014., povodom nagrade Tradicija Avangarde, dodeljene Šijanu iz fonda „Vujica Rešin Tucić i Vojislav Despotov“, Novi optimizam, Zrenjanin, zelenozvono.pr@gmail.com, 2014.

² Bogdan Tirnanić *Zalutali autobus*, NIN, 2.11.1980, Beograd.

filmova koji je zaživeo u bioskopima širom Francuske a ubrzo i širom Evrope i sveta. Alber Servoni, filmski kritičar lista *Imanite*, uskliknuo je: „Treba reći da je Šijan iz prve napravio remekdelo!“³

Par godina kasnije *Ko to tamo peva* postiže veliki uspeh i u bioskopima u SAD gde zauzima visoko mesto na listama „10 najboljih filmova prikazanih u SAD 1984.“ uglednih novina i časopisa. Poznati filmski kritičar iz Los Anđelesa Majkl Vilmington koji je film stavio na svoju listu 10 najboljih, napisao je: „*Ko to tamo peva* je pravi mali klasik – uvrnut, zajedljiv, apsolutno urnebesno – sa onom vrstom smeha koji najdublje peče, peče kao krv, kao otrov i suze. U godini koja je bila izuzetno bogata sa izvanrednim filmskim komedijama iz inostranstva, *Ko to tamo peva* je najbolja od svih, najinteligentnija, najsavršenije konstruisana, najsmešnija – i ona koju ćete verovatno najduže pamtiti.“⁴

Treba reći da je film *Ko to tamo peva* imao dug život u svetu. Slobodan Šijan još uvek dobija pozive da prisustvuje razgovorima posle projekcije negde u svetu. Tako je 1996, na stogodišnjicu filma, dobio prijatnu vest da su sineasti i teoretičari filma sa poznatog univerziteta U.C.L.A. u Los Anđelesu, uvrstili njegov film među 100 najznačajnijih filmova snimljenih tokom sto godina postojanja kinematografije u svetu. U svom obrazloženju za svoj izbor, teoretičar filma Gabrijel Tešami, koji je jedno vreme bio i šef katedre za teoriju filma, rekao je za Šijanov film da je „Izvanredan primer kako filmovi mogu, u veoma kratkom vremenskom periodu, steći duboko istorijsko značenje.“⁵

MARATONCI TRČE POČASNI KRUG

I drugi Šijanov film *Maratonci trče počasni krug* (1982), snimljen prema čuvenoj predstavi i scenariju Dušana Kovačevića, dospeva na liste najboljih ostvarenja u američkim novinama, tako da obadva filma obezbeđuju i VHS izdanja za američku publiku. Film *Maratonci...* počinje filmsko-istorijskim citatom i Šijan ga oblikuje kroz izuzetan kontrast humornog i surovog, u mračnom ambijentu krematorijuma, u kome mnogi istoričari filma i kritičari vide sahranjivanje Jugoslavije. Naknadna čitanja Šijanovih dela već četrdeset godina provociraju akademsku javnost i Šijan biva pozivan na mnoge univerzitete u regionu u zemljama bivše Jugoslavije, Evrope i SAD – kao predavač i gost brojnih fakulteta filmologije, društvenih nauka i umetnosti. Čuveni teoretičar post moderne, Frederik Džejmeson napisao je: „Filmovi su pre svega mesto na kome Balkan može biti pokazan, ne samo kao nasilan u dva ključna momenta njegove istorije, već kao mesto samog nasilja – njegova kuća i njegova srž. To bi bilo značenje erupcije gneva, zaraznog gneva, na kraju Šijanovog filma *Maratonci trče počasni krug* (1982), nasilje je

³ Albert Cervoni *L'Humanite*, 1982.

⁴ Michael Wilmington *Who's Singin' Overe There?: A Great, Mad Comic Odyssey*, L.A. Weekly, December 7-13, 1984.

⁵ Zimski broj časopisa *U.C.L.A. Magazine*, 1996.

toliko intenzivno da se zvršava progorevanjem filma u projektoru.“⁶

I ovaj film ima dugačak život, i kod dela mlađih gledalaca je po popularnosti čak prestigao *Ko to tamo peva*.

KAKO SAM SISTEMATSKI UNIŠTEN OD IDIOTA

Prvi igrani film u Srbiji i Jugoslaviji koji je snimljen o studentskim protestima u Beogradu 1968. Prošlo je 15 godina od studentskih nemira a ova tema je još uvek bila nepoželjna u našoj kinematografiji. *Kako sam sistematski uništen od idiota* (1983) je probio led, i otvorio prostor za obradu te teme. Tokom vremena, film koji je dočekan na nož, doživeo je revalorizaciju, tako da mu je povodom 30 godina od snimanja slovenački časopis *Ekran* posvetio čitav broj, objavljujući esej Andreja Gustinčiča „ŽIVOT I DELO BABIJA PUPUŠKE“.⁷

Povodom prikazivanja ovog filma na *Međunarodnom Rivertaun filmskom festivalu* u SAD, američki filmski kritičar Al Milgram je napisao: „Ono što je Alfred Hičkok za horor filmove, Slobodan Šijan je za crne komedije.“⁸

DAVITELJ PROTIV DAVITELJA

Šijanovi filmovi *Kako sam sistematski uništen od idiota* i *Davitelj protiv davitelja* (1984), prikazuju se i u SAD, a *Davitelj* dospeva i na kablovsku televiziju (The Movie Channel) za koju priliku je i natsinhronizovan na Engleski. Povodom prikazivanja *Davitelja*... na Filmskom festivalu u San Francisku, poznata filmska kritičarka Džudi Stoun je napisala da je to „Veoma duhovita parodija horor filmova i otrovnih roken rol stihova. (...) koje je reditelj Slobodan Šijan shvatio ozbiljno i završio daveći publiku smehom.“⁹ A stalni kritičar *Varajetija* Ron Holovej, u svojoj recenziji ovog filma posle pulskog festivala zaključio je da je „Jugoslovenski reditelj Slobodan Šijan filmski umetnik stvoren da ispuni fantazije posvećenih ljubitelja filma.“¹⁰ Film je nedavno otkupljen i za DVD izdanje na teritoriji Evrope i SAD.

Festival mediteranskog filma u Monpeljeu u Francuskoj organizuje 1984. godine retrospektivu filmova Slobodana Šijana paralelno sa retrospektivom Serđa Leonea. Tom prilikom Slobodan Šijan i Serđo Leone proglašavaju se počasnim građanima ovog starog univerzitetskog grada.

Tokom 1984-85, Slobodan Šijan provodi deset meseci u Los Anđelesu kao ugledni srpski umetnik gde prisustvuje izuzetno uspešnoj američkoj premijeri svog filma *Ko to tamo peva* i gostuje na čuvenim visokim filmskim školama razgovarajući o filmu sa studentima.

⁶ Frederic Jameson *Thoughts On Balkan Cinema, Subtitles, on the foreignness of film*, prir. Atom Egoyan and Ian Balfour, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England.

⁷ Andrej Gustinčič *Život I Delo Babija Pupuške*, Ekran, Letnik L / junij - julij 2013.

⁸ Programske beleške u katalogu Riwertown International Film Festival, 1988.

⁹ Judy Stone *Strangler vs. Strangler*, San Francisco Chronicle, March 21, 1986.

¹⁰ Ronald Holloway *Davitelj Protiv Davitelja*, Variety, 22 Avgust, 1984.

TAJNA MANASTIRSKE RAKIJE (SECRET INGREDIENT)

Zahvaljujući uspehu svog filma, po povratku iz SAD Šijan organizuje filmsku koprodukciju između poznate kompanije *Hemdejl* iz Los Anđelesa i *Avala filma* iz Beograda i realizuje film na Engleskom jeziku *Secret Ingredient (Tajna manastirske rakije, 1988)* za američko tržište. Kritičar L.A. Tajmsa ga je nazvao: „Dobra komedija potere, na engleskom jeziku.“¹¹

1990-91. Šijan postaje direktor Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Međutim, zbog političkih pritisaka koji su usledili, on podnosi ostavku posle svega godinu dana i ponovo odlazi u SAD.

U periodu od 1991-95. živi u Los Anđelesu i San Francisku radeći za kompaniju *Fleet Street Pictures Inc.* Tokom 1998-99. posećuje i istražuje lokacije u San Francisku i okolini na kojima je Alfred Hičkok snimao film *Vrtoglavica (1958)*. Na osnovu tih istraživanja nastaje njegova knjiga poetske proze *Vrtoglavica, kinematografske pesme (1998)*, koja je jedna od prvih knjiga posvećena tom filmu. Šest godina kasnije nastaje i knjiga fotografija *Vrtoglavica, foto sekvence (2005)*. Izložba tih fotografija obišla je, posle Beograda i Cetinje i Ljubljanu. Kinematografske pesme su objavljene i u Sloveniji, desetak godina kasnije.

Vraća se u Beograd 1995. na poziv Živojina Pavlovića da sa njim i Milošem Radivojevićem osnuje katedru filmske režije na Akademiji Umetnosti, prvom privatnom univerzitetu u Beogradu. Međutim, pošto ta ustanova trpi sve veće političke pritiske u vezi akreditacije, Šijan prelazi 1997. na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu gde postaje redovni profesor na katedri za filmsku i tv režiju.

EKSPERIMENTALNI FILMOVI

Mada nastali uglavnom sedamdesetih godina, Šijanovi eksperimentalni filmovi su doživeli pravo vaskrsnuće u novom milenijumu. Gotovo posle više od četrdeset godina, neki od njegovih eksperimentalnih filmova su počeli često da se prikazuju po art bioskopima i muzejima kod nas, u regionu ali i po celom svetu. Muzej savremene umetnosti u Beogradu (2009, 2013), SKC (2011), CZKD (2012), AFC (2007) u Studentskom gradu, MSUV u Novom Sadu (2010, 2012, 2014), Galerija ŠKUC, Ljubljana, 2011; Art Kinu u Rijeci (2016), Kinu Tuškanac u Zagrebu (2015). Antolodži film arhiv u Njujorku (2012, 2015, 2020), Pacifički film arhiv u Berkliju (2015, 2020), zatim Stephan Stoyanov Gallery, New York (2011), Land of Tomorrow (LOT) Gallery, Lexington, USA (2011), i mnogim drugim.

TELEVIZIJSKI FILMOVI

Šijan je između bavljenja eksperimentalnim filmom i snimanja celovečernih bioskopskih filmova snimio 5 TV igranih vilmova dužine od 45 minuta do sat. Ovo iskustvo mu je bilo veoma značajno za pronalaženje svog puta. U filmovima kao što su *Šta se dogodilo sa Filipom*

¹¹ Michael Wilmington of L.A. Times.,

Preradovićem (1976) i *Najlepša soba* (1978) on je napipao vrstu filmova kakve bi želeo da pravi – neku vrstu iščašene groteske zasnovane na ovdašnjem mentalitetu. Ti filmovi su mu bili propusnica ka celovečernjem bioskopskom filmu i učvrstili su njegovo mesto na domaćoj sceni kao mladog i perspektivnog reditelja.

VAŽNIJA PRIZNANJA

Šijan je dobio nekoliko nagrada za životno delo u Srbiji i državama nastalim od bivše Jugoslavije, što govori o tome da njegovi filmovi nisu izgubili na popularnosti zbog ratnih sukoba tih država.

NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO

- U Sloveniji 2007.: NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO STARI HUDI MAČEK, Grossmann 07, Festival filma in vina, Ljutomer, Slovenia.
- U Srbiji 2014.: NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO, City Magazine, Beograd, Srbija.
- U Hrvatskoj 2019.: NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO, DORF Festival dokumentarnog rok filma, Vinkovci, Hrvatska.

NAGRADE ZA NAJBOLJI SPSKI ILI JUGOSLOVENSKI FILM

- Godine 1996, u anketi Beogradu, organizovanoj povodom 100-godišnjice filma kod nas, njegov film *Ko to tamo peva* (1980) proglašen je za najbolji domaći film snimljen tokom poslednjih 50 godina.
- Dvadeset i više godina kasnije u anketi Jugoslovenske kinoteke 2019 *Ko to tamo peva* ponovo dobija najveći broj glasova tokom biranja 100 najboljih srpskih filmova.
- 10 NAJBOLJIH JUGOSLOVENSKIH FILMOVA SVIH VREMENA - tokom Filmskog festivala "Millennium Cinemania" u Beogradu, "Ko to tamo peva" je izglasan za br. 1. na listi 10 Najboljih filmova snimljenih u Jugoslaviji. Među 10 najboljih jugoslovenskih filmova našla su se još dva Šijanovog filma: "Maratonci trče počasni krug" i "Davitelj protiv davitelja". Glasalo je više od 4000 gledalaca, uključujući domaće i strane filmske kritičare.
- NAJBOLJI FILM SNIMLJEN U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI - U anketi sarajevskog lista Slobodna Bosna, 1999., Šijanov film "Ko to tamo peva" je izglasan od strane filmskih kritičara i režisera iz svih delova bivše Jugoslavije kao "Najbolji film snimljen u bivšoj Jugoslaviji".

Kao zaključak o međunarodnom statusu filmskog reditelja Slobodan Šijana, najbolje govori činjenica da je njegov film *Ko to tamo peva* izabran za program *Kanski klasici 2020.* uz takva dela i imena kao što su: *Ulica*, (1954) Federika Felinija, *Do poslednjeg daha* (1960), Žan-Lik Godara, *Avantura* (1960) Antonionija, *Akatone* (1961) Pazolinija, zatim dela Vong Kar-vaja, Melvina Van Piblsa, Vojčeha Hasa i drugih značajnih autora.

Engleski reditelj Pavel Pavlikovski, dobitnik oskara za najbolji strani film *Ida*, 2015, rekao je „da tokom rada na svom filmu *Hladni rat* (2018) „nije svesno razmišljao o drugim rediteljima. Ali da u DNK njegovog filma moraju biti filmovi kojima se divio tokom godina, reditelja veoma različitih kao Jan Nemeč,

Slobodan Šijan, Vojčeh Has, Vajda, Godar, Forman, Bili Vajlder, Tarkovski, Breson i Roselini.“¹²

VIZUELNA UMETNOST

Muzej savremene umetnosti u Beogradu organizovao je u aprilu 2009. veliku retrospektivu Šijanovih likovnih i multimedijalnih radova *Slobodan Šijan: Oko filma*, koja je od Društva istoričara umetnosti Srbije proglašena za najbolju izložbu te godine. Iste godine izložba je bila u užem izboru, među 5 kandidata za *Politikinu* nagradu.

Šijanovi radovi otkupljeni su za zbirke Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Bowes Art & Architecture Library Univerziteta Stanford, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Moderne galerije u Ljubljani.

U periodu od 1976. do 1979. Šijan je samostalno izdavao fanzin (ili samizdat) *Filmski letak*, eksperimentalnu publikaciju / grafiku (43 broja) koja je uz njegove komentare i dodatne eseje objavljena 2009. u monografiji *Filmski letak 1976-1979 i komentari*. U eseju na vebsajtu MoME (Muzeja moderne umetnosti u Njujorku) Aleksandar Bošković piše: „Šijanov fanzin je bio jedan od ključnih alternativnih formi izražavanja ideoloških simptoma i procesa kulturne reprodukcije unutar Jugoslavije sedamdesetih godina. Kao takav, *Filmski letak* ujedno razmišlja o kontradikcijama socijalističke i kapitalističke kulturne hibridizacije specifične za jugoslovensko iskustvo toga doba, ali ih istovremeno i otelovljuje.“¹³

Filmofil i esejista, Šijan je objavio niz knjiga o filmu među kojima su, pored *Filmskog letka*, naročito zapažene knjige *Filmus, priče o filmu* i *Kino Tom*. U *Filmusu* piše o pionirima srpskog filma Čiča Iliji Stanojeviću i Mihajlu Al. Popoviću, zatim o rediteljima Vladimiru Pogačiću, Dušanu Makavejevu, Aleksandru Petroviću i Živojinu Pavloviću, kao i o avangardisti Bošku Tokinu, filmskim eksperimentatorima Tomislavu Gotovcu, Ljubomiru Šimuniću, Joci Jovanoviću, Vukici Đilas ali i o Branku Vučićeviću, sivoj eminenciji crnog talasa.

Neke od tih knjiga smatraju se za izuzetna izdanja naše filmološke literature a Šijan je kao ko-dizajner *Filmskog letka* i *Filmusa* bio i nagrađen za njihovu grafičku opremu na Sajmu knjiga u Beogradu i Nišu.

Možda i najzapaženija Šijanova knjiga je *Kino Tom, Tomislav Gotovac između Beograda i Zagreba* (2012) koja je doživela i svoje izdanje na engleskom jeziku (*Tomislav Gotovac, Life as a Film Experiment*) o beogradsko/zagrebačkom filmskom eksperimentatoru svetskog značaja koji je takođe i značajan performans umetnik. Na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku o toj knjizi je 2018. održan okrugli sto.

Treba spomenuti i Šijanove knjige o Džonu Fordu i o poznatom filmu Alfreda Hičkoka *Vrtoglavica* ali i prvu knjigu intervju sa velikim srpskim rediteljem Živojinom Pavlovićem *Dva*

¹² 4 *Oscar-Nominated Directors Reveal Their Biggest Inspirations*, The Hollywood Reporter. (6.2.2019)

¹³ Aleksandar Bošković *Who Is Shooting Over There: Slobodan Šijan's Fanzine Film Leaflet (1976-79)*, MoMA post, <https://post.moma.org/who-is-shooting-over-there-slobodan-sijans-fanzine-film-leaflet-1976-79/>

razgovora (ko-autor) i knjigu o pioniru srpskog filma Mihajlu Al. Popoviću *Sa verom u Boga* (ko-autor). Takođe, Bio je inicijator okruglog stola *Rediteljke jugoistočne Evrope* na 37. FEST-u i priređivač je istoimene publikacije.

Neki od njegovih tekstova su citirani od strane najuglednijih istoričara i teoretičara filma poput Dejvida Bordvela čije knjige o filmu su uključene kao literatura na mnogim Fakultetima filma.

Predavao je na uglednoj filmskoj školi Univerziteta Južne Kalifornije u Los Anđelesu (U.S.C.), a kao gostujući predavač i na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (U.C.L.A.) i na Santa Monika Koledžu. Šest godina je predavao filmsku režiju i vodio završne magistarske filmske projekte na Školi za film i televiziju Univerziteta Lojola-Merimaunt u Los Anđelesu (L.M.U.).

Dugogodišnji je član ULUS-a i UFUS-a.

Tokom 1990-91. bio je direktor Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Od 2014. je član Evropske filmske akademije.

PREDLOG ZA PRIJEM U ČLANSTVO SANU

U skladu sa propozicijama za izbor u članstvo SANU, a uzimajući u obzir sve prethodno navedeno a posebno nesvakidašnji profil kandidata, smatramo da postoji osnov da se razmatra predlog za prijem u članstvo profesora Slobodana Šijana, filmskog reditelja, pisca i slobodnog umetnika

БРАНИМИР КАРАНОВИЋ

графичар, фотограф, професор емеритус на Универзитету уметности у Београду, кандидат за дописног члана САНУ, Одељење уметности

Биографски подаци

1950. рођен је у Београду

1974. дипломирао је на Графичком одсеку Факултета примењених уметности у Београду, у класи професора Божидара Џмерковића. На истом факултету фотографију је студирао код проф. Драгољуба Кажиха.

Од 1975. члан је Удружења ликовних уметника Србије и Ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као и Фото савеза Србије.

1976. магистрирао је на на Графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Београду у класи професора Марка Крсмановића.

Излагања

Од 1974. започиње са излагачком активношћу. Свеобухватни подаци о професионалој активности Бранимира Карановића, излагањима, наградама итд. као и потпуна библиографија, због обимности материјала, налазе се у прилогу овог реферата. Овде се износе, у скраћеном виду, само неки најосновнији подаци о овим излагањима:

Колективне изложбе:

Бранимир Карановић је до данас учествовао на преко **тристотине (310) колективних изложби**, прво у организацији Удружења ликовних уметника Србије, Културног центра Београда итд, а од **1976.** на бројним изложбама југословенске графике, фотографије и сликарства у иностранству (Букурешт, Њујорк, Катовице, Нирнберг, Пекинг, Лисабон итд) као и на многим бијеналима и тријеналима графике у Љубљани, Кракову, Баден Бадену, Кјоту, Фридрихштату, Софији, Варни, Берлину, Атини, Солуну, Београду, Единбургу и другде.

Овде треба посебно истаћи значај учешћа на два међународна Бијенала графике у Љубљани. Ова Бијенала, приређивана у бившој Југославији, била су тада у свету међу најзначајнијим ако не и најзначајније манифестације посвећене овој грани уметности, уз учешће највећих међународно прослављених стваралаца на том пољу.

Самосталне изложбе:

На **осамдесет пет самосталних изложби** до сада излагао је графике и фотографије у Београду, Загребу, Љубљани, Подгорици, Солуну, Бања Луци, Новом Саду, Ужицу, Братислави, Прагу, Паризу, Венецији и другде.

Свакако посебно значајна била је велика Карановићева ретроспективна изложба која је, под називом *Графика и/или фотографија*, одржана у Галерији ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду, 2015. године. (Пет врло значајних самостално излаганих циклуса и/или инсталација графика и фотографија посебно је прокоментарисано у даљем тексту реферата.)

Награде:

Добитник је (у више наврата) награде Октобарског салона Београда, Октобарског салона Новог Сада, Гран при-а у Кракову, Златног печата Графичког колектива, Гран при-а Бијенала југословенског пејзажа у Новом Саду, Велике награде Удружења примењених уметника и дизајнера Србије, Златне игле УЛУС-а, Априлске награде Скупштине града Београда за

стваралаштво у области ликовне и примењене уметности, Награде УЛУС-а за примењену уметност и многих других (подробни подаци о наведеним и другим наградама налазе се у приложеној документацији).

Педагошка активност

Од 1978. до 1996. Бранимир Карановић је радио на Академији уметности у Новом Саду на предмету Фотографија, прошавши звања од самосталног асистента, доцента, ванредног професора до редовног професора (звања стеченог 1992). Био је на овој академији шеф Ликовног одсека и продекан за наставу у два мандата. (Како каже Љ . Ћинкул, 2003. г. "Бранимир Карановић припада невеликој групи уметника која је током протекле три деценије својим професионалним ставом и непосредним ангажовањем у нашим сталешким и едукативним системима веома допринела да се појам ауторске фотографије јасно дефинише, а фотографија као особена креација заузме позицију пуноправног изложбеног експоната.")

Од 1996. до 2015. радио је, као редовни професор, на предмету Фотографија на Графичком одсеку Факултета примењених уметности у Београду.

1997-1999. био је и гостујући професор на Ликовној академији на Цетињу, а

2000-2001 на Ликовном одсеку Филозофског факултета у Нишу.

2002. године гостовао је на Академији ликовне умјетности у Бања Луци.

2010. гостовао је на Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву, у Требињу.

2016-2020 радио је на државном Универзитету у Новом Пазару.

2016. Стекао је звање професора емеритуса Универзитета уметности у Београду.

2017. гостовао је на Академији ликовних умјетности у Сарајеву.

2021. предавао као гост на Графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Нишу.

Од 2005. г. до данас ради са докторантима на Смеру за вишемедијску уметност на Универзитету уметности у Београду (називи докторско-уметничких пројеката за последњих десет година: "Мементо"; "Пусти ме да урадим сам", "Злоупотреба фотографије у маркетингу", "Табула раза – претраживање архива сопствених емоција, сећања и искустава", "Изнутра и извана").

На Универзитету уметности био је проректор за међународне односе од 2000. до 2004. године. Као проректор учествовао је у раду многобројних домаћих и међународних скупова и конференција и био члан Заједнице универзитета Србије од оснивања до 2004. године, и члан Републичког савета за високо образовање од оснивања до 2004. године.

Остале активности:

- У Удружењу ликовних уметника Србије био је члан Председништва Удружења и председник Уметничког савета у више мандата;

- био је председник Организационог одбора Међународног бијенала графике у Београду 1996. и 1998;

- учествовао више пута у раду жирија Октобарског салона Београда и Октобарског салона Новог Сада;

- био члан жирија за доделу Политикине награде за ликовну уметност;

- у више наврата био је члан Савета и жирија за награде Међународног бијенала графика (Београд, Ужице), Бијенала уметности минијатуре у Горњем Милановцу, Светског бијенала студентске фотографије у Новом Саду;
 - учествовао је у раду међународних жирија на фестивалима фотографије у Солуну, Братислави, Пловдиву;
 - године 2006. био је уметнички директор и селектор програма Галерије „Артгет“ Културног центра Београда;
 - био је учесник међународних симпозијума о графици у Београду (2010), Солуну (2011) и Новом Саду.
 - 2017. и 2018. селектор је учесника из Србије на Међународном фестивалу фотографије – *Ровињ-фото, месец фотографије*, (где су оба пута наши излагачи добили по три награде).
- Актуелни је председник Управног одбора Галерије „Графички колектив“.

За увод у разматрање **ликовног рада** Бранимира Карановића може послужити неколико критичарских коментара из разних периода његове излагачке активности. 1974, са почетака Карановићеве каријере, **Слободан Ристић** каже: „већ у својим првим радовима демонстрирао је одређен приступ делу за који не постоје аналогије у савременој београдској графици“...у...овим радовима је манифестован и основни метод аутора – сажимање призора у прецизну и комуникативну ликовност...”

Политика, мај 2014, **Љ. Ћинкул**: „сензибилитет, интелигенција, култивисана перцепција ликовних вредности и њихово језичко структурисање интегрисани су у визуелне метафоре слојевитих значења.“ **Славко Тимотијевић**: “практично он је...извршио историјску улогу портретисања српског друштва скенирањем његовог периферног, али у једном тренутку и доминатног социо-економско-естетског тока.“ **Милета Продановић**, говорећи о новијем циклусу Карановићевих радова који носи назив *Разломљени поглед*, везао га је за искуства савремених европских уметника Јана Дибетса и Дејвида Хокнија. И додаје, цитирајући Љ. Ћинкул: “Мотивисан свакодневним визуелним сензацијама, као и у својим претходним фазама, Карановић настоји да тематским минимумом постигне садржински максимум.” **Олга Перовић**, поводом изложбе у Подгорици: „Социо-философска основа којом Карановић осмишљава на особен начин сложене табле инстант фотографија чини их посебно значајним. Карановићеве табле су поред документарности и ликовни коментар живота и судбине.“

Већина критичара међу онима који су писали о делу Бранимира Карановића уочила је и истакла његов специфичан однос према потенцијалима фотографије као медија: да буде и уверљив документарни материјал а истовремено и уметничко дело. Отуд је логична и повезаност његовог рада у овом медију са радом на графици.

Препознајући фундаменталне особености овог ауторског концепта већ поводом прве Карановићеве изложбе 1974. године, врло афирмативну рецензију написао је **Павле Васић**: ”Млади сликар и графичар Бранимир Карановић изложио је већи број фотографија разних мотива улица, кућа, ентеријера, мртвих природа, углавном оно чиме се ређе бави сама фотографија а много више носиоци ликовних уметности. Одмах пада у очи озбиљност са којом је Карановић приступио овом раду. На првом месту налази се несумњиво осећање за композицију, за распоред... Може се рећи да је Карановић са великим разумевањем, а без упадљиве усиљености, нашао сваки мотив, осветлио га, дао

му одређени значај и, свакако, неоспорни *raison d'être*. Веома ретко у фотографији сусреће се оваква сигурност у ономе што је Андре Лот назвао избор мотива и поставио га као први од четири услова неопходна за остварење једног ликовног дела.”

Посетиоци изложби уметничких фотографија, који су навикнути да гледају углавном мајсторски снимљене (женске) актове, портрете познатих (или непознатих) личности, или ефектне снимке амбијената – ентеријера или пејзажа, уз понеку занимљиву или дирљиву уличну сцену, а и слике понеких политички актуелних момената, наилазе на другачије призоре које нуди Карановић-фотограф. Он спада у оне уметнике који су претежно заинтересовани за видове живота који теку иза допадљивих фасада друштвене стварности, и који се, иако веома присутни, за већину становника градова налазе на рубу видљивости. То су најчешће призори пустоши сиромашних предграђа, или непрегледне гомиле сваковрсног отпада, галаксије депонија, рушевине преостале од бомбардовања али и руине у којима живот тече и даље. На овој периферији живота често се наилази и на бизарне спојеве ових облика таворења са фрагментима доспелим из паралелног свемира урбане цивилизације: чатрље закрпљене великим рекламним паноима, разни одбачени предмети којима ту није место, незавршени или бачени порушени споменици, слике гламурозних манекена које покривају бокове градских аутобуса чије трасе премошћују раздаљине између ових (начином живота раздвојених а ипак) у простору и времену блиских светова...

Огромне панораме одбачених предмета, као и сами предмети издвојени из свог ”природног” окружења (које Карановић снима али и обрађује у графици), призори су често на граници надреалног. (Љ. **Тинкул** каже да је ”у мотивима из света свакодневних визуелних сензација и редукцијом тих елемената остварена, готово надреална, поетика простора”). На овим сценама обућа може изгледати као хоботнице, шахтови као месечева површина, мало пециво као неки приказ под микроскопом... депоније као цели монструозни свет непознатог. Све ово, међутим, не изазива код гледалаца ни мучнину ни депресивност. Уздржани хумор са којим нам Карановић представља ове призоре знак је оптимистичког, животног отпора стањима опустошености, угрожености и отуђености, знак је дистанцирања и отпора који води ка превазилажењу хаоса који нас повремено (или стално) угрожава.

Начин на који Карановић ликовно усложњава фрагменте стварности које бележи састоји се у компоновању низова забележених приказа у мозаичке целине великог формата, чије простирање није увек праволинијско. Ови низови често праве ”испаде” у околни простор, формирајући тако панорамске склопове не-геометријских контура. Овакав начин повезивања фрагмената у веће целине, било да се ради о великим правоугаоним површинама или онима неправилног облика, подстиче код гледалаца посматрачку ангажованост, упућује их на већу ширину погледа, омогућује, сагледавањем из разних углова, дубље урањање у драматичну а понекад и мистериозну стварност. Подстиче на суочавање са светом у коме живимо, *широм отворених очију*. (Б. **Љубишић**, 2014, каже: ”...плени начин на који он обавља селекцију: никакве жеље да се засени атракцијом, већ мишљу која је сигурно вођена.”) Сам аутор, Карановић, поводом своје самосталне изложбе у Галерији ”Надежда Петровић” у Чачку, каже ”Већи део изложбе представљају *Мултипликације*, односно умножене слике сличних елемената: једна поред друге, умножене, набројане. Оне не чине композицију, него представљају стрип табле неких детаља који су повезани или

сличношћу, ако је реч на пример о ромским колицима или прозорима излепљеним тракама током бомбардовања, или су опет повезане асоцијативно. Мултипликације су ангазоване слике и њима ликовност није једини циљ. Вратио сам се на првобитну функцију фотографије која има информативни и социјални аспект. Преплети структура на колима која се гурају до ромских насеља и која су склепана или од дечјих колица или креветаца, њихове страћаре у урбаним деловима града које су из дана у дан све бројније, призори су који су сами по себи мултипликовани јер их виђамо на сваких сто метара....то је социјални аспект ових фотографија, дакле, оно што је немогуће избећи.” Зато и **Славко Тимотијевић** каже ”Бележећи и колекционирајући ова дела у своме фотографском опусу, Карановић је успео да изрежира изложбу која је аутентична и по количини и по значају, а свакако и по тематици која ће, када све ово буде прошло, бити запамћена једино у оваквој форми. Што доказује да уметнички поглед има и веома јасан документаристички поглед, само га треба препознати. И обрнуто.”

Занимљиво је успут напоменути да свој радознали поглед Карановић усмерава не само на визуелне манифестације друштвених збивања у нашем непосредном окружењу, него и на провокације у савременој уметности које упућују, визуелним метафорама, на тајанственост и слојевитост света, слојевитост која нас изазива да свет стално ”разгрћемо”, да га анализирамо, односно да покушавамо, бар у мислима, да га ”распакујемо”. У вези са тим је и његово помињање асоцијација на ”паковања” Кристоа. (Са путовања на Цетиње настао је његов циклус ”Стогови”, када је пасионирано снимао нпр. сакупљено сено обавијено и заштићено различитим стварима: пластичним фолијама, јакнама, тракторским гумама. Он каже: то је било врло сликовито, јер стогови су личили на готове објекте, инсталације, на ненамерне асоцијације или реминисценције на чувеног Кристоа, који се бавио умотавањем великих објеката, на ready-made у фотографији...)

Ради потпуније слике о Карановићевом професионалном развоју и карактеру његових радова треба се још једном осврнути на реч критике.

Сава Степанов, поводом ретроспективе-изложбе Б. Карановића у збирци Рајка Мамузића, 2015, Нови Сад, каже: ”Бранислав Карановић је освешћени уметник. Он је вечито поштовао карактер и начела медија...свестан могућности медија. У Карановићевим фотографијама много тога се види и доживљава не као евокација него као стварносна потврда, као ... сугестивност слике ... (нпр) пред његовим монументалним мозаичким полиптихом *Заставе* из 2000-те године. Та колажирана фотографија настала у последњој години 20. столећа достојна је сублимног закључка о карактеру читавог и одиста несретног 20. века. Призор је једноставан али необично узбудљив: гомила застава на љубришту. Дакле, ратови су прошли, жртве су пале, превладавајућа крваво црвена и даље застрашујуће бљешти, инсигније на одбаченим и заборављеним заставама су превазиђене јер су већ сашивене и раширене нове... У том *згузваном* пределу извирују деформисане звезде као згасли симболи... Карановићеве *Заставе* су својом симболиком, филозофијом и суровом поетиком снажне. Јер, уметник нам прецизно предочава своју сублимисану садржинско-визуелно-ликовну мисао. Управо због тога... данас ово дело видим у историји целокупне српске фотографије...

Мотиви настају обједињавањем снимања и компјутерске манипулације. На Карановићевим дигиталним графикама појављују се читави мали светови који синтетизују размакнуте епохе; у њима се препознаје карактер

овременских збивања; разоткривају се уметникове мисли, снови и коментари. Карановић, чини се са одушевљењем, ствара те призоре вештом манипулацијом у фото-шопу, индизајну и другим компјутерским програмима. Но, оно што га издваја од многих *дигитал-артиста* јесте његово убеђење да се сликом и уметношћу не сме манипулисати... Коначно, пред нама је дело једног од оних уметника који је успео да оствари чувену бењаминовску опсесију да се посматрачу *свет људски приближи.*" **Љиљана Ћинкул:** "... Снага визуелних елемената у сегменту фигуративне графике типична је за читав Карановићев опус... (он) композицију гради на принципу тотал-детал, примењујући својства слике типичне у масовним визуелним комуникацијама, блиске искуству поп-арта и нове фигурације... Међу првим је ауторима са локалне сцене који су у креирању графике применили технику ситоштампе јер је она, између осталог, омогућила трансформацију класичног фото-поступка у савремени и далеко слободнији графички простор ове технике. Добро искоришћени механизми конвенционалне визуелне технике учинили су да фотографија и графика – као делови масовне културе – у случају овог аутора, буду виђени као уметничка средства погодна за експериментисање...

...У генеалогiji рада Бранимира Карановића портрету припада значајан креативно-временски сегмент. Портретом се бавио у раној стваралачкој фази о чему сведоче две изложбе фотографија (*Портрети*) београдских уметника, одржане у Графичком колективу, 1975. и 1985. године. Ови радови су својом визуелном уверљивошћу, техничком прецизношћу и разумевањем персоналности сваког од портретисаних превазишли свој документарни карактер...

Циклус фотографија *Разломљени поглед* је ново поглавље у Карановићевом стваралаштву у којем је он своје раније црно-беле фотографије заменио инстант-колор фотографијом индустријске израде.... Калеидоскопска слика у новом, исконструисаном садржају, открива осећање за детаљ просторног и временског распрострањања у којем сваки сегмент, као равноправна јединична мера, учествује у грађењу визуелно уверљиве целине. По јасним параметрима ове *монтиране ситуације* граде пуноћу и убедљивост одређеног екстеријера у којем је пиктуралност снимљеног мотива на искуствима кубизма трансформисана у нов, готово трансцедентни садржај. Изразито култивисана симултаност погледа горе, доле, испред и са стране и конструкција призора по хоризонтали, вертикали или дијагонали, ствара утисак холографске слике која посматрачу открива магично дејство ових простора.... Фото-колажи рушевина бомбардованих зграда, насеља и фабрика документују пролеће у Србији 1999. године, али су и ликовно снажна порука ангажованог уметничког рада...

У развијеној симбиози фотографије и графике, која је и данас актуелна у његовом раду, доминира дигитална продукција јер су нове технолошке могућности потиснуле некада популарну ситоштампу, којом је овај аутор међу првима код нас суверено владао... (он такође) суверено влада фото предлошком и његовим трансфером и асимилацијом у нови визуелни контекст...

Карановић се својом персоналношћу представља као личност која свим својим бићем разуме оновремени сензибилитет и прати импулсе савременог света..."

Александар Палавестра, у свом тексту *Фосили у антропоцену*, уз последњу Карановићеву изложбу, која је под насловом *Фосилизације* одржана марта месеца ове године у Београду, каже: "... Карановићеве графике пробијају хронолошке баријере, а његови *упоредни животи* фосила, археолошких

остатака и свакодневних разваљених, одбачених и запостављених предмета свакако онеобичавају садашњост и успостављају јасну, нераскидиву везу с прошлошћу. Сличности између фрагментованих винчанских фигурина и делова пластичних лутки, фосилних амонита, пужева и модерних циркуларних тестера, брусаница, ексера, матица и шајбни на Карановићевим графикама нису само формалне, нити су пуке ликовне досетке. Оне су показатељ дубоке, органске везе. Као што древни пршљенови, астрагали, и модерни графити откривају безвременост игара, тако и подигнута рука поздравља и благосиља са средњовековне фреске и данашње фасаде. Шкољке и прилепци на одбаченом комаду рибарског ужета нераскидиво су повезани с ребрима и кичмом из древног гроба, али и с нама самима.

Бранимир Карановић на својим графикама прастарих и модерних антропоценских фосилизација поставља важна, фундаментална питања која повезују уметност, науке о прошлости, али их чак надилазе у општијем филозофском и биолошком смислу. То су питања опстанка...”

Дубравка Лазић, у тексту *Фотографија између документа и уметничког дела* (часопис *Теме*, 2017), пише:” Карановић реинкарнира осећаје одређеног времена и епохе те их трансформише у визуелне есеје... Ови серијали, извесно концептуално обликовани радови, представљају фотографију као пиктограм са двојаким значењем: документарним (сведок времена) и концептуално-уметничким. По Хокнијевом принципу, колажи и асамблажи појединачних фотографија конструишу ново визуелно поље које се намеће и као изузетно атрактивна композициона целина али и као садржај који захтева анализу посматрача... Бележење ready-made објеката по маргинама свакодневног живота се показује као валидан визуелни доказ – документ времена и простора који, транспонован и обликован ауторском замисли, постаје вредновано уметничко дело.”

* * * * *

Избор Бранимира Карановића у звање дописног члана САНУ, у Одељењу уметности, мало је рећи да би био вишеструко оправдан.

Бранимир Карановић је личност чије се стваралаштво одликује оригиналношћу и високим професионализмом, стваралаштво чији је значај, како на пољу ликовног делања тако и на подручју педагошке активности, потврђен и добијањем бројних угледних признања и награда, како домаћих тако и иностраних. Област којом се Карановић бави, уз графичку делатност, а то је област уметничке фотографије, до сада није била заступљена у Одељењу уметности. Укључивање у чланство на овом Одељењу врсног уметника и педагога који се бави графиком и уметничком фотографијом представљало би значајно проширење опсега стваралачких дисциплина којима се са разлогом посвећује пажња у САНУ.

Најзад, треба напоменути и да је Бранимир Карановић показао вољу, енергију и организационе способности, којима и даље располаже, да се ангажује на многим подручјима која су од значаја за Академијине активности.

У Београду,

Академик Милица Стевановић

Академик Душан Оташевић

Дописни члан Милан Марић

АЛЕКСАНДРА ВРЕБАЛОВ

Реферат о кандидату за дописног члана САНУ

1. Кратка биографија и квантитативни показатељи

ВРЕБАЛОВ, АЛЕКСАНДРА, композиторка (Нови Сад, 22. IX 1970). После основних студија у Новом Саду (1987–1992) и магистратуре у Сан Франциску (1995–1996), стекла је музички докторат на Универзитету Мичиген (2002), дисертацијом-симфонијским делом *Орбите* у ком примењује Фибоначијев низ у организацији музичких елемената. Стваралачки профил композиторке се формирао и на специјалистичким курсевима за композицију у Пољској, Мађарској, Немачкој и САД, у сарадњи са значајним српским и светским композиторима: Зораном Ерићем, Освалдом Голиовом, Лујем Андришеном, Марком Стропом. Педагошку делатност је обављала као асистент предавач и потом професор теоријских предмета и композиције на универзитетима у Новом Саду, Мичигену и Њујорку (City University of New York, 1993–2013). Од 2013. је гостујући, а од 2021. редовни професор на Академији Уметности (АУ) у Новом Саду.

Вребалова је написала више од 90 музичких дела, од којих је већина настала на позив водећих културних и музичких институција из Србије и иностранства: Карнеги хола, Краљевске музичке академије у Лондону, Орchestra забрањеног града Пекинга, Харвард/Fromm Фондације (САД), Универзитета Беркли (САД), Београдске филхармоније и Српског народног позоришта (СНП) у Новом Саду. Вребалова се профилисала као свестрана креативна личност на међународној композиторској сцени: њен рад укључује концертна и сценска дела писана традиционалним записом, експерименталну музику, музику за уметнички и експериментални филм и звучне интервенције *in situ*. Прву од поменутих области њеног рада - концертну и сценску музику - чине три опере, три целовечерња балета и пет кореографских целина у оквиру савремених плесних програма, осам симфонијских дела, бројна дела за камерне ансамбле, као и вокална музика.

У 2019. години њене 22 композиције је извео 21 ансамбл у 12 земаља у укупно 76 регистрованих извођења. Дела су објављена на компакт дисковима, којих до сада има 19 издатих у нашој земљи, САД, Јапану, Ирској и Аустрији. Учествовала је на бројним уметничким резиденцијама, семинарима и радионицама у значајним образовним и културним институцијама у Србији и САД. Наводимо скупове који су обрађивали њен рад: на њеној *Alma Mater* - Конзерваторијуму у СФ - бројна гостовања и продужене резиденције у облику семинара, индивидуалних часова, проба и *masterclass*-а (Мериленд, 2011; Дартмаут / Dartmouth 2015; Њујорк, 2018. и 2019. и др.). У Србији је свој рад представила стручној и широј јавности у виду предавања (издвајамо: Нови Сад 2012. и 2019; Београд, 2015). Члан је струковних удружења СОКОЈ и Америчког удружења композитора ASCAP.

Током последњих 25 година Вребалова је живела у бројним градовима у четири државе (Србија, Чешка, Италија, САД). Честе промене пребивалишта и увид у широк спектар приступа у стварању музике омогућили су развој музичког језика који је често независан од трендова и естетике одређеног културног простора. Тако су настала дела инспирисана личним темама, разноликим у жанру и медијуму. Три главне теме које инспиришу музику А. Вребалов су идентитет (тензија између приватног и јавног, личног и колективног); конфликт и помирење; и однос човека према природи и божанском. Све три опере, два наративна плесна дела (*Ана и Удовићина метла*) и оркестарско дело *Наши гласови* инспирисани су животима жена. Камерна дела *Canta Claro*, "...hold me, neighbor, in this storm...", *Beyond Zero: 1914-1918* и опера *The Knock* преиспитују јунаштво, патриотизам и рат. Као омаж природи и високој еколошкој свести становника калифорнијске утопијске заједнице *Sea Rancha*, настало је једно од најобимнијих дела, целовечерњи гудачки квартет *The Sea Ranch Songs*. На овом вишегодишњем уметничком пројекту Вребалова је сарађивала са ветераном америчке архитектуре Донлином Линдоном, а поводом прославе педесете годишњице радикалног калифорнијског експеримента у архитектури - *Sea Rancha*.

Инспирисана ванмузичким садржајима сарађивала је и са визуелним уметницима (Драган Јанков, *Музика за метафизичког сликара*), кореографима (Patricia Okenwa, УК, *Hydrargyrum*), научницима (Jenny Wightman, *Waterlines*), писцима (Нилуфар Талеби, Иран/САД *Abraham in Flames*; Дебра Бреворт, САД, *The Knock*; Вида Огњеновић, *Милева*) и песницима (Michael John Garces, САД, *Stations*). По речима композиторке, креативни/сараднички, интердисциплинарни процес има улогу лабораторије у којој се нови ентитет ствара удруживањем различитих фактора.

Нови ентитет (ново дело) преноси се у стварни свет, окупљајући појединце и заједнице који би ретко, или никад не би имали прилику да комуницирају једни с другима. Резултат је обogaћујући за све укључене (извођаче, публику и креативни тим) и помаже узајамном разумевању, дубљим везама, а често и хармонизацији односа између представника историјски поларизованих страна. Ове сарадње довеле су до континуираног креативног односа са појединим ауторима и групама (17 дела написано у уметничкој сарадњи са Кронос Квартетом) и до бројних позива на уметничке и хуманистичке студијске и креативне боравке.

2. Листа 20 најзначајнијих оставарења – дела по позиву (комплетан хронолошки списак дела и евидентираних извођења доступни су у пратећој документацији):

2021

The Knock, камерна опера у једном чину, 60'. Либрето – Deborah Brevoort. По позиву Glimmerglass Opera.

2020

ANTENNAE, 36', за појце, мешовити хор, четири трубе, двоје оргуља и два комплета звона. Позив: Cleveland Museum of Art. <https://www.clevelandart.org/magazine/cleveland-art-marchapril-2020/aleksandra-vrebalo-antennae>

2019

Abraham In Flames, опера, 70', за 5 солиста, девојачки хор и камерни ансамбл; либрето Niloufar Talebi, Young Women's Choral Projects of San Francisco, Z Space, 9-12. 05. 2019.

Uncharted, dance, 30', оркестрирани сегменти The Sea Ranch Songs, оркестарска верзија. Позив: English National Ballet for Dance Journeys; кореографија: Malgorzata Dzierzon и Renaud Wiser, премијера 7. 04. 2019., Sadler's Wells, London UK. <https://www.ballet.org.uk/blog-detail/uncharted-territory-dance-journeys/>

2018

Forgotten Anthems IV, концерт за хармонику и оркестар, 18'. Писано за Горана Стевановића и Gottinger Simphonie Orchester, премијера: Deutsches Theater in Göttingen, Germany, 27. 05. 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=n1lue5B-cAo>

Missa Supratext, for girls' choir and string quartet, bells and a singing saw, 20'. Писано за San Francisco Girls' Chorus и Кронос квартет, премијера SFJazz: 28. 04. 2018., СФ. <https://ccen.loc.gov/2019436021>

2017

Xenia and the Bishop, за наратора и дувачки квинтет, 15'. Писано за Sylvan Winds; позив Harvard/Fromm Foundation, као музичка бајка на текст А. Вребалов. Верзију на српском језику премијерно је извео Новосадски дувачки квинтет 2020. Године; премијера: 23. 05. 2019. Њујорк. <https://www.sylvanwinds.com/programming/slvslmthlged/>

COSMIC LOVE III, for chamber ensemble of ancient Chinese instruments, 8'. Позив: кинеско Министарство културе за Оркестар Забрањеног града. премијера: 14. 10. 2017., Пекинг, Кина. <https://www.youtube.com/watch?v=p2MxGKvfCTg>

2016

Hydrargyrum, for chamber ensemble, 25'. Позив Rambert Dance, London, за кореографа Patriciu Okenwa, премијера: 03. 03. 2016. Woking, UK, Rambert Dance. <https://www.rambert.org.uk/whats-on/hydrargyrum/>

2015

XXII, за мешовити хор, 8', према последњем, недовршеном делу Стевана Мокрањца; позив: Scholz and Friends Belgrade за хор РТСа, дириговао Бојан Суђић. Премијера: 12. 12. 2015., Коларчева задужбина, Београд, Србија. <https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html%3A581346-Mokranjceva-poslednja-nota>

My Desert, My Rose, за гудачки квартет, 8', позив: Кронос квартет – Карнеги Хола: 50 for the future, Kronos Learning Repertoire, премијера Карнеги Хол, 2. 04., 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=2MD9MwPZtV0>

The Sea Ranch Songs, for string quartet and backing track, 64', видео запис и анимација Andrew Lyndon; позив: заједница Sea Rancha за прославу 50. Годинице. Премијера 23. И 24. 05. 2015. The Knipp-Stengel Barn, Sea Ranch, California, Kronos Quartet. ЦД/ДВД објавио Cantaloupe. <https://kronosquartet.org/recordings/detail/the-sea-ranch-songs/>

2014

Beyond Zero: 1914 – 1918, 40', позив: University of California Berkeley за стогодишњицу Првог светског рата. Премијера: Кронос Квартет са филмом Била Морисона, 6. 04. 2014, Cal

Performances. Berkeley, CA. ДВД објавио Icarus Films. <https://www.eif.co.uk/whats-on/2014/beyondzero>
2013

Bubbles, for chorus and chamber ensemble, 9', позив: Brooklyn Youth Chorus – Brooklyn Academy of Music. ЦД објавио New Amsterdam Records и Orange Mountain Music. https://www.youtube.com/watch?v=w-SOHb_7GNU
2011

Mileva, опера у два чина, 90', позив: 150. Годишњица СНП у Новом Саду. Премијера 21. 10. 2011. <https://www.youtube.com/watch?v=fASzTsiBvqw>
2008

...hold me, neighbor, in this storm... for string quartet, gusle, tapan, and tape, 24', позив: Карнеги Хол и Clarice Smith Center for The Performing Arts; премијера: фебруар 2008. Карнеги Хол, Њујорк. Објављено на Floodplain, Nonesuch, 2009. <https://www.youtube.com/watch?v=B9OaRLMswc4>
2007

Stations for orchestra, choir, soprano and baritone, 35', позив Barlow Endowment, премијера 31. Марта 2007, Провиденс, Род Ајланд.
2004

The Widow's Broom, целовечерњи балет, 90', позив: Festival Ballet Providence, RI, 2004. Аутор приче Chris Van Aillsburg, кореографија Victor Plotnikov, сценографија Eugene Lee. http://www.ridance.com/DanceNewsOct06/20061023_fbWidowsBroom.html
1998

Pannonia Boundless за гудачки квартет, 7', позив: Кронос Квартет, премијера 1998, први пут снимљена за Nonesuch, CD *Caravan*, 1999, издање партитуре Boosey & Hawkes, 2007. <https://boosey.com/cr/music/Aleksandra-Vrebalov-Pannonia-Boundless/102709>
1995

Времена за оркестар, 14', премијера: извео Оркестар конзерваторијума у СФ у позоришту Хербст; снимила Моравска филхармонија, 1996. Каталогски број: VMM 3039. https://www.youtube.com/watch?v=1j32_-f232s

3. Сажет приказ најзначајнијих доприноса (5)

3.1. Као музички стваралац постмодерног сензибилитета, са карактеристичном снажном експресивношћу, Вребалова често заснива своја дела на сложеном третману цитата и употреби етничких инструмената, преузетих из српске фолклорне (*The Spell III, ...hold me neighbor, in this storm...*), староградске (*Времена, Први гудачки квартет, Elegy for N.N.* за сопран и камерни ансамбл), и ромске музике (*Pannonia Boundless*). Мање или више препознатљиви и комуникативни, цитати чине структуралну мрежу композиција, најчешће обликованих у више одсека, који се понављају, варирају или преплићу. Посебно место у третману цитата имају византијски напеви (*Молитве за Исус, Beyond Zero: 1914 – 1918, Antene, Byzantine*) које Вребалова одабира, снима и уграђује у оригинални музички материјал у дугогодишњој сарадњи са појцима-монасима из Манастира Св. Архангела у Ковиљу (Видети под *Одјек 3.1.*). Осим за гусле, тапан и хармонику са наших простора, Вребалова је писала и за древне кинеске инструменте и јапански шакухачи (*Cosmic Love III, 2017; Spell no. 8, 2017; Love Loops, 2020*).

3.2. Вокална музика А. Вребалов заступљена је како у мањим формама тако и у обимним вокално-инструменталним делима попут *Станица* (текст Мајкла Џона Гарсеса) за оркестар, хор, сопран и баритон, (2007) и три опере. *Станице* и опера у два чина, *Милева*, наручена поводом 150. Годишњице СНП у Новом Саду, добиле су највеће признање УКС, Мокрањчеву награду (2009. И 2012; *Милева* као најбоље дело изведено у Србији 2011. Године). У години премијере *Милеве*, часопис *Музика Класика* прогласио је А. Вребалов композитором године. Опера *Милева* извођена је на Сегединском оперском фестивалу, у ХНК у Загребу и на БЕМУС-у са највишим оценама домаће критике. Фрагменти из опере изведени су у различитим камерним верзијама у Њујорку (укључујући концерт "*Васрек и Вребалов*" у Националном оперском центру (National Opera Center) на Менхетну, посвећен раду двоје уметника, 2014).

Друга опера, *Аврам у пламену*, својеврсна је реткост јер је главна улога намењена хору девојчица. Дугогодишња сарадња са врхунским омладинским хоровима сврстава Вребалову међу водеће ауторе који пишу за овај медијум. Опера је уврштена на листу најбољих музичких догађаја у Сан Франциску (СФ) 2019, у годишњем осврту листа San Francisco Chronicle. Остала запажена дела

за омладинске хорове су *Bubbles* (2013), писано на позив Brooklyn Youth Chorus-a, премијера: Brooklyn Academy of Music (2014), и *Missa Supratext* (2018), писана за San Francisco Girls' Chorus и премијерно изведена на Кронос фестивалу у СФ те године. Хорско дело *Баклава ала бабика*, премијера: Печуј 2015, писано је на позив највећег европског хорског фестивала Еуропа Кантат. Текст овог дела је рецепт за колаче композиторкине баке. Заједнички квалитет ових композиција је иновативан приступ вокалној техници: употреба гласа на необичне начине, који захтева ригорозни музички тренинг паралелно са развојем креативног приступа нестандартној нотацији.

3.3. Визуелна уметност и графичке партитуре представљају значајан сегмент у раду А. Вребалов. Вођена идејом да извођачи на основу нотације као почетног визуелног идентитета музичког дела праве музичке изборе, она третира нотацију као слику која постаје звук. У низу партитура (*Soundshapes, Our Voices, echolocations, My Desert, My Rose*) изналази начине да кроз интервенције на визуелном језику партитуре умањи аутоматске интерпретативне изборе извођача, промовишући извођаче у ко-креаторе музичког дела, а дело од затвореног музичког облика у ток, аутентичан и јединствен у сваком извођењу. За овај допринос извођачкој пракси – иновативан приступ музичкој нотацији/интерпретацији Вребалова је препозната у едицији *Kronos Learning Repertoire – 50 For The Future* коју чини 50 дела савремених композитора. На позив Кронос квартета и Карнеги хола за овај међународни пројекат Вребалова је компоновала *My Desert, My Rose* (2016), дело за гудачки квартет комбинујући стандардну и отворену нотацију. Карнеги Хол и Кронос Квартет снимили су кратке филмове о формалним и извођачким аспектима овог дела који показују и скице (туш у боји) које су део креативног процеса А. Вребалов.

3.4. Рад *in situ* заузима истакнуто место у композиторкином стваралаштву као облик истраживања социо-музичке димензије уметности кроз отвореност форме и извођачке заједнице („не-музичари“) у стварању искуства јединственог за одређено место и околности. Реч је о делима која за концертна извођења користе просторе са првобитно другим наменама, као мермерна неокласична зграда банке са куполом у Честертауну (САД), од које је Вребалова, у сарадњи са архитектом Ронит Еишенбах, направила концертни простор – “музичку кутију” за дело *Waterlines* (позив: Sandbox иницијатива, Вашингтон колеџ, Мериленд) или вокално-инструментално дело, процесују *Антене*, за чије извођење је Музеј уметности у Кливленду отворио све галерије и атријум, уз дозволу за коришћење двоје музејских оргуља. Симфонијско дело *Our Voices* изведено је као преседан са оркестром који окружује публику у позицијама детерминисаним архитектуром дворане на Државном универзитету Северне Каролине. Комбиновање ансамбала извођача класичне музике са појцима/музичарима из других сфера музике: попут монаха (*Beyond Zero 1914-1918* и *Antene*) и тамбураша (увртира *Милеве*), као и отварање сегмената дела за учешће публике (*Babylon, Our Own* у чијем финалу кулминира колективно прокламовање личних имена) на стваралачкој сцени истиче А. Вребалов као ауторку која успешно сарађује и кроз свој рад уводи иновативне елементе у извођачку праксу институција са великим историјским наслеђем, наручилаца наведених дела.

3.5. Рад на новој форми – музичког филма – која настаје тако што музичка партитура дефинише визуелни садржај и драмски наратив, приказан је у најпрестижнијим светским музејима и фестивалима: Лувр, Музеј модерне уметности (МОМА, Њујорк), Единборо фестивал. *Beyond Zero: 1914 – 1918*, филм који садржи оригиналне архивске снимке, написан је на позив Универзитета Беркли; премијера: Беркли, април 2014; приказан је и уз концертни наступ Кронос Квартета и монаха из манастира Ковил у Карнеги Холу, а као музички филм и на бројним филмским фестивалима. Истраживање ове синкретичке форме – ненаративног музичког филма, у којој се прво ствара музика, а затим се визуелни материјал монтира према музичкој драматургији, наставља се у *The Sea Ranch Songs*, комаду за гудачки квартет. Кронос Квартет је извео *The Sea Ranch Songs* у Експлораторијуму СФ, светском прототипу Музеја иновација и интерактивности.

Музика А. Вребалов коришћена је у још два филма о ратним страдањима – *Soul Marmite*, режија Хелен Доил (Канада), и *Случај Кетиро* Наташе Крстић (Србија). На домаћој сцени, у продукцији Матице српске и Француског културног центра, Вребалова је 2013. Године радила музику за уметнички филм аутора Игорa Антића *Четири карјатице*, о Сави Шумановићу, премијера: Галерија Матице српске, Нови Сад; изложба *Сави Шумановић, Тајна под куполом* (2019), Српски културни центар, Париз.

Препознатљива по својој посвећености темама о женама у уметности, на позив Кина Лорбер, у још једној сарадњи са Америчком Конгресном библиотеком, Вребалова је допринела уметничком музиком за историјски римејк немог филма Але Назимове *Саломе* (1923). Обновљени неми филмови са новом музиком објављени су у САД-у 2018. Године у колекцији *Pioneers: First Women Filmmakers*.

2019. радила је музику за експериментални филм *Метаморфоза: случај птица* Небојше Бабића, на тему заштите природе на југу Србије, а 2020. Музику за филм грузијске редитељке Татије Схиртладзе *У славу краљице*, српско-грузијско-аустријске копродукције посвећене првим светским шампионкама у шаху.

4. 1. Квалитативни показатељи: награде и признања

1. ASCAP+ Award (2003-2020), за годишња достигнућа у композицији.
2. San Francisco Conservatory Hoefler Notable Alum Prize, САД, 2018, за достигнућа у уметничкој каријери
3. New Music USA победа на националном конкурс за финансирање опере *Abraham in Flames*, 2017
4. New Music USA победа на националном конкурс за финансирање *The Exiles*, 2017
5. Златна значка Културно-просветне заједнице Србије / Министарство иностраних послова за дугогодишњи допринос српској култури, 2015.
6. FROMM/Универзитет Харвард нарудбина по победи на конкурс, САД, 2014, *Xenia and The Bishop*
7. Удружење композитора Србије, 2012. Награда „Стеван Мокрањац“ за оперу *Милева*, најбоље дело премијерно изведено у Србији у 2011. Години.
8. СНП, Златна медаља „Јован Ђорђевић“ за оперу *Милева*, 2012.
9. Музика Класика 2011, Композитор године, за оперу *Милева*, Србија, 2012
10. УКС, 2010 Награда „Стеван Мокрањац“ за *Stations*, најбоље дело премијерно приказано у Србији у 2009.
11. Награда Чарлс Ајвз Америчке академије – American Academy of Arts and Letters, САД, 2007., за достигнућа у уметничкој каријери са посебним освртом на сарадњу са Кронос Квартетом.
12. Rockefeller Bellagio Center Fellowship, Италија, 2000, за достигнућа у уметничкој каријери
13. The Vienna Modern Masters Recording Award, Аустрија, за дело *Времена за оркестар* – САД, 1996.

4. 2. Квалитативни показатељи: шири допринос, управљање уметничким пројектима и организационе способности кандидата

- Између 2007. и 2011. Вребалова је организовала и водила *Лето у Сомбору* (Србија), једнонедељну међународну радионицу за композиторе. Радионица је омогућила стварање преко педесет нових дела младих композитора из региона, Европе и САД, и промовисала савремено стваралаштво на концертима које је уживо чуло више од хиљаду људи у Сомбору, Зрењанину и Новом Саду.
- У Србији је иницирала наступе Кронос квартета из СФ са којим сарађује већ 25 година. Одржани су концерти и едукативне активности (отворена проба у СНП, час са младим београдским квартетом Il Beiraese и састанак са студентима композиције на АУ) у Новом Саду и Београду 2012. и 2014. Гостовање Кронос квартета 2012. Организовао је Културни центар Новог Сада, а 2014. Дунавфест из Београда и Музичка омладина Новог Сада, уз подршку Министарства културе и информисања Србије, а у оквиру обележавања стогодишњице Првог светског рата. Такође, подршку је пружио и Секретаријат за културу и информисање Војводине, и партнери у реализацији тих догађаја били су СНП, Сава центар и Центар београдских фестивала (ЦЕБЕФ).
- 2013. је иницирала турнеју Плесног позоришта Душана Тинек из Њујорка, са којим сарађује две деценије, у три града у Србији. Одржане су представе у СНП у Новом Саду, Београдском драмском позоришту и Народном позоришту у Сомбору, и Тинеков мајсторски курс у Новосадској балетској школи. Комплетан боравак трупе у Србији финансиран је донацијама и грантовима из САД-а.

- У делима *Антене* (2020) и *Beyond Zero: 1914-1918* (2014), Вребалова цитира византијски напев и инкорпорира хор манастира Ковил, као носиоца те традиције појања, у концертна извођења својих дела. Монаси добијају благослов да наступају са западним музичарима у овим савременим музичким делима и у световним просторима, на концертима у Сава Центру у Београду, у СНП у Новом Саду, Карнеги холу у Њујорку и Естерхази Палати у Ајзенштату. Концерт *Антена* у Cleveland Museum of Art је одложен због пандемије, али су у току припреме за премијерно извођење (концерт 07. 05. 2021.) у новосадској Катедрали, уз византијско појање монаха и учешће студената музике са АУ у Новом Саду, повезујући неколико значајних институција на овом уметничком пројекту.
- 2018. и 2019. У оквиру Музикане (Muzikhane) Фестивала, Вребалова је провела седам недеља у планинским насељима на граници Турске и Сирије (Курдистан) у раду и музицирању са децом расељеном ратовима. Радила је са хором деце из Нусајбина, града на сиријској граници разореног грађанским нередима, на композицији *in situ* која укључује импровизације курдског барда Абдурахмана, међународне групе музичара и сегмент у ком деца, махом девојчице која одрастају у традицији где су јавни наступи жена осуђивани, извикују речи попут *слобода, дом, мир, љубав* и своја лична имена.
- *My Desert, My Rose* (2016), је дело објављено у едицији *50 for The Future* коју чини 50 дела савремених композитора. Социјално-економски аспект ове едиције подразумева одрицање од тангијема у корист дигиталне бесплатне дистрибуције свих педесет партитура како би сваки ансамбл широм света без обзира на економска ограничења имао легалан приступ савременој литератури највишег квалитета.
- У *"...hold me, neighbor, in this storm..."* (2008) коришћењем гусала и тапана, Вребалова ове етничке инструменте представља концертној публици на најзначајнијим светским сценама у извођењима на BBC Proms у Ројал Алберт Холу у Лондону, Карнеги холу у Њујорку, Sema Resit Rey концертној дворани у Истанбулу, као и у Аустралији, Канади, Арапским Уједињеним Емиратима и Латинској Америци. Српске гусле које је у овој композицији свирао Дејвид Херингтон из Кронос Квартета сада су део колекције Музеја музичких инструмената у Фениксу, Аризона. *"...hold me, neighbor, in this storm..."* је било обавезно дело на међународној музичкој радионици у Карнеги холу (2010) за младе ансамбле као једно од "signature works" и објављено је на Цду Floodplain. (Увид у комплетну дискографију – 19 ЦДА – доступан је у пратећој документацији).

5. 1. Одјек резултата и деловања – стручна критика:

Жири Мокрањчеве награде:

-- „Александра Вребалов је најпре мудро одабрала тему из живота Милеве Ајнштајн а потом и постмодерно осмишљен правац њене реализације у коме уметности садејствују на савремен и спектакуларан начин. То је велика опера која комуницира са многим сценским формама из историје, од античке трагедије и њене хорске прозоидје, до претрејаног романтизма и веризма. У оквиру одабране теме и крајње осмишљеног концепта, веома концентрисана стваралачка машта Александре Вребалов створила је дело снажне уметничке вредности. Опера *Милева* спада у ред оних остварења којима се значајно обогаћује српска музичка култура.“

Wall Street Journal:

-- „Ипак, *Bubbles* Александре Вребалов достигле су врх иновација, са Кроносом коме се придружио вибратфониста Енди Мајерсон и 30 чланова изванредног Женског хора Сан Франциска, под диригентском палицом Valerie Sainte-Agathe. Никада зујање усана, продорни звук и кикотање нису били толико заносни, а када су ови хористи запевали „Волим те“, било је немогуће остати равнодушан.“

New York Times:

- *My Desert, My Rose*... композиторка описује као низ звучних патерна који зависе од тренутног избора музичара у погледу дужине, метра, темпа и динамике. Компликовани, промишљени патерни – који укључују тужне музичке фразе, опсесивне остинате, гребање по жицама и још много тога – одисали су авантурама и интензитетом.

– „То је доказ вештине А. Вребалов чији је резултат обједињено и сврсисходно дело (*Babylon, Our Own*), које комбинује дубину са исполираном лепотом, па чак и поигравањем. Њен музички језик, преплетен балканским и клезмер идиомима, живописан је и без клишеа. Овакав однос према музици и поезији из прошлости – снимљен, наслеђен, запамћен – освежавајуће је не-неуротичан.“

-- „*Ur Song*, арија која осваја, из новонастајуће опере (*Милева*) А. Вребалов

-- „*spell no. 4, for a changing world*, премијера: снимак хорског дела А. Вребалов („Слепачка молитва“) провлачио се кроз захтеван низ јаука, плача и етеричних акорада, испрекидан званима звона, шкољки и сломљеног стакла.“

...*hold me, neighbor, in this storm*... вибрантна таписерија брзих, злокобних пасаж са инсистирајућим ритмовима, лирским интервалима, раскалашним народним мелодијама и микротоналним шапатима.“

WQXR – New York Public Radio

The Sea Ranch Songs, албум недеље. „Александра Вребалов преобликује калифорнијски минимализам са Кронос квинтетом... албум ствара осећај чудесности и повезаности са светом природе.“

The Guardian (BBC Proms):

-- „*hold me, neighbor, in this storm* Александре Вребалов била је застрашујућа у емоцији и дивно структурирана (композиција), са унапред снимљеним звонима српске православне цркве и исламским позивима на молитву.“

BBC Music Magazine:

-- *Spell* Александре Вребалов, очаравајуће дело за виолину у интеракцији са живом (live) електроником и унапред снимљеним фрагментима хора.“

Hopkins Center for the Arts:

-- „Квинтет (Кронос) са седиштем у СФ – који ове године слави 40 година као група која је освежила и редефинисала гудачки квинтет – створио је овај пројекат (*Beyond Zero: 1914 – 1918*) са двоје од најзанимљивијих уметника данашњице: композиторком Александром Вребалов рођеном у Србији и филмским ствараоцем Билом Морисоном, познатим по филмовима који комбинују архивску филмску грађу смештену у савремену музику.“

5. 2. Одјек резултата и деловања – хронолошки избор чланака и интервјуа који су у целости посвећени раду Александре Вребалов:

2021: - Зорица Којић: Прилагодили смо се новом начину размене садржаја са другима, интервју са Александром Вребалов, Данас, 24. 03. 2021.

2020: - Зорица Премате: Александра Вребалов, *Изван нуле (Beyond Zero: 1914-1918)* за гудачки квинтет и траку, Нови звучни простори, ISBN: 9788661951749

- Зорица Којић: Музика против колапса, интервју са Александром Вребалов, ВРЕМЕ Бр. 1539, 2. Јула 2020.

- Драгана Пантић: Александра Вребалов – Сваког дана, у исто време, широм планете свирамо исти тон, Интервју РТС-а, 4. 05. 2020.

- Behind the Beat: Aleksandra Vrebalov and David Harrington, видео интервју, Cleveland Museum of Art, 22. 05. 2020: - Наташа Пејчић: Александра Вребалов – Импулс да стварам појачан у тешким околностима, Дневник, 7. 04. 2020.

2019: - Joshua Kosman: Shadowy and operatic, 'Abraham' explores a young girl's psyche, San Francisco Chronicle, 14. 05. 2019.

2018: - Видео интервју, Карнеги Хол: Александра Вребалов, о делу *Моја пустиња, моја ружа (My Desert, My Rose)*, 2018.

- 2016: - Katy Henriksen: Talking With Aleksandra Vrebalov About Music for Architecture and Composing for Kronos Quartet, Bandcamp Daily, 10. 10. 2016.
 - Zoë Madonna: Aleksandra Vrebalov Reshapes California Minimalism with Kronos Quartet, New York Public Radio, New Sounds, 10. 10. 2016.
 2015: - Бранислав Јарић: Живот са музиком – Александра Вребалов, РТС, Образовно-научни програм
 - Радио Београд 3. Програм, Трибина „Нова музичка дела“, Александра Вребалов – *Beyond Zero: 1914-1918*, 4. 04. 2015.
 - Tatjana Markovic: Pannonia boundless in the network of memories: The Third String Quartet (1998) by Aleksandra Vrebalov; Musik und Erinnern. Festschrift für Cornelia Szabó-Knotik, hrsg. Von Christian Glanz, Anita Mayer-Hirzberger et al., Wien 2014, 171–182.
 2014: - Ира Проданов Крајишник, Наташа Црњански: Александра Вребалов, *Beyond Zero: 1914–1918*. Век после; Нови звук 44, II/2014, 169-178
 2012: - Robert Kirzinger: Aspects of Duality in Aleksandra Vrebalov's Mileva, Нови звук 40-2, 2012, 191-199
 - Tatjana Markovic: Nostalgia and utopia and/in music: ...hold me, neighbor, in this storm... (2007) by Aleksandra Vrebalov; Musik, Raum, Akkord, Bild: Festschrift zum 65. Geburtstag von Dorothea Baumann, hrsg. Von Antonio Baldassarre, Bern 2012, 443–458.
 - Гордана Нонин: Прогресивна композиторка, Данас, 29. 03. 2012.
 2011: - Ивана Стефановић: Милева и „Милева“, Сцена бр. 4, 2011, YU ISSN 0036-5734
 - Милан Марковић: Интимни дневник опере Милева, Нова Мисао 13. 10. 2011.
 - Frank Oteri: Aleksandra Vrebalov – Finding Your Roots by Replanting Them, New Music USA, видео интервју, 2011.
 - Блиц Култура: Ко каже да српски није за оперу, интервју са Александром Вребалов, 29. 10. 2011.
 - Данас: Испреплетеност идеја и живота, интервју са Александром Вребалов, 15–16. 10. 2011
 2010: - Др Богдан Ђаковић: Крстов пут и човеков пут – Станице (2007), вокално-инструментална композиција Александре Вребалов, Matica srpska Journal of Stage Art and Music, No. 42, 2010, ISSN 0352-9738
 - Зорица Премате: Опера о Милеви Ајнштајн, Политика, 31. 07. 2010.
 2009: - David Harrington: ...hold me, neighbor, in this storm..., Chamber Music Vol. 26, No. 5, 2009
 - Мирко Себић / Адријан Крањчевић: Станице на путу, Нова Мисао 1, 2009, in Serbian and English, 36 – 39
 - Наташа Пејчић: Александра Вребалов, композитор: Емоционално путовање на Голготу, Дневник, 27. 04. 2009.
 2008: - Tatjana Marković: "Vrebalov, Aleksandra," *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, 2nd ed., ed. By Ludwig Finscher (Kassel: Bärenreiter; Stuttgart: Metzler, 2008), 1053-1054
 - Татјана Марковић: „Александра Вребалов“, *Српска енциклопедија*, Том II, Нови Сад – Београд 2013, 781.
 2007: - Мухарем Шеховић: Елитизам није добра реч, интервју са Александром Вребалов, Политика, 9. 11. 2007.
 2006: - Татјана Марковић: У орбитама Александре Вребалов, Нови звук 27, 2006, 61–65.
 2004: - Биљана Лијескић: Мејлови дају мало од наших живота, интервју са Александром Вребалов, Глас јавности, 10. 08. 2004.
 1997: - Ира Проданов: Цитати у делима Александре Вребалов, Collect papers of V International Symposium "Folklore-music-work", Beograd, 1997 (in Serbian and English)

Предлагач:
 Огранак САНУ у Новом Саду

Извештај прилаже Комисија у саставу:

У Београду, 23. 4. 2021.

Jelena Jovanovic
 Јелена Јовановић, дописни члан САНУ, Одељење уметности
Milan Marić
 Милан Марић, дописни члан САНУ, Одељење уметности
Sava Halugin
 Сава Халугин, дописни члан САНУ, Одељење уметности

ПРЕДЛОГ КАНДИДАТУРЕ
ПРОФ. БОРИСЛАВА СТОЈКОВА, дипл. инг. арх, MSc, Др
ЗА ЧЛАНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

1. КОНАЧНИ РЕФЕРАТ

2. БИБЛИОГРАФИЈА СА ПРОШИРЕНИМ СПИСКОМ РАДОВА

Потписници реферата:

Академик Бранислав Митровић дописни чл. Милан Марић редовни члан Тодор Стевановић

Београд, мај 2021.

КРАТКИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ - Прилог 1

Др Борислав Стојков, дипл.инг.арх, МSc урб, редовни професор Универзитета у Београду, Географски факултет – одсек за просторно планирање (у пензији), редовни члан Академије инжењерских наука Србије.

Рођен у Београду 17. октобра 1941. Основну школу и класичну гимназију завршио у Сарајеву 1959. Дипломирао (1964) и магистрирао (1974) архитектуру и урбанизам на Архитектонском факултету у Београду. Докторирао (1990) на Универзитету у Сарајеву. Под покровитељством OECD специјализирао из области регионалног и урбанистичког планирања на МИТ у САД (SPURS програм), 1970/71. Под покровитељством OECD стручно се усавршавао у Великој Британији (Standing Conference for South East England у Лондону, универзитети у Шефилду, Единбургу, Глазгову и Манчестеру) 1974, и Шведској (VBB у Гетеборгу) 1975.

Од 1966. До 2012. радио је у: Институту за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) као сарадник Проф. Зрнића И Проф. Мартиновића од 1966-1968; у Урбанистичком заводу Београда као сарадник, затим као члан тима за синтезу ГУП Београда 2000, као руководилац израде ГУП Обреновца, као руководилац израде Просторног плана региона Београд, и као директор сектора за урбанистичке планове од 1968. до 1981; у Инвест-бируоу као директор пројектантског бироа до 1990; у ИАУС као директор сектора за урбанистичко планирање до 1989; у Министарству за урбанизам као помоћник министра од 1989 до 1991, у Агенцији за смештај избеглица у Србији као директор 1991. до 1992; и у Републичкој агенцији за просторно планирање Србије као директор 2008. до 2012.

Паралелно са наведеним, од 1992 радио на Географском факултету Универзитета у Београду и то: као доцент од 1996, као ванредни професор до 2002, и као редовни професор од 2002 до пензије 2009. Био је управник Института за просторно планирање на Географском факултету 2002 до 2009. За то време био ментор за 7 докторских дисертација, 8 магистарских и мастер радова, као и серије дипломских радова. У периоду од 2005. до 2008. радио као професор на Грађевинском факултету у Суботици. У периоду од 2003. до 2005. предавао на Универзитету у Трсту, затим гостовао на Техничком универзитету у Бечу (ментор једном кандидату на мастер студијама) и Дрездену (коментор једном кандидату на докторским студијама).

Научне области којим се бавио током каријере биле су урбанизам и просторно (стратешко-развојно) планирање. У научном делу свог ангажовања има објављених 207 мањих и већих научних радова из области урбанизма (102) и просторног планирања (105) у земљи и иностранству. Има 2 објављене монографије, као и 27 књига као уредник или аутор. Чланке је објављивао у научним публикацијама и књигама Србије, Босне и Херцеговине, Аустрије, Словачке, Немачке (Springer) и др. Био је руководилац научног пројекта Обнова градова Србије 1996-2000 у оквиру кога је објавио 7 књига од којих 3 у сарадњи са Академијом градоградитељства Русије (са Проф. Владимиром Белоусовим), и био учесник у другим научним пројектима на Географском факултету. Био главни уредник часописа Архитектура урбанизам бр 96 до 100 и покретач и главни уредник часописа Territorium бр 1 до 8 на Географском факултету у Београду. Редовни је члан Академије инжењерских наука Србије од 2006.

Има 106 стручних радова из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања. У области **архитектуре** радио са Проф. У. Мартиновићем и арх. Д. и М. Марушић на идејним пројектима за блок 30 у Новом Београду (1966-67). Поред низа идејних решења, као аутор првонаграђеног конкурсног рада извео је објекат јавне гараже у Масариковој улици у Београду (1986). Као **урбаниста** почео је каријеру ангажовањем у Урбанистичком заводу Београда 1968. После првих радова добио је посао на изради Генералног плана Београда, као секретар плана и као члан тима за синтезу. После повратка са специјализације руководио је израдом Генералног плана Обреновца (1974) за који је добио јединствену Октобарску награду Обреновца. Исте године именован је за директора у Заводу где је остао до 1980. За то време је потписао огроман број планских докумената, а лично је руководио израдом Просторног плана региона Београд-1. фаза (1975) и првим усвојеним урбанистичким планом Славије (1979). Пошто је напустио Завод, незадовољан градском политиком према тој установи, прешао је у Инвест бироу као директор пројектантског бироа. Ту је руководио израдом урбанистичког плана луке Бар у Црној Гори (1985) и низом урбанистичких пројеката у централној зони Београда. Позван је да дође у Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) да руководи израдом првог

Просторног плана Србије. Према позиву Владе РС 1990 премештен је на место помоћника министра за урбанизам да би радио нови Закон о планирању. Након годину дана, опет одлуком Владе РС и UNHCR, бива пребачен на функцију директора Агенције за смештај избеглица у Србији где реализује изградњу четири насеља по Србији и реконструише 73 објекта за смештај избеглица. Агенција завршава свој посао након годину дана те се враћа на посао у ИАУС. Ту одмах добија задатак да експериментално примени свој нови модел регулационог уместо дотадашњег детаљног урбанистичког плана на потезу Бул. Војводе Степе у Београду. Овај модел се потом уводи у Закон да би га касније применио руководећи Регулационим планом за Јагодину (1995) и планом за Приштину (1997). Од 1991 до 1997 ангажован је на руковођењу израдом урбанистичких планова на Косову и Метохији (генерални планови за Приштину и Призрен и други планови). Након тога дефинитивно прелази на Географски факултет где 2002. добија звање редовног професора. Као урбаниста ангажован је још да руководи израдом Генералног плана Бијељине и Регулационог плана централне зоне Бијељине (2005). Последњи урбанистички план којим је руководио био је план за Бајмок 2006. Каријеру **просторног планирања** почиње одмах након специјализације у области регионалног планирања у САД, Великој Британији и Шведској. Руководи израдом првог просторног плана у Србији тј. Просторног плана региона Београд (1975), затим израдом првог Просторног плана Србије, у сарадњи са Проф. Д. Перишићем (до фазе нацрта, 1990), да би касније руководио израдом серије просторних планова у Србији и БиХ: Стратегија и Регионални просторни план града Београда (2003 и 2011), Просторни план подручја Власине (2004), Стратегија и Просторни план града Смедерева (2004), Стратегија и Просторни план општине Кладово (2005), Стратегија и Просторни план града Суботице (2006), Просторни план града Лесковца (2011). Након одласка у пензију Влада РС га именује за директора Републичке агенције за просторно планирање где, поред осталих послова, руководи израдом Стратегије просторног развоја Србије (2009), Просторног плана Републике Србије (2010), научног дела Регионалног просторног плана АП Војводине (2011), и низом мањих просторних планова. На позив Владе Републике Српске 2014/15 руководи израдом Просторног плана Републике Српске 2025. На међународном плану, као представник Србије био ангажован на изради стратешких планова за Централну и Југоисточну Европу (ЦиЈИ): Стратегија просторног развоја ЦиЈИ Европе (VISION PLANET; 2000, Бон, Беч), Стратешки приоритети просторног развоја ЈИ Европе (ESTIA1; 2001, Солун), Умрежавање метрополитенских подручја ЦиЈИ Европе (Planet CenSE; 2006, Беч), UTN; 2003, Беч. Био је члан Steering и Monitoring Committees европског програма INTERREG IIIc у Бечу. Био је координатор научног сектора у Academia Danubiana при Bodenkultur Universität у Бечу, и један од три координатора мреже научних институција ЦиЈИ Европе (SpaCe.Net; 2006 – 2012 Дрезден, Братислава, Београд). Био је члан научног савета за студију Danube Space Area (Беч, 2002).

Био је члан бројних научних и стручних форума и комисија. Био председник Друштва архитеката Београда (1986-1990), председник Удружења урбаниста Србије (1994-1998), председник Стручног већа на Универзитету у Београду, итд. За свој научни и стручни рад добио бројна признања и награде у Србији и иностранству (Повељу Министарства културе Пољске, 6 првих награда на Салону урбанизма Србије, Велику награду Салона, 8 првих и других награда на конкурсима у Пољској, Србији, БиХ).

Аматерски се бави музиком. Свира клавир (аутодидакт), повремено пише чланке о музици у новинама. Објавио је књигу Филм и музика (2016) као аутор у сарадњи са Д. Премеру. Бави се и сликарством (техника пастел креда) и спрема изложбу радова.

КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ - Прилог 2

- Из области урбанизма објавио у домаћим и иностраним публикацијама и часописима 102 рада научног карактера, од чега 14 радова у иностраним.
- Из области просторног планирања објавио у домаћим и иностраним публикацијама и часописима 105 рада научног карактера, од чега у иностраним 37 рада.
- Као аутор или уредник/аутор објавио 29 књига, од чега две књиге као аутор и два уџбеника.
- Поред тога објавио две књиге са садржајем из других (уметничких) области (Успење аутомобила и Филм и музика)
- По позиву обавио бројна предавања у иностранству (око 9 у Трсту, 8 у Бечу, 3 у Дрездену и др.- број није прецизно регистровао)

- Био ментор 7 доктораната и 10 магистраната (у Србији, БиХ, Аустрији-Беч и Немачкој-Дрезден), као и већи број дипломираних просторних планера

ЛИСТА 20 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РАДОВА КОЈИМА ЈЕ РУКОВОДИО - Прилог 3

1. Јавна гаража у Улици Масарикова у Београду, аутор пројекта и извођење 1985/86.
2. Culture and Regional Development in the Balkan's Post-War Era, чланак објављен (по наруџби) у часопису "Information zur Raumentwicklung", BBR, Bon, 2002.
3. Београд и његов регион-могућност нове територијалне организације, поглавље у књизи „Београд и његов регион“(ур. и аутор Борислав Стојков), Географски факултет и Асоцијација просторних планера Србије, Београд, 2003..
4. Регионални просторни план Града Београда – научни и стручни део (руководилац, методолог и концептор), Урбанистички завод Београда, 2004 и 2011
5. Spatial Development Concepts for Serbia and Montenegro, аутор у књизи "Lendersonderband Serbian und Montenegro", Österreichisches Ost – und Südosteuropa - Institut, Wien, 2006., str. 73-91
6. Генерални урбанистички план Приштине –научни стручни део (руководилац, методолог и концептор), Приштина, 2006
7. Генерални урбанистички план Призрена – научни и стручни део (руководилац, методолог и концептор), Призрен, 2007
8. Стратегија просторног развоја Србије (руководилац, методолог и концептор), Београд, 2009
9. Просторни план Републике Србије 2010-2020 – научни и стручни део (руководилац, методолог и концептор), Београд, 2010
10. Регионални просторни план АП Војводине – научни део (руководилац), Нови Сад, 2011
11. Стратегија развоја Београда (руководилац, методолог и концептор), Београд, 2008-11
12. The Settlement Network of Serbia-from the Past to the Prospective (sa V. Secerov), Sombathely Universitaet, objavljeno u knjizi Settlement Networks in Central Europe (eds. T.Csapo, A. Balogh), SPRINGER, Berlin, 2011
13. Функционални региони у Србији - смисао, улога и формирање, аутор чланка у књизи "Нове регионалне политике и европска искуства" (ур. М. Дамјановић), Мегатренд Универзитет , Београд 2012
14. Књига "European cities in transition 2013"- аутор једног од четири дела - Southern sub-region (UN НАВИТАТ, Најроби-Цирих, 2013)
15. Перспективе умрежавања главних градова Доњег Подунавља, аутор чланка у књизи "Мјесто и улога главних градова СЕЕ у развоју међурегионалне и међудржавне сарадње у оквиру дунавске и јадранско-јонске макрорегије", Академија наука и умјетности БиХ, Сарајево, 2015
16. Урбани изазови Београда (рук. пројекта и аутор у сарадњи са 4 професора Београдског универзитета), Сименс, Београд, 2011
17. Просторни план Републике Српске, научни и стручни део (руководилац, методолог и концептор), Бањалука, 2014/15
18. Филм и музика-искушења великих композитора, (аутор у сарадњи са Донатом Премеру), Орион арт и РТС, Београд, 2016
19. Паметан град у Србији – могућности систематске имплементације (аутор и уредник), Академија инжењерских наука Србије, Београд, 2016
20. Искушења данашњег урбанизма у очувању и развоју идентитета града у Србији – зборник са јубиларне конференције 175 година САНУ, САНУ, Београд, 2017

ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА Прилог 4

Од самог почетка професионалне каријере проф. др Борислав Стојков је заузимао значајне и водеће улоге у институцијама у којима је био ангажован. Од рада у пољу архитектонског пројектовања у раној фази експертског деловања (1965-68), преко усавшавања и ангажовања у сфери урбанизма (од 1968 до краја каријере) до изузетно оцењеног изведеног пројекта јавне гараже уз Улицу Масариковој у Београду, коначни фокус проналази у домену просторног планирања којим се бавио од 1975. године до данас и уз коме је остварио највеће успехе, како са стручног становишта, тако и у погледу унапређења ове дисциплине, научне мисли и иновација у методолшком смислу. Током каријере увек се сусретао са најсложенијим проблемима и са успехом их решавао и превазилазио. Теме његовог деловања увек су везане за дилеме националног развоја (Просторни план Републике Србије у два наврата (1996. и 2010.) и Просторни план Републике Српске (2015), великих градова и градских агломерација (Београда, Приштине, Призрена, Суботице и др.) или пограничних, фрагилних, крајева који захтевају пажљиву бригу за креирање будућих развојних процеса (Кладово, Бијељина, Неготин, Лесковац и др.). Истовремено, након драгоцених искустава акумулираних на специјализацијама у САД, Шведској и Великој Британији, Стојков је осим њихове адаптиране примене у Србији, успешно започео међународну каријеру експерта, нарочито од краја 90-их година 20. века па све до данас.

Међународни ангажман, почев од израде најзначајнијих стратешких докумената: Стратегија просторног развоја ЦиЈИ Европе (VISION PLANET; 2000, Бон, Беч), Стратешки приоритети просторног развоја ЈИ Европе (ESTIA; 2001, Солун), Умрежавање метрополитенских подручја ЦиЈИ Европе (Planet CenSE; 2006, Беч), UTN; 2003, Беч, и други, одражавале су и афирмисале, не само српску праксу просторног планирања, већ и целокупни статус земље у контексту развоја југоисточне и средње Европе. Овако остварени контакти и доказани научни капацитет отворили су врата даљој сарадњи бројних институција у којима је Стојков радио: Географски факултет у Београду, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Републичка агенција за просторно планирање и др. Лични успех је потврђен и постављењем на веома значајне позиције у Европи: где је био члан Steering и Monitoring Committee европског програма INTERREG IIIc у Бечу.; координатор научног сектора у Academia Danubiana при Bodenkultur Universität у Бечу, и један од три оснивача и координатора мреже научних институција ЦиЈИ Европе (SpaCe.Net; 2006 – 2012 Дрезден, Братислава, Београд); члан научног савета за студију Danube Space Area (Беч, 2002); гостујући предавач на универзитетима у Бечу, Трсту, Братислави, Словенији и др.

Наставни рад и допринос струци и науци у Србији најубедљивије је видљив прегледом ауторске библиографије на срском и енглеском језику. Преко 200 научних радова у домаћим и иностраним часописима и публикацијама сврставају Стојкова у сам врх архитектонско-планерске струке у Србији и шире.

Рад са подмлатком, осим предавања и организовања стручних посета бројним институцијама у земљи и иностранству више од 25 година, најбоље је одсликан у менторском раду и извођењу 7 докторанада, преко 10 магистраната и мастера просторног планирања и архитектуре. Данас су сви они водећи експерти у својим институцијама у земљи и иностранству (редовни и ванредни професори у Београду, Сарајеву, Суботици и Торонту; чланови научних института, експерти за европске интеграције или власници успешних приватних фирми).

Проф. Стојков је веома активним деловањем као Управник Института за просторно планирање Географског факултета, директор Републичке агенције за просторно планирање, директор Агенције за смештај избеглица и др, трасирао пут струци, младим сарадницима и колегама, смело уводио нове, европске теме у домаћу праксу (регулациони план, стратешко планирање градова, паметан град, институционална трансформација од окошталога начина управљања до програмираног буџетирања градова и др.) и без резерве јавно указивао на просторне и друштвене девијације, грешке или заблуде, бескомпромисно штитећи јавни интерес и опште добро.

Богат издавачки опус са мноштвом чланака, књига и студија, Стојков крунише оснивањем часописа Territorium, у ком се већ у првих неколико бројева окупила европска планерска елита. Кроз организацију серије научно стручних конференција и скупова које је координирао кристалисала се идеја о формирању заједничког тела научних институција из области просторног планирања

централне и југоисточне Европе, која се и десила на крају 2006. године заједно са оснивачима из Дрездена и Братиславе (Spe.se-net). Данас ова мрежа има преко 25 колективних чланова водећих института и факултета из 12 земаља, а Стојков је, заједно са проф. Милером и проф. Финком био члан координационог председавајућег тела до 2104.

Осим академског деловања на највишем нивоу и недвосмисленог стручног ауторитета доказаног кроз руковођење најсложенијим развојним пројектима, координирао је и писање стожерног Закона о планирању Србије, био члан бројних републичких научних и стручних комисија, члан жирија бројних домаћих и иностраних конкурса, председник стручних удружења (друштва архитеката и урбаниста), добитник многобројних награда за професионално ангажовање, али и ствестрани стваралац ван своје матичне области као аутор књига и чланака о старим аутомобилима, филмској музици, пијаниста аутодидакт, сликарство и др.

Лидерство и менторство су генерална обележја каријере проф. Борислава Стојкова, препозната далеко ван граница Србије, потврђена марљивим радом и наметљивим аргументима стручности и данас говоре о његовом ауторитету у научним и стручним круговима у земљи и иностранству.

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ Прилог 5

Чланство у националним одборима за питања науке и струке

- Члан председништва Савеза урбаниста СР Србије (1974-1978)
- Члан председништва Друштва архитеката Београда (1981-1987)
- Председник председништва Друштва архитеката Београда (1984-1986)
- Председник извршног одбора Музеја архитектуре САС (1988 -)
- Члан председништва Савеза архитеката Србије (1984)
- Члан Савета Архитектонског факултета (1988)
- Председник Комисије за односе Савеза Архитеката Југославије са иностранством (1985- 1988)
- Председник Издавачког савета часописа "Архитектура урбанизам" (1984-1986)
- Председник Комисије за урбанизам СО Палилула (1984-1985)
- Члан пословодног одбора Савеза архитеката Србије (1988)
- Члан Комисије за урбанизам ЈС Скупштине града Београда (1988-)
- Члан Комисије за Стручни испит САС (1988-)
- Члан Савета Архитектонског факултета у Београду (1988-)
- Члан Комисије за уређење СО Савски венац (1988-)
- Члан Савета Завода за заштиту споменика културе града Београда (1988-)
- Члан Председништва удружења урбаниста Београда (1990-)
- Члан Председништва удружења урбаниста Србије (1991-)
- Члан Одбора за заштиту Студенице (1991-1993)
- Члан Савета Саобраћајног факултета у Београду (1992-1 994)
- Члан комисије Савезног Министарства за животну средину (1994-)
- Члан Комисије за урбанистичке планове Сремских Карловаца (1994-)
- Председник организационог одбора научног скупа "Традиција и савремено српско црквено градитељство" (1994-)
- Члан Научног већа ИАУС (1992 -)
- Председник Удружења урбаниста Србије (1995 - 1999)
- Члан Одбора Скупштине града Београда за подизање споменика Николи Пашићу (1996).
- Председник Организационог одбора Научног скупа "Подунавље у Србији" (1998-) .
- Председник Организационог одбора Научног скупа "Грађевинско земљиште у плановима локалне самоуправе (1999.)
- Експерт Савезне Владе (1999 -)
- Председник Управног одбора Географског факултета у Београду (2001. -2003)
- Председник комисије за развој и уређење бања Србије (2001. -)
- Редовни члан Академија инжењерских наука Србије (2006 –)
- Члан Председништва Асоцијације просторних планера Србије (2004-)
- Председник Комисије за реформу наставе на Смеру за просторно планирање Географског

- факултета у Београду, Београд, 2006.
- Члан Конзилијума градског архитекте Београда (2005-)
- Члан Комисије за израду Закона о Београду при Министартсву за локалну самоуправу, 2007.
- Члан Републичке комисије за просторне планове при Министарству инфраструктуре (2006-)
- Члан Комисије Инжењерске коморе Србије за полагање стручних испита за просторно планирање (2009)
- Друго

Уредништво у часописима

- Члан Издавачког савета "Изградње" (1986)
- Главни уредник часописа Архитектура и урбанизам (1984 -86)
- Члан Уређивачког одбора Encyclopedia Architectonica (1994-)
- Члан редакције издања ИАУС (1993-)
- Главни и одговорни уредник часописа TERRITORIUM (8 првих бројева), Географски фак. (2006-2009)

Међународни ангажман:

- Заменик члана Савета Светске федерације архитеката UIA (1985-1990)
- Члан Комисије UIA за питање заштите професије (1985-1990).
- Члан Међународног петочланог жирија за Златну медаљу и остале награде UIA, Париз (1985-1987).
- Иницијатор и професионални саветник жирија Међународног конкурса за унапређење урбане структуре Новог Београда (1985-1986).
- Придружени члан Америчке асоцијације планера, Сан Диего (1997 -)
- Massachusetts Institute of Technology – MIT alumnus (1995 -)
- члан радног тима за VISION PLANET-CADSES (1998 -2000)
- члан координационог одбора за пројекат ESTIA и координатор за Србију, Aristotle University, Солун (1999 - 2000)
- научни сарадник Тршћанског универзитета на пројекту ADRIATIC, Trieste University (1999 - 2000)
- члан научног савета међународног пројекта The Danube Space Study, ÖIER, Беч (1999 -)
- координатор за Србију у пројекту ARGE DONAU (1999 -)
- координатор за Србију на пројекту IRON GATE (1999 - 2000)
- координатор за Србију на пројекту UTN, Беч (2000 - 2001)
- члан Steering Committee за програм INTERREG IIIc -Zone East (2002-)
- члан Monitoring Committee за програм INTERREG IIIc -Zone East (2002-)
- члан и координатор за науку у Academia Danubiana, BOKU, Беч (2007-)
- члан радног тима за пројекат Planet CenSE (Metropolitan Networking in CESEE)-INTERREG IIIb (2005-2006), Беч, Бон
- Ментор на пројекту IPSOIL II, Socrates-Erasmus, BOKU, Беч (2005-2006)
- Ментор на пројекту IPSOIL III, Socrates-Erasmus, BOKU, Беч (2006-)
- Координатор мреже научних институција за просторно планирање СИЈ Европе Spa.Ce-Net, са Проф Б. Мллером (Дрезден) и Проф. М. Финком (Братислава), 2007-

Награде институција

- Октобарска награда града Обреновца (1974)
- Повеља ЈУГИНУС 1972.
- Повеља Министарства за културу Пољске (1981)
- Предлог за октобарску награду града Београда (1981 и 1985)
- И награда Салона за урбанизам за експериментални Регулациони план подручја Бул. Војводе Степе у Бгд, - Ниш (1991)
- Награда Салона за урбанизам за публикације (књига "План и судбина града") - Ниш (1991)
- И награда Салона за урбанизам за Регулациони план Јагодине - Ниш (1995)
- Grand Prix Салона за урбанизам - Ниш (1997)
- III награда Салона за урбанизам за књигу о Подунављу - Ниш (1998)
- Велика награда УУС "Емилијан Јосимовић" за животно дело 1999. године
- I награда за просторно планирање Салона у Нишу (2000)
- Кандидован за априлску награду града Београда за РППАПБ 2004.

- I награда на Salonу урбанизма УУС за РППАПБ, 2004.
- III награда на Salonу урбанизма УУС за ППО Смедерево, 2004.
- III награда за публицистику на Salonу урбанизма УУС, 2004.
- Велика награда УУС, 2005.
- Награда за животно дело Асоцијације просторних планера Србије, 2008.
- I награда за просторне планове за ПП Града Суботице, Salon урбанизма УУС у Бијељини, 2010
- I награда за просторне планове за ПП Републике Српске, Salon урбанизма, Београд, 2015

Награде на конкурсима:

1. Конкурсно решење за Гора Калварија Пољска; Варшавске конфронтације, 1981 - II награда (аутор са арх. М.Тимотијевићем и арх. Љубичићем)
2. Конкурсни рад за Камберовића раван - откуп (са арх. Тимотијевићем), 1984.
3. Конкурсни рад за излетиште Грмија у Приштини (са арх. И. Марићем) - I награда, 1989.
4. Конкурсни рад за решење северне долине Мостара – I пласман, II Награда (I награда није додељена (арх. Б. Крстићем, арх. Д. Младеновић, арх. М. Чеховин, арх. Д. Ећимовић, арх. Б. Ковачевић), 1987.
5. Конкурсни рад за насеље "Скеле" у Босанском Броду - I награда (са арх. М.Тимотијевићем), 1989.
6. Конкурсни рад за блокове 45 и 70 у Новом Београду – III награда и откуп (са арх. Д. и М. Марушићем), 1966.
7. Конкурс за објекат јавне гараже у Масариковој улици у Београду - I награда, извођење, 1985.
8. Конкурсни рад за центар и пешачку зону Шапца - I награда, 1991. (са арх. И. Марићем)
9. Позивни конкурс за пословно-угоститељски центар на граничном прелазу Прешево – II награда (са арх. Љ. Стефановићем и С. Кривокапићем), 1994.
10. Остали конкурси

Изложбе

1. Концепт и реализација изложбе "Простор и градови СР Србије 1948-73" са арх. П. Љубичићем)
2. Концепт и реализација изложбе "Београд сутра" за Будимпешту (са арх. П. Љубичићем)
3. Концепт и реализација изложбе "Планирање за стамбену изградњу Београда" (са арх. П. Љубичићем)
4. Учешће на изложби "Архитектура СР Србије 80-тих година" у СССР
5. Учешће на Salonу архитектуре (1981-82-83-84-85-86-87-88)
6. Самостална изложба у Сарајеву, Олимпијски музеј, 1989.
7. ЛАБ - Бол на Брачу, 1987, 89, 90.
8. Самостална изложба у Београду, Музеј савремене уметности, 1990.
9. Светски тријенале архитектуре, Софија, 1991.
10. Изложба "Вождов трг", галерија УЛУС, 1991. (са арх. И. Марићем)
11. Salon архитектуре у Милану, 1991.
12. Salon урбанизма у Нишу, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 (Grand Prix), 1998, 2000, 2004, 2007 (Бијељина), 2015 (Београд)

ОДЈЕК РЕЗУЛТАТА И ДЕЛОВАЊА У СВЕТУ Прилог 6

Први резултати деловања Б. Стојкова изван граница бивше Југославије запажени су након његове специјализације у САД. Са рефератом о учешћу грађана код израде у усвајања урбанистичких планова, са примером Генералног плана Београда 2020, на конгресу IFHP у Копенхагену 1972, изненадио је светску елиту урбаниста приказом модела који је тада примењен у Београду, главном граду социјалистичке ("комунистичке") државе. Након тога бројне делегације европских урбанистичких институција долазиле су у Урбанистички завод Београда да виде како овдашњи урбанисти укључују грађане у току израде планова. Након тога Стојков је добио да руководи израдом Просторног плана региона Београд (1974/75). Ту је применио знање и искуство са специјализације у Великој Британији и Шведској око истих планова. Међународна комисија коју је поставио ОЕСД да прати и оцењује израду овог плана оценила је високи степен иновативности примењеног метода

израде овог плана, чија је израда прекинута после 1. фазе из политичких разлога (нови Устав и аутономија АП Војводине). Позван да ради на конкурс за регион Гура Калварија и Пољској са тимом 1980. осваја другу награду и повељу Министарства културе Пољске Тек од 1998. године, у доба најжешће изолације и екскомуникације Србије, на препоруку Проф. Петера Тројнера, водеће личности код израде стратегије просторног развоја Европе (ESDP), Б. Стојкова позивају да представља Србију и Црну Гору у великом стратешком документу о просторном развоју Централне, Источне и Југоисточне Европе (VISION PLANET). Радећи на томе у оквиру тима експерата из 18 држава Европе, уз подршку надлежног министарства у Београду, афирмисао је како методологију рада тако и концепцијска решења и принципе који су, у име Србије и Црне Горе, нашли место у овом документу. У наставку од 2002. до 2004, на исти начин и са истом улогом, био је ангажован на документу од посебне важности за 6 држава југоисточне Европе – Стратешки приоритети просторног развоја Југоисточне Европе (ESTIA), у тиму од 6 (представника 6 држава), преко Аристотеловог универзитета у Солуну. Већ довољно афирмисан у окружењу европске планерске елите, Б. Стојкова позивају у синтетички тим за израду научног пројекта Planet-CenSE у Бечу 2006. У сарадњи са највећим именима из области планирања просторног развоја Европе ради на под-пројекту Metropolitan Networking in CESEE уносећи у њега са потребном аргументацијом ставове и концепцијска решења из планерске праксе Србије. После ових успешних наступа Б. Стојкова позивају да држи предавања у Трсту, Анкони, Љубљани, Марибору, Бечу, Дрездену, Варшави и др. Посебан значај има његово трогодишње деловање на Универзитету у Трсту на мастер студијама на архитектонском, саобраћајном и економском факултету. Потом га позивају на Bodenkultur Universität u Већу (BOKU) да ради са студентима на реализацији IPSOIL пројекта у оквиру Socrates-Erasmus programa. Истовремено именован је за члана Steering и Monitoring Committees европског програма INTERREG IIIc-Zone East. Након тога именован је за координатора за науку у Academia Danubiana на BOKU. Од 2006 до 2012 био је један од три координатора мреже научних институција за просторно планирање у Централној и Источној Европи где се афирмисао као један од водећих планера у овом делу Европе. Резултат је и позив града Беча и BOKU да 2011. године пред најугледнијим званицама представи Просторни план Србије 2010-2020. Председништво Европског савета просторних планера из Брисела, на седници која је овај пут одржана на Архитектонском факултету у Београду, оцењује највишом оценом да је израда и усвајање Просторног плана Србије нешто што друге европске земље тешко могу да остваре.

На крају, као изузетно високо оцењен у области просторног планирања, Стојков добија позив да води Просторни план Републике Српске, јединствен случај да странац води најзначајнији државни стратешки документ који захтева и велико познавање територије и знање планирања.

ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО САНУ Прилог 7

У складу са пропозицијама за избор чланова САНУ предлажемо Проф. др Борислава Стојкова, дипл. инг. арх, за дописног члана САНУ. Проф. Стојков је држављанин Републике Србије, рођен у Београду 17.10.1941 који се изузетно стакао научним радом у области урбанизма и просторног планирања, стручним радом у области просторног планирања, урбанизма и архитектуре. Поред тога са успехом се бави и уметничком делатношћу у области музике и ликовног стваралаштва. О свему најбоље говори његова радна биографија у прилогу. Научна биографија Проф. Стојкова је импресивна у области просторног планирања и урбанизма. У 105 објављених научних радова из области просторног планирања и 102 рада из области урбанизма, од којих укупно 51 рад објављен у иностранству, Проф. Стојков се налази у самом врху стваралаштва у Србији али и шире у овом делу Европе. Његови радови у великој мери имају иновативни и креативни карактер и високо су оцењени о чему говоре бројне награде националног и међународног карактера. Из ових радова су потекла бројна примењена решења у обе области, превазилазећи уобичајене стандарде који се постављају у науци, уз стално стручно ангажовање на нивоу локалне самоуправе, региона и државе Србије, као и на нивоу Централне и југоисточне Европе. Његов велики допринос је у највећем броју стручних и научних радова код којих је био руководиоца, методолог и координатор, што говори о његовој укупној позицији у области просторног и урбанистичког планирања, која обележава јасан пут будућим генерацијама планера. Укупно знање и искуство Проф. Стојков је искористио у педагошком раду на универзитетима у Србији и иностранству (Трст, Беч, Дрезден), а пре свега на Географском факултету

УБ. Узимајући у обзир све претходно наведено, сматрамо да постоји основ да се разматра предлог за пријем у чланство у САНУ професора, др.Борислава Стојкова.